

EDMAR ROBERTO PRANDINI

**ORÇAMENTO PÚBLICO E
PARTICIPAÇÃO POPULAR:
Desafios e contradições: o caso de
Ribeirão Preto**

EDMAR ROBERTO PRANDINI

**ORÇAMENTO PÚBLICO E
PARTICIPAÇÃO POPULAR:
Desafios e contradições: o caso de
Ribeirão Preto**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Araraquara, para obtenção do título de Mestre em Sociologia.

Orientadora: Profa. Dra. Leila de Menezes Stein

Araraquara - SP

2002

Dados Curriculares

Edmar Roberto Prandini

Nascimento: 30 de março de 1966 – Salto – SP

Filiação: Edson Prandini e Maria Cândida Vidal Prandini

- 1984-1986 Curso de Filosofia - CEARP – Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto
- 1986–1987 Validação do Curso de Filosofia - FIUBE – Faculdades Integradas de Uberaba (atual UNIUBE)
- 1987–1990 Bacharelado em Teologia - CEARP – Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto
- 1991–1995 Professor de Introdução à Teologia, História da Igreja no Brasil e História da Igreja na América Latina, no Curso de Teologia, do CEARP – Centro de Estudos da Arquidiocese de Ribeirão Preto
- 1991–1995 Coordenador do Centro Teológico Pastoral Dom Miele, da Arquidiocese de Ribeirão Preto
- 1997-1998 Professor de Filosofia Política no Curso de Filosofia e de Introdução à Teologia, nos Cursos de Pedagogia e Ciências, das Faculdades Claretianas de Batatais
- 1998–1999 Professor de Filosofia e Ética Profissional nos cursos de Contabilidade, Administração e Administração Hoteleira, do Centro Universitário Moura Lacerda, de Ribeirão Preto
- 1999–2002 Pós Graduação em Sociologia, nível de Mestrado, na UNESP de Araraquara

Aos meus pais

Edson (†) e Maria (†),

Em cujo amor, utopia e fé, me inspiro;

À Daniela,

Esposa, companheira, amiga...

Poesia e Revolução...

Ao CNPQ, cujo apoio sustentou a continuidade deste projeto;

À Profa. Leila, orientadora e amiga, que não desistiu mesmo quando eu já não sabia mais como prosseguir;

A todos os professores, funcionários e colegas do programa de pós-graduação;

Aos amigos:

Leandro e Felícia, Celso, Beto Cangussú, Flávia, Renata e Ricardo, Regina e Haroldo, Raquel, Rute, Edgar, Pe. Chico Vanneron, Enide e Dani, que acreditaram, trabalharam, leram e construíram comigo este texto, além de sonhar juntos o mesmo sonho.

“Bem-aventurados os que têm fome e sede
de justiça, porque serão saciados” (Mt 5,6)

Sumário

Edmar Roberto Prandini.....	1
Dados Curriculares.....	3
Sumário.....	8
Lista de Tabelas.....	10
Lista de Abreviaturas.....	11
Introdução.....	12
1. A Globalização Neoliberal	22
2. Crise de Soberania e Legitimidade dos Estados Modernos	30
3. Orçamento Participativo: origem e características fundamentais.....	48
3.1. História do Orçamento Participativo.....	48
3.1.1. O Processo Constituinte.....	50
3.1.1.1. Impactos do Processo Constituinte sobre a Cultura Política dos Movimentos Sociais.....	52
3.1.1.2. A emergência do Espaço Público “Informal, Descontínuo e Plural”	56
3.1.1.3. O Orçamento Público como Conteúdo da Luta Social	59
3.2. Vitórias Eleitorais do PT.....	60
3.2.1. A Primeira Experiência Administrativa: Diadema.....	61
3.2.2. Administrações Petistas eleitas em 1988.....	65
3.2.2.1. O caso do Município de São Paulo.....	66
3.2.2.2. A administração de Santo André.....	72
3.2.2.3. A experiência de Porto Alegre.....	77
4. Expansão do OP e Classificação das Experiências.....	94
5. OP de Ribeirão Preto.....	111
5.1. Ribeirão Preto: desenvolvimento urbano e demográfico..	111
5.2. Movimentos Sociais e o PT em Ribeirão Preto.....	115
5.3. Participação Eleitoral do PT.....	116
5.4. Orientação Política do Governo Petista.....	122
5.4. Orçamento Participativo de Ribeirão Preto (1993-1997)..	129

5.4.1. As Plenárias Populares.....	129
5.4.2. O Conselho do Orçamento Participativo.....	131
5.4.3. O Processo de Tomada de Decisões.....	133
5.4.4. Fundo Público: Controle Social?.....	134
5.5. OP de Ribeirão Preto e de Porto Alegre: comparações...	142
6. Pesquisa de Campo.....	146
6.1. Análise dos Resultados.....	150
6.2. A compreensão do OP: análise qualitativa e quantitativa.	151
6.3. A opinião sobre o OP.....	151
6.4. Funcionamento do OP.....	153
6.5. Relação entre Opinião e Funcionamento do OP.....	154
6.6. Participação Associativa.....	156
6.7. Avaliação do Prefeito.....	157
Conclusão.....	159
Bibliografia.....	166
Anexo I - Modelo do Questionário Aplicado.....	177
Anexo II – Tabelas	180

Lista de Tabelas

Tab. 1 - Motivações da Decisão do Voto em Palocci.....	127
Tab. 2 – Opções Eleitorais - 2000.....	138
Tab. 3 – Avaliação da Metodologia do OP por Tipo de Participação.....	141
Tab. 4 - Consistência da Informação sobre o OP.....	141
Tab. 5 – Opinião sobre o OP - Grupos Temáticos por Faixa de Renda*	153
Tab. 6 – Funcionamento do OP por Bairro.....	154
Tab. 7 – Oscilação nos Índices de Funcionamento a partir das Opiniões Coletadas.....	155
Tab. 8 - Participação Associativa por Bairros.....	157
Tab. 9 - Opinião sobre o OP.....	180
Tab. 10 - Descrição do Funcionamento.....	181
Tab. 11 - Opinião sobre o OP – Temas por Bairro.....	181
Tab. 12 - Opinião sobre o OP - Temas por Escolaridade	182
Tab. 13 - Opinião sobre o OP - Temas por Faixa Etária	182
Tab. 14 - Opinião sobre o OP - Temas por Participação	182
Tab. 15 - Opinião sobre o OP - Tema por Gênero.....	182
Tab. 16 - Opinião e Funcionamento por Faixa Etária.....	182
Tab. 17 - Opinião e Funcionamento por Renda Familiar	183
Tab. 18 - Filiados a Partidos Políticos.....	183
Tab. 19 - Escolha Eleitoral e Metodologia do OP.....	183
Tab. 20 - Avaliação do Prefeito Palocci.....	183

Lista de Abreviaturas

AE – Articulação de Esquerda

FRACAB – Federação Rio Grandense de Associações Comunitárias e Amigos de Bairro

FABARP – Federação das Associações de Moradores de Ribeirão Preto

FASE – Federação de Órgãos de Assistência Social

IBASE – Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica

OP – Orçamento Participativo

PMSA – Prefeitura Municipal de Santo André

PT – Partido dos Trabalhadores

PDT – Partido Democrático Trabalhista

PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira

UAMPA – União das Associações de Moradores de Porto Alegre

ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André

Introdução

Pressupostos

A ciência, de modo geral, e as ciências sociais, especificamente, ambas estiveram e, ainda continuam, sob a necessidade de justificar seus pressupostos e referências epistemológicas e éticas. Tal necessidade decorre da luta pela superação dos ditames da suposta objetividade e consequente pretensão de neutralidade que compõe o ideário positivista. Com efeito, durante todo o século XX, e de modo muito efetivo, nas duas últimas décadas, a ciência debateu-se entre a liberdade da indeterminação e a identificação da inexorabilidade da natureza.

A força que o paradigma da indeterminação e da complexidade possui consiste na reafirmação dos espaços de liberdade, abertos à intervenção e à iniciativa humanas, o que não nega, como se sabe, o fato de que as ações humanas aconteçam situadas e condicionadas, tanto em termos da qualidade de sua relação com o meio ambiente (economia, ecologia, tecnologia), com a sociedade (economia, sociologia, história, cultura, filosofia), quanto em termos do seu próprio universo de compreensão de si e de suas ações (hermenêutica).

Reconhecer este ambiente, em que a liberdade da ação se articula como como condição epistêmica, e até mesmo valorativa, impõe o autoconhecimento e a autocrítica como condições fundamentais de autenticidade da pesquisa e da reflexão, bem como pressuposto *sine qua non* para o diálogo acerca das teses e opiniões presentes na comunidade científico-acadêmica.

Por isso, queremos exprimir o “lugar” de onde emerge a nossa reflexão.

Nosso trabalho é partícipe de um conjunto de movimentos da sociedade brasileira que data, de forma mais evidente, da segunda metade dos anos 70, tendo por núcleo temático a democratização das relações sociais e políticas.

Estes movimentos, diversos em suas orientações e alcances, trouxeram consigo um universo semântico relativamente comum e um imaginário que, certamente, impregnam nossos referenciais e definem nossas expectativas.

Além dessa influência, a proximidade com as organizações e movimentos, o engajamento efetivo e a participação em suas atividades delinearam as características de nosso modo de pesquisar e apreender dos fenômenos e acontecimentos, dando à nossa reflexão as características da pesquisa-ação ou pesquisa participante.

Nosso objeto de pesquisa, o Orçamento Participativo, surgido no final dos anos 80, em Porto Alegre, é um dos componentes deste conjunto de movimentos a que nos referimos acima e, por suas características, tem passado a integrar, para além de um instrumento de ação político-administrativa, o ideário daqueles que se querem identificados com um projeto de “radicalidade” democrática. Com efeito, pelo êxito de sua continuidade, pelo desenvolvimento de sua dinâmica e metodologia, pelo fato de sua disseminação em diversas cidades e regiões do país e do exterior, o Orçamento Participativo acabou conquistando repercussão internacional e, especialmente a partir de 1996, em que

durante a Conferência de Istambul, promovida pela ONU, sobre a Habitação, foi apontado como uma das mais importantes e inovadoras experiências de gestão pública no mundo. Torna-se referência para os movimentos sociais de todo o mundo, chegando com isso a influir, por exemplo, na definição da cidade de Porto Alegre para a sede do Fórum Social Mundial, cuja primeira e segunda edições realizaram-se nos finais de janeiro de 2001 e 2002, mesmo período em que se reuniam, em Davos na Suíça, respectivamente a 30^a e 31^a assembléias do Fórum Econômico Mundial.

Democracia: Uma Pauta em aberto

Nosso objetivo com a presente introdução é situar, a partir de uma retrospectiva histórica, o cenário em que se discute o tema da democracia na atualidade. Em primeiro lugar, vamos fazer uma avaliação tendo presente a trajetória brasileira, durante o século XX, tendo clareza, para os objetivos gerais de nossa pesquisa, da importância principal do ciclo de democratização que se inicia a partir da década de 70, ganha impulso nos anos 80, e que, sob os impactos do movimento neoliberal, perpassa a década de 90 até o presente momento. Em seguida, procuraremos afastar-nos um pouco, ampliando os limites de nossa reflexão, para tecer algumas considerações desde o ponto de vista internacional.

Uma abordagem da história brasileira, ao longo do século XX, aponta para uma “diástole” entre momentos “democráticos” e momentos ditatoriais. Em recente publicação sobre o “longo caminho” para a construção da cidadania no Brasil, o

historiador José Murilo de Carvalho (2001) utiliza, em título de um dos capítulos de seu livro, a expressão “passo atrás, passo adiante” (p. 155).

Assim, no início do século, quando o país recém saía da monarquia, ainda engatinhando na implantação da República, movimentos sociais de diversos teores fazem-se presentes em nossa história: desde grupos pró-monarquistas que tentam restaurar o regime derrotado (1902), passando pela luta popular contra a vacina, no Rio de Janeiro (1904), ou a luta dos marinheiros contra a chibata, que culminou com a morte de João Cândido (1910), até a luta do movimento pelo civilismo, que anseia eleger um civil para a presidência da República (1911). À medida em que novas camadas sociais ganham importância, a questão social emerge e recebe tratamento de “caso de Polícia”.

Ante a crise econômica que se abate em função do crash na Bolsa de Nova York (1929) e a consequente deterioração das condições de comercialização do café no mercado internacional, acontece a Revolução de 1930, que alterna os grupos no poder, substituindo o poder político das elites cafeeiras por um projeto liberal industrializante. O programa da Aliança Liberal, que chega ao poder, tem como um de seus núcleos, um conjunto de reformas políticas, dentre as quais se destacam a defesa da representação popular por meio do voto direto e da designação de magistrados para presidência das mesas eleitorais¹.

À Revolução, como resposta a um imenso leque de movimentos à direita e à esquerda que disputam a direção do

¹ GOHN, M. G. História dos Movimentos e Lutas Sociais: a construção da cidadania dos brasileiros. São Paulo, p. 82-83.

processo social e político do país (destacam-se o integralismo e o comunismo), suceder-se-á, a partir de 1937, a ditadura do Estado Novo, ainda sob o comando de Getúlio Vargas, até 1945.

Ao fim da Segunda Guerra, inicia-se um novo período, marcado pela elaboração de uma nova Constituição. Sob a égide desta Constituição (1946) e a partir de um conjunto de transformações sociais e econômicas, dentre as quais destacam-se o fortalecimento da industrialização e da urbanização, além da reorganização partidária, surgem inúmeros debates acerca dos destinos nacionais e das reformulações estruturais necessárias para assegurar seu desenvolvimento. Desde o ponto de vista de cada um dos segmentos sociais diferentes, delineiam-se as posições em torno das “Reformas de Base”. É uma fase de ascenso das lutas sociais e de surgimento e crescimento de inúmeras organizações sociais. Importa destacar que este período pode ser caracterizado por dois momentos, em função do cenário internacional: um primeiro de otimismo e maior liberdade, em função da proximidade com o fim da Segunda Guerra, a organização da ONU e a proclamação dos Direitos Humanos; no segundo momento, vive-se sob o clima da Guerra Fria, de controle ideológico, da radicalização e de um novo enrijecimento de posições.

Deste modo, chegamos ao cenário para um novo retrocesso institucional, com um novo golpe militar, em 1964, reimplantando um regime autoritário no país, com controle e vigilância sobre as organizações sociais, o fim das liberdades civis, de organização, de imprensa, etc. Fecha-se o parlamento, intervém-se nos sindicatos, instala-se a perseguição política e a repressão violenta às dissidências individuais ou coletivas.

A partir dos anos 70, com o fortalecimento de movimentos de bairro, com a organização das chamadas “pastorais sociais” por setores progressistas da Igreja Católica, com o surgimento das Comunidades Eclesiais de Base, com a formação das oposições e das novas lideranças sindicais, num cenário de esgotamento do modelo econômico implantado pelo regime militar, criam-se as condições para a reorganização das lutas pela democracia, tanto no âmbito da sociedade quanto do parlamento, especialmente a partir de 1974.

Deste momento em diante, a luta pela democracia consegue introduzir na agenda política uma pauta marcada por uma série de reconquistas de espaços: a Anistia aos exilados políticos (1977-78), os movimentos operários e grevistas por todo o país (1978-81), a reorganização partidária, as eleições de governadores de Estado (1982) e o mais amplo movimento cívico e popular de que se tem notícia na história do Brasil, a Campanha pelas Diretas para Presidente da República (1983-84). Ainda que a Campanha das Diretas não tenha obtido êxito em seu objetivo específico, criou as condições para o fim do ciclo militar, em 1985, mesmo ano em que se dá a convocação de uma Constituinte. A riqueza do processo constituinte consistiu principalmente na grande presença e atuação dos movimentos populares, que estimulados pelas conquistas realizadas nos anos anteriores e pela capacidade de mobilização demonstrada durante as Diretas Já, compreenderam-se como partícipes e artífices da nova ordem que se inaugurava.

Como afirma Maria da Glória Gohn (1995), “os anos 80 (...) inauguraram novos tempos para a questão da cidadania” (p.202). Segundo a autora, nas lutas travadas desde os anos 70,

novas bandeiras foram construídas, direitos sociais tradicionais se misturaram com direitos sociais modernos², a dimensão da cidadania foi resgatada com ímpeto e vigor, tendo se tornado a principal bandeira reivindicatória dos anos 70-80 e se constituído no núcleo articulador de todas as lutas sociais ocorridas no período. Todo este processo, segundo Gohn (1995), deixou como saldo a inscrição em leis de diversos direitos sociais demandados pelos movimentos sociais daquelas décadas, tais como o *referendum* popular, a iniciativa popular de lei e o plebiscito. Foi um período em que “as ações coletivas (...) foram impulsionadas pelos anseios de redemocratização do país, pela crença no poder quase que mágico da participação popular, pelo desejo de democratização dos órgãos, das coisas e das causas públicas, pela vontade de se construir algo a partir das ações que envolviam os interesses imediatos dos indivíduos e grupos” (p. 203). Para o professor J.M. Carvalho (2001), “havia a crença de que a democratização das instituições traria rapidamente a felicidade nacional” (Carvalho, 2001: 7).

Evidentemente, os limites do êxito do processo de reconquista da democracia no Brasil seriam definidos em função da consideração das seguintes variáveis: a) quanto e, em que ritmo, o novo arcabouço legal, estruturado a partir da nova Constituição, em vigor a partir de outubro de 1988, afetaria as relações estruturadas entre grupos e classes sociais ao longo da história no país; b) quanto a mobilização construída na busca da redemocratização conseguiria manter-se e com que nível de consenso interno, uma vez que compunha-se pela participação de inúmeros grupos, representativos dos mais diversos segmentos e interesses sociais; c) qual seria o nível de reação dos setores sociais que viessem a

² No presente texto, a autora não explica a distinção que faz entre direitos sociais tradicionais e modernos.

sentir-se prejudicados pela nova ordem constitucional instaurada; d) pelos desdobramentos internos das variações políticas, sociais e econômicas do cenário internacional.

Concretamente, chegamos a este início de novo século com uma situação que ainda não nos oferece muito o que comemorar. Novamente, vejamos o que diz o prof. José Murilo de Carvalho:

“... Pensava-se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger nossos prefeitos, governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, de participação, da segurança, de desenvolvimento, de emprego, de justiça social. De liberdade, ele foi. A manifestação do pensamento é livre, a ação política e sindical é livre. De participação também. O direito de voto nunca foi tão difundido. Mas as coisas não caminharam tão bem em outras áreas. Pelo contrário. Já 15 anos passados desde o fim da ditadura, problemas centrais de nossa sociedade, como a violência urbana, o desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação, a oferta inadequada dos serviços de saúde e saneamento, e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução, ou se agravam, ou, quando melhoram, é em ritmo muito lento.” (Carvalho, 2001: 8).

No que se refere à ordem internacional, o chamado “longo século XX” (Arrighi: 1996) foi marcado por duas grandes guerras mundiais e por outras centenas de conflitos armados internacionais, além de outras centenas de guerras civis, por motivos muito variados. Do ponto de vista da ordem político-social, os regimes autoritários estiveram muito frequentemente presentes, e por vezes, determinando o ponto de referência a partir do qual o cotidiano das maiorias da população mundial e também os países democráticos deveriam decidir seus posicionamentos e condutas.

Para o pesquisador inglês David Held³ (1995), o consenso em torno da democracia, no cenário internacional é bastante recente. Apesar de ser apresentada como a melhor forma

³ HELD, D. Democracy and Global Order: from the modern state to cosmopolitan governance, 1995.

de governo, e de que todos procurem professar-se democratas⁴, sabe-se bem quão difícil é criar e manter um regime democrático de governo. Além disso, alerta ele, é necessário não se deixar levar por uma espécie de ode de celebração da democracia que se constitui em coro após as revoluções de 1989 e 90 no Leste Europeu, por meio do qual os defensores do “fim da história” proclamam o triunfo e a superioridade das formas econômicas e políticas do Ocidente, a saber, a “democracia liberal”, que, deste ponto de vista, seria o agente do progresso e do desenvolvimento do único sistema econômico viável. Para Held, este movimento estaria propondo substituir o conflito ideológico dos anos da Guerra Fria por uma “razão democrática universal” e por um modelo econômico orientado ao mercado. Ou seja, o capitalismo tal qual tem se estruturado nos anos recentes, ou seja, em seu modelo neo-liberal, no ambiente globalizado. Segundo Held esta compreensão apresenta-se inadequada por diversos motivos, que ele enumera:

- a) O componente “liberal” da democracia liberal não pode ser tratado como se fosse unitário;
- b) A “celebração” da democracia liberal esquece-se de examinar as tensões, e por vezes, contradições entre os componentes democráticos e os liberais da democracia liberal, tais como, por exemplo, os limites e as fronteiras entre os direitos individuais e o conceito democrático de regulação da ação individual e coletiva;

⁴ O professor José Maria Gómez, em *Política e Democracia em tempos de Globalização*, Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 15-18, comenta o movimento dessa popularização da democracia lembrando o fato de que “no campo da política internacional, sucederam-se resoluções e iniciativas multilaterais inéditas pelas quais diversas agências e organismos internacionais (ONU, OEA, Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, Mercosul, OTAN, Banco Mundial, FMI) passaram a exigir dos Estados “credenciais democráticas” como condição para se tornarem membros ou receberem ajuda” (Gómez, 2000: 17).

- c) A não existência de um padrão institucional único da “democracia liberal”. Na verdade, as democracias contemporâneas cristalizaram-se em diferentes formatos institucionais;
- d) A natureza e a eficácia dos regimes democráticos nacionais apresentam-se profundamente afetadas pelas intersecções entre as forças internacionais e nacionais.

O quadro apresentado, tanto no nível nacional como no internacional, torna necessária a continuidade do esforço de compreensão do movimento democratizador. No caso brasileiro, o “consenso democrático” resultou do enfrentamento, durante todo o século XX, dos ciclos ditatoriais e, mesmo não tendo produzido os resultados sociais almejados, continua mantendo sua vitalidade. Os movimentos sociais, partidos populares, a intelectualidade, prosseguem configurando novas experimentações e propostas democratizadoras, que precisam ser conhecidas e compreendidas em todo o seu alcance. Além da pesquisa empírica, estas experimentações e propostas estão a exigir uma melhor compreensão teórica acerca da proposta democrática que representam.

1. A Globalização Neoliberal

Globalização e Neoliberalismo, com conceituações variadas e às vezes até concorrentes entre si, são duas expressões que têm dominado amplamente as discussões políticas e acadêmicas das duas últimas décadas. Ainda que conceitualmente imprecisas, apontam para um conjunto de tendências de grande importância e impacto na organização e na reprodução das sociedades, afetando e reestruturando, aceleradamente, o conjunto das relações sociais, num verdadeiro processo de revolução, com enorme gama de contradições.

Em que pese a farta literatura existente sobre estes fenômenos, algumas caracterizações queremos fazer, em função de sua utilidade para o nosso trabalho.

Em primeiro lugar, queremos manifestar nossa posição de concordância com aqueles que compreendem o neoliberalismo mais como projeto político e como ideologia do que como projeto econômico. Durante a segunda parte do Seminário Internacional sobre o Neo-Liberalismo promovido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em setembro de 1996, o professor argentino Atílio Boron, por exemplo, expressou-se assim:

“Não é mistério para ninguém que esta época tão especial, na qual o capitalismo experimentou uma reestruturação regressiva em escala planetária, esteja dominada por uma ideologia: o neoliberalismo. Este tornou-se o senso comum de nosso tempo... em nosso tempo os governantes parecem competir num concurso para ver quem declara com mais afinco a sua adesão aos princípios do “livre mercado”” (Boron, 1999: 8).

Segundo Boron, o neoliberalismo representou para a América Latina, Europa Oriental e Rússia, uma derrota das forças

populares e das tendências mais profundas de reestruturação capitalista, manifestando-se em quatro dimensões principais:

Uma tendência à mercantilização de direitos e prerrogativas conquistadas pelas classes populares, agora convertidos em “bens” ou “serviços” adquiríveis no mercado;

O deslocamento do equilíbrio entre mercados e estado, em que o mercado foi associado ao bom e ao eficiente, enquanto que o estado foi satanizado e associado ao mal;

A implementação de um “senso comum” neoliberal, avalizado por um conjunto de teorias econômicas e sociais, produzindo uma combinação formidável, por meio da qual se solidificam verdadeiras “crenças populares” de perniciosos alcances;

O convencimento de amplíssimos setores de que o neoliberalismo é a alternativa única às sociedades atuais, tendo, de um lado, imposto seu programa, mas de outro, tendo se apropriado e “reconvertido” o programa e a linguagem das forças progressistas, fazendo-a agora aludir a processos e transformações de sentido involutivo e antidemocrático (Boron, 1999: 9-12)⁵.

O debate sobre a globalização mostra que também este tema tem sido tratado sob uma ótica profundamente propagandística. O professor da Universidade Nacional Autônoma do México, Carlos M. Vilas (1999), contesta as seis proposições, que a seu ver, constituem o “núcleo do que podemos chamar a **ideologia da globalização**”: a globalização é um fenômeno novo; trata-se de um processo homogêneo; é, do mesmo modo, um

⁵ Boron, A. Os “novos Leviatãs” e a pólis democrática. pp. 9-12

processo homogeneizador, que conduzirá todos à igualdade em termos de desenvolvimento, cultura e bem-estar; a globalização conduz ao progresso e ao bem-estar universal; a globalização da economia conduz à globalização da democracia; e, finalmente, a globalização conduz à desapareção progressiva do estado ou, ao menos uma perda de importância do mesmo (Vilas, 1999: 21-22). Para ele, “uma das características mais destacadas do enfoque eufórico e leviano da globalização é a sua a-historicidade”, que tende a omitir que a globalização “é uma dimensão do processo multissecular de expansão do capitalismo desde suas origens mercantis em algumas cidades da Europa nos séculos XIV e XV”. (Vilas, 1999: 23).

Tendo clareza do forte viés ideológico que se encerra em torno dos temas da globalização e do neoliberalismo, é importante apontar as suas principais características, em função da forte incidência que eles tem sobre a problemática da democracia. Na verdade, é necessário manter ciência de que, como diz Pablo González Casanova, “a mudança de categorias está longe de ser puramente ideológica; ela também acontece na realidade” (Casanova, 1999: 46)

O principal ponto de convergência entre a maioria dos estudiosos da globalização e do neoliberalismo, além do viés ideológico a que nos referimos acima, encontra-se na afirmação da fantástica dimensão e presença de mercado que alguns conglomerados empresariais lograram alcançar, com um raio de atuação transnacional. Assim, por exemplo, Atílio Boron oferece-nos, dentre outras, a seguinte informação: em 1994, as receitas somadas dos “500 gigantes da economia mundial” atingem a cifra

de 10.245,3 trilhões de dólares, dez vezes maior que o PIB de toda a América Latina e o Caribe (1990) ou 25 vezes maior que o PIB brasileiro (Boron, 1999: 42). Outro autor, Liszt Vieira, informa que “as dez maiores corporações mundiais – Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumimoto, General Motors, Marubeni, Ford, Exxon, Nissho e Shell – faturam 1,4 trilhão de dólares, o que equivale ao PIB conjunto de Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela” (Vieira, 1997: 99). Milton Santos, por sua vez, questionando o papel regulador atribuído ao mercado global, citando dados fornecidos por Berthelot, comenta a extrema concentração no poder de operação financeira que as transnacionais possuem e, por outro lado, a insignificância reservada aos países pobres na “desordem” econômica mundial:

“O fato é que apenas três praças, Nova Iorque, Londres e Tóquio, concentram mais de metade de todas as transações e ações; as empresas transnacionais são responsáveis pela maior parte do comércio dito mundial; os 47 países menos avançados representam juntos apenas 0,3% do comércio mundial, em lugar dos 2,3% em 1960” (Santos, 2000: 41)

A constituição destas mega-corporações, em si mesmo, apresenta-se como uma contradição à teoria econômica do liberalismo, que se propunha a combater a monopolização do mercado, por exemplo. No entanto, segundo Boron, a monopolização tem afetado diretamente também, o funcionamento dos regimes democráticos:

“Diante de um processo de reconcentração de renda tão acentuado como o que caracteriza a reestruturação neoliberal, é muito difícil de sustentar o funcionamento de um regime democrático. Por quê? Porque um dos requisitos mais importantes da democracia é a existência de um grau bastante avançado de igualdade social. Nenhum teórico da democracia se enganou tanto de modo a sustentar que esta só poderia funcionar depois de eliminadas todas as diferenças de classe. Mas todos sem exceção – qualquer que fosse sua orientação e as simpatias que despertasse neles este regime político, desde Platão até Marx, passando por Maquiavel, Hegel e Tocqueville – coincidiram num prognóstico: a

democracia não pode sustentar-se sobre sociedades assinaladas pela desigualdade e exclusão social” (Boron, 1999: 33)

Além disso, outro ponto sobre o qual concordam os pesquisadores, é que o neoliberalismo e a globalização expressam “o incremento das interconexões globais” (Gómez, 2000:53) ou “uma crescente interdependência das economias nacionais e a emergência de um sistema transnacional bancário-produtivo-comunicativo que é dominante, e cuja ascensão coincide com um enfraquecimento real da soberania dos estados-nação...” (Casanova, 1999: 46)

A interdependência econômica e o sistema transnacional “bancário-produtivo-comunicativo” referidos tiveram como suporte à sua expansão e fator de sua aceleração o incremento no uso das novas tecnologias, em especial as chamadas “tecnologias de informação” (TI’s).

Ao longo da história da humanidade, como afirma Milton Santos (2000), não há caso em que uma determinada técnica tenha surgido sozinha. Os períodos históricos são marcados por conjuntos, famílias de técnicas, sistemas complexos e integrados, em que as diversas técnicas se apoiam mutuamente. Neste novo estágio do desenvolvimento do capitalismo, “é a primeira vez que um conjunto de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir, instantaneamente, sua presença” (Santos, 2000: 24-25). Por outro lado, além das “TI’s”, “outro traço da globalização da economia fortemente vinculado à proeminência das multinacionais é o avanço tecnológico das últimas décadas quer na agricultura com a biotecnologia, quer na indústria com a robótica, a

automação e também a biotecnologia”, como lembra Boaventura de Souza Santos (1995, p.291).

Dentre as principais consequências do profundo impacto que as inovações tecnológicas implicaram, com ênfases diferenciadas, os autores apontam para uma mudança geral na relação entre a humanidade e as estruturas espaço-temporais. Milton Santos, por exemplo, comentando a tecnologia de informação afirma: “...ela tem um papel determinante sobre o uso do tempo, permitindo em todos os lugares, a convergência dos momentos, assegurando a simultaneidade das ações e por conseguinte, acelerando o processo histórico” (Santos, 2000: 25). Por sua vez, José M. Gómez (2000), procurando apontar “um conjunto de atributos individualizantes” para “avançar uma espécie de definição provisória e descritiva” do que seria, a seu ver, “o ‘núcleo duro’ da globalização” indica deixar-se influenciar “fortemente” pela linha interpretativa de Anthony Giddens, Robertson e David Held, dentre outros, no que se refere à “problemática das relações sociais estendidas através de um espaço-tempo comprimido, atravessando fronteiras e modelando a vida social” (Gómez, 2000: 55)

A instalação das redes de transmissão de dados passou a permitir às corporações transnacionais operar “em tempo real”, ampliando a vantagem que a escala de operação internacional já representava na sua competição com outras empresas concorrentes. No segmento financeiro, desde a crise do petróleo, a partir de 1973, cresce exponencialmente o volume das operações não vinculadas ao trânsito de mercadorias materiais, mas à renegociação e compra de títulos das dívidas dos países pobres. As

políticas nacionais de desenvolvimento que motivaram o endividamento daqueles países converteram-se em commodities, através da emissão mobiliária, podendo ser objeto de negociação diretamente no mercado, ao invés de objeto de negociações diplomáticas e políticas. Isto impõe a estes países gerar excedentes extraordinários em suas balanças comerciais para quitar os débitos ou impõe o estabelecimento de taxas de juros que sejam consideradas compensadoras, nas operações de renegociação e de novos endividamentos, pelos “investidores” (especuladores) internacionais.

Tal processo acirra demasiadamente a concorrência entre os países, que agora devem disputar não só o consumidor internacional de seus produtos, mas também os recursos dos investidores dispostos a assegurar-lhe liquidez nas transações internacionais. As condições do mercado mobiliário internacional impactam internamente as economias, em que desenvolvem-se políticas de elevação das taxas de juros, com o conseqüente encarecimento dos processos produtivos internos. Assim, se o aumento da concorrência impõe a redução do preço dos produtos exportáveis por estes países e a elevação das taxas de juros o encarecimento da produção, impõe-se às economias destes países a redução de sua margem de operação, deteriorando o valor patrimonial dos empreendimentos e ativos construídos ao longo da história nacional, as condições de formação de poupança interna e a qualidade de vida de suas populações. Todo o esforço empreendido neste processo, entretanto, não tem sido suficiente para que os países pobres consigam livrar-se do ônus e da subordinação ao mercado financeiro internacional. Pelo contrário, os países pobres passam a ser exportadores líquidos de capitais para

os países mais ricos, comprometendo as perspectivas futuras de seu desenvolvimento.

Por sua vez, a fragilização econômica impõe a fragilização política: “com a mundialização do capital, [o Estado] torna-se frágil diante do capital financeiro, torna-se submetido às injunções da financeirização (...) incapaz de contrapor-se à massa de capitais voláteis que não respeitam fronteiras nacionais” (Alves, 1999: 150). Os governos nacionais, com pouca margem de manobra no campo econômico, na maioria dos casos, tornam-se reféns de imposições dos especuladores e detentores dos capitais financeiros, aviltando a soberania nacional, voltando-se contra a sociedade para restringir suas demandas e seus canais de manifestação de suas reivindicações, reduzindo o nível de legitimidade dos regimes políticos, mesmo que mantidos processos formalmente democráticos na ordem política.

No capítulo seguinte, procuraremos aprofundar o exame do problema da soberania e da legitimidade na constituição do estado moderno e suas implicações sobre a democracia.

2. Crise de Soberania e Legitimidade dos Estados Modernos

A concepção de soberania que os Estados Modernos traziam em seu bojo implicava a noção segundo qual ele detinha a supremacia de toda a atividade política sobre determinado território (Held, 1995). Com esta compreensão, o conceito de soberania não pode mais continuar sendo aplicado ao Estado nacional no atual cenário das relações internacionais. Primeiro, porque a transnacionalização da economia atua como fator de desterritorialização do capital (Ianni, 1992: 42). Este fenômeno central do processo de globalização, como já vimos, ainda que, segundo os “céticos” da globalização⁶ (Held & McGrew, 2001), não possa ser adequadamente denominado de globalização, tem incidência direta sobre o papel Estado. Exprime a fragilidade do Estado no que se refere ao controle das transações financeiras e comerciais contemporâneas e expressa a redução do Estado, no sentido de deixar de ser o lugar de tomada de decisão. Octavio Ianni aponta para o deslocamento do lugar da política (Ianni, 1995: 20). Por sua vez, alguns autores, entre eles Milton Santos, utilizam a expressão “política’ das empresas” para referir-se a este fenômeno. (Santos, 2000: 67). Em outras palavras, as grandes corporações transnacionais constituem-se em novos centros decisórios, e os seus fóruns de negociação atuam como novas instâncias da diplomacia internacional, legitimados exclusivamente

⁶ Segundo Held & McGrew, o debate acerca da globalização apresenta-se repleto de dificuldades. Para eles, “... há uma coexistência de conversas múltiplas (embora sejam poucos os diálogos verdadeiros)...” (2001: 9). Apesar disso, de seu ponto de vista “Mesmo aceitando essa heterogeneidade, é viável identificar um conjunto de argumentos em torno de uma fissura emergente entre os que consideram que a globalização contemporânea é um acontecimento histórico real e significativo – os globalistas – e aqueles que a concebem como uma construção primordialmente ideológica ou mítica de valor explicativo marginal - os céticos” (2001: 9). A denominação ainda se torna inadequada porquanto se encerra essencialmente no âmbito da América do Norte, Europa e Japão (Hirst & Thompson, 1995).

pela sua força de competição e concorrência no mercado, sem nenhuma necessidade de negociar destinos nacionais.

Em seu livro “A Sociedade Global”, Octavio Ianni afirma:

“... começa a ganhar perfil mais nítido o caráter global do capitalismo. Declinam os estados-nações, tanto os dependentes como os dominantes. As próprias metrópoles declinam, em benefício de centros decisórios dispersos em empresas e conglomerados movendo-se por países e continentes, ao acaso dos negócios, movimentos do mercado, exigências da reprodução ampliada do capital” (Ianni, 1992: 39).

E continua:

“(...) A reprodução ampliada do capital, na medida em que se intensifica e generaliza, põe em causa fronteiras, códigos, constituições, moedas, estilos de gestão econômica privada e pública, práticas de planejamento governamental e empresarial, projetos de desenvolvimento” (Ianni, 1992: 40)

Ou ainda:

“As organizações econômicas, políticas e culturais, compreendendo empresas, conglomerados, bancos, *tradings*, mídia impressa e eletrônica, *think tanks*, universidades e outras, tecem o mundo em vários níveis, em diferentes desenhos. Por sobre indivíduos, grupos, classes, movimentos sociais, partidos políticos, correntes de opinião, sociedades e estados nacionais, essas organizações ordenam e reordenam as economias e as sociedades, os povos e as culturas. Naturalmente, beneficiam-se de aliados locais, regionais e nacionais. Articulam-se com organizações nativas em países e continentes. Ajustam-se e integram-se às exigências de setores sociais, partidos, governos. Mas organizam-se segundo razões próprias, interpretações independentes de conjunturas locais, regionais ou nacionais. Pensam suas atividades em um cenário que pode ser internacional, multinacional, transnacional, mundial ou propriamente global. Jamais atrelam-se as razões da organização, essencialmente global, às razões deste ou daquele Estado-Nação” (Ianni, 1992: 45-46).

O segundo motivo pelo qual o conceito de soberania não se pode mais ser atribuído ao estado nacional é porque, de forma especial ao longo do século XX, emergiu o fenômeno expresso pelo conceito de “regimes internacionais” (Vigevani, 1995) em que as figuras inter-estatais, os organismos multilaterais (FMI,

Banco Mundial, OCDE, etc...) e as comunidades de nações (UE, Nafta, Mercosul) passam a produzir normatividade supra-nacional.

“(...) Aos poucos emergem outras formas de poder econômico e político. São formas descoladas da sociedade nacional, do Estado-Nação, aos quais frequentemente se sobrepõe” (Ianni, 1992: 40)

Tais novas estruturas e instâncias supra-nacionais acabam estabelecendo limites à autonomia da nação individual.

Para Francisco Corsi,

“Os Estados nacionais estão em questão, particularmente no que diz respeito à eficácia de suas políticas econômicas, em virtude da globalização da economia capitalista.... A soberania dos Estados estaria ameaçada por serem crescentes os problemas enfrentados para controlar de forma eficaz suas economias. Não haveria mais sentido falarmos em projetos nacionais, que visassem um desenvolvimento com autonomia nacional, pois todos os projetos com esse objetivo, de caráter capitalista ou socialista, fracassaram no século XX” (Corsi, 1997: 102)

Um dado estado nacional deve agora subordinar sua legislação própria às regras acordadas internacionalmente, ou assumir o ônus da insubordinação⁷ (Vigevani, 1995).

Os cétricos, entretanto, possuem elementos para contestar essa afirmação. De modo especial, desde a década de 90, depois da dissolução da União Soviética, os Estados Unidos tem inviabilizado uma série de normas produzidas através de tratados internacionais, quando estas normas lhe implicassem trazer importantes custos ou significassem cerceamentos e limitações internas, como no caso do Tratado de Kyoto sobre a emissão de poluentes na atmosfera. Em nome de manter sua legitimidade na relação com a população interna e sustentar a defesa dos interesses econômicos das corporações empresariais sediadas nos

⁷ Em muitos casos, a subordinação têm representado a aceitação de normas que flexibilizam ou mudam legislações nacionais pertinentes aos relacionamentos produtivos, comerciais e de exploração dos recursos humanos e naturais; mais recentemente, tem implicado na acolhida da exigência de que os litígios jurídicos sejam discutidos nos fóruns dos países de origem das matrizes multinacionais, em evidente prejuízo dos países mais pobres. O ônus da insubordinação abrange desde sanções comerciais até campanhas publicitárias de conteúdo vexatório tanto da ordem econômica-social dos países insubordinados quanto de seus governantes.

Estados Unidos, este governo rompe com os espaços de negociação e deliberação internacionais, sem nenhuma consequência mais efetiva, senão uma espécie de desgaste “moral”.

Este tipo de procedimento dá condições a que se pense num novo colonialismo, em que a supremacia da potência econômica e militar mundial transforma-a em sede de um império mundial, de relações enormemente assimétricas entre a metrópole e as colônias. Assim, os fóruns de negociação e deliberação atuam para retirar a soberania dos “estados-párias” e para submetê-los à lógica dos interesses da matriz mundial, levando à instalação da “pax americana”.

Um outro aspecto a ser considerado é que crescem inúmeros outros agentes políticos atuando no cenário mundial e incidindo sobre a agenda das discussões internacionais. Refiro-me às ONG's e aos movimentos sociais. Organizados em redes (Scherer-Warren, 1999) e beneficiárias também do acesso às tecnologias de informação⁸, tem conseguido ecoar vozes dissonantes e impor negociações não restritas exclusivamente às questões econômicas, mas também relacionadas a outros focos, tais como os problemas raciais, de gênero, ambientais, culturais, etc... (Vieira, 2001).

⁸ O texto de Liszt Vieira é bastante elucidativo a este respeito: “A tecnologia das comunicações é fundamental para a atuação das ONGs. Um bom exemplo foi a revolta de Chiapas, no México, em janeiro de 1994, que se tornou uma ‘guerra na Internet’, segundo expressão do ministro do Exterior mexicano, após dez dias de conflito armado.

O fácil acesso a ONGs além de fronteiras força os governos a considerar a opinião pública dos países com os quais estão lidando, mesmo em assuntos que tradicionalmente eram tratados nos limites estritos dos governos. Ao mesmo tempo, as redes de ONGs oferecem aos grupos civis canais de influência sem precedentes, uma vez que estes grupos podem acionar outros mais poderosos, que acionam a mídia global e seus governos, de modo a que pressionem outros governos, criando um círculo de influência”. (Vieira, 2001: 205).

A problemática da soberania implica, por outro lado, na questão da legitimidade. Paulo Eduardo Arantes Resende aponta bem esta articulação:

“...por toda parte se registram tendências à reversão de competências do estado nacional à gama complexa de organizações internacionais ou transnacionais, portadoras de novo tipo de legalidade ou legitimidade ou eficiência na produção da ordem. A ONU, o FMI, a OMC, a Bolsa de Nova York, de Londres, de Tóquio ou as ONGs qualificam-se ou pela racionalidade técnica, ou pela orientação diplomática, ou por uma nova *weltanschauung* neste processo de mundialização técnica, econômica, política, ideológica, demográfica. É recorrente a afirmação de crise do estado nacional, incapaz de exercer de modo soberano, funções clássicas de normatização e coesão social. Os novos movimentos sociais acrescentam dificuldades para a transformação do *indivíduo indisciplinado* em *cidadão de corpo dócil*, em determinado território, de modo mais ou menos estável”. (Resende, 1995: 29).

A questão da legitimidade nos interessa de maneira direta para o estudo do Orçamento Participativo. Com efeito, o Orçamento Participativo é, por vezes, apresentado como instrumento de legitimação dos governos que o aplicam, frente aos problemas que o Estado enfrenta na conjuntura vigente, tais como aqueles relativos à *fragilidade para dar respostas materiais às demandas da sociedade, ao aprofundamento da intransparência e impermeabilidade para lidar com uma realidade social repleta de novas identidades*, ou dito de outro modo, à *impotência burocrática do Estado*” (Utzig, 1996). Nesta mesma linha, segue a reflexão de Liszt Vieira:

“Cremos que a atual crise de legitimidade do Estado revela, no fundo, a crise da democracia representativa parlamentar clássica. Os cidadãos não se reconhecem mais nas instituições que, por definição, foram por eles criadas. A democracia, principalmente na América Latina, vive um impasse entre as tentações de retorno autoritário e as amplas mudanças institucionais necessárias a seu aprofundamento. A consolidação democrática não pode ser atingida sem a reforma do Estado.

O resgate da legitimidade do Estado passa, certamente, pelo aperfeiçoamento dos instrumentos de governabilidade, no sentido que lhe dá Diniz, ou de governança no sentido de Bresser Pereira... A nosso ver, porém, é no conceito de governança, no sentido de Diniz, ou da

governabilidade, no sentido de Bresser Pereira, que se encontra a pedra de toque para recuperar a perda legitimidade do Estado...⁹

(...)

Somente a participação da cidadania nos moldes de uma democracia associativa pode contrapor-se às características negativas do modelo representativo, como, por exemplo, fragilidade das instituições, dos partidos, do sistema eleitoral e do Legislativo, além da hipertrofia da autoridade pessoal do presidente. Verificamos hoje o esvaziamento do poder público, a inércia na prestação de serviços, a ausência de canais para expressão de direitos, enfim, a omissão do Estado no atendimento de necessidades fundamentais mediante políticas sociais efetivas.

... a reforma democrática do estado exige melhorar as condições de governança do sistema estatal, aperfeiçoando as capacidades de comando e coordenação, mas principalmente redefinindo as relações com a sociedade civil mediante a criação e articulação de canais de negociação entre sociedade e o Estado.

A existência de canais permanentes de negociação junto aos diversos órgãos do Estado permitirá a institucionalização da participação da cidadania nas decisões governamentais. Diversos países já contam com a existência de conselhos ... apontam na mesma direção o funcionamento de câmaras setoriais de negociação... bem como os exemplos de orçamento participativo no plano local". (Vieira, 1999: 248-249)

Tanto o tema da soberania quanto o da legitimidade podem ser melhor compreendidos se analisados sob a luz da história da constituição do Estado Moderno e do discurso político que se produz como sua justificativa.

David Held (1995) perfaz um itinerário teórico que o leva a buscar as origens do Estado Moderno, desde a saída do período medieval. Em sua explicação ele procura demonstrar como o poder se concentra em unidades territoriais unificadas sob o comando de uma única autoridade soberana, o monarca, na forma

⁹ Conforme a definição que Liszt Vieira apresenta, a governabilidade, para Eli Diniz, "refere-se, em princípio, às condições sistêmicas mais gerais sob as quais se dá o exercício do poder numa sociedade tais como as características do regime político (democrático ou autoritário), a forma de governo (parlamentarismo ou presidencialismo), as relações entre os poderes, os sistemas partidários (pluripartidarismo ou bipartidarismo), o sistema de intermediação de interesses (corporativista ou pluralista) etc." Ainda segundo Diniz, governança "diz respeito à capacidade governativa em sentido amplo, isto é, na capacidade de ação estatal na implementação das políticas e na consecução das metas coletivas. Refere-se ao conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade". Para Bresser Pereira, por sua vez, a governança "é a capacidade de tornar efetivas as decisões de governo, por meio do ajuste fiscal, da reforma administrativa e da separação entre formulação e execução de políticas públicas" enquanto que a governabilidade "diz respeito à existência de instituições políticas aptas a garantir melhor intermediação de interesses e tornar mais legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaço para o controle social ou democracia direta" (Vieira, 1999: 247)

de governos absolutistas ou de monarquias constitucionais. Para ele, no absolutismo, a teologia antiga converteu-se em racionalidade política, através de um modelo teocrático, que dava legitimidade à autoridade do monarca pela referência à ordem sagrada. Os conflitos religiosos que se seguiram ao período de desintegração do mundo medieval, e que encontraram na Reforma seu ápice, tiveram destacado papel no sentido de alterar os fundamentos da legitimidade da autoridade política, mesmo absolutista, que já não podia mais ser referida à ordem divina.

The theocratic concepts of authority which had dominated medieval Europe were challenged in the wake of the Reformation. The Reformation did more than just question papal jurisdiction and authority across Europe; it raised concerns about political obligation and obedience in a most stark manner. Whether allegiance was owed to the Catholic Church, a Protestant ruler or particular religious sects was not an issue easily resolved. Very gradually it became apparent that the powers of the state would have to be differentiated from the duty of rulers to uphold any particular faith (Skinner, 1978, vol. 2, p. 352). This conclusion alone offered a way forward through the dilemmas of rule created by competing religions, all seeking to secure for themselves the kinds of privilege claimed by the medieval church.

It was only when political rights, obligations and duties were no longer closely tied to religious tradition or property rights that the idea of an impersonal and sovereign political order – a legally delimited structure of political power – could predominate” (Held, 1995: 37).

José Maria Gómez (2000) alude a uma vertente teórica bastante difundida que caracterizaria o processo de construção do Estado moderno dando a entender que as lutas intensas travadas entre diversas forças sociais teriam sido as responsáveis por sua consolidação. Nesta perspectiva, o Estado caracterizar-se-ia como aparato administrativo, legalmente constituído, e altamente diferenciado, que monopoliza os meios da violência legítima e obedece a uma singular divisão do trabalho com o mercado capitalista. Segundo esta concepção o Estado teria sido o artífice de si próprio, resultando de seu próprio esforço interno de controle, dentre os quais destacar-se-iam a estruturação das forças

armadas, da burocracia administrativa, do aparelho fiscal, etc. (Gómez, 2000: 46).

Para ele, entretanto, esta posição é equivocada:

“...desse modo, ignora-se que um grau significativo da capacidade do Estado de impor ‘soberania’ sobre sua sociedade veio de ‘fora’ por intermédio dos acordos mútuos e internacionais que consagraram o princípio da não-interferência externa entre as unidades constitutivas da emergente sociedade internacional” (Gómez, 2000: 46).

Tanto Held (1995) quanto Hirst & Thompson (2000) concordam com a posição segundo qual deve-se atribuir importante papel aos acordos internacionais de reconhecimento mútuo entre os diversos Estados emergentes para a solidificação dos Estados Modernos.

Do ponto de vista de Held (1995), além disso, este reconhecimento das entidades políticas representadas pela estado implicava no reconhecimento da soberania do estado sobre determinado território, ou seja, na independência de cada um dos estados, além de apontar para a formação de um sistema inter-estatal.

“By the end of the seventeenth century Europe was no longer a mosaic of states. For the gradual consolidation of the independent sovereignty of each state was at the same time part of a process of the development of the inter-state system (...) A concomitant of each and every state’s claim to uncontested authority was the recognition that such a claim gave other states an equal entitlement to autonomy and respect within their own borders. The development of state sovereignty was part of a process of mutual recognition whereby states granted each other rights of jurisdiction in their territories and communities” (Held, 1995: 36).

Neste contexto, a noção de soberania que se instala refere-se ao monopólio de toda a governabilidade sobre dado território.

“O ‘Estado’ tornou-se a forma dominante de governo, não aceitando qualquer outra agência como rival” (Hirst & Thompson, 1995: 265).

A concepção de legitimidade também esteve associada a esta noção do monopólio soberano da governabilidade sobre determinado território pelo estado.

“Os Estados eram entendidos como as principais comunidades políticas, com a capacidade de determinar o *status* e criar regras para qualquer atividade que caísse dentro dos entendimentos contemporâneos acerca do campo de autoridade legítima” (Hirst & Thompson, 1995: 266).

É importante aqui observar que a exclusividade e o monopólio da governabilidade pelos Estados não tinham por objeto apenas o controle dos meios coercitivos ou da violência, mas de todo o âmbito do político. Mas, também que, até este momento, ainda continuava a identificação do Estado com a pessoa do monarca e, na melhor das hipóteses, com o governo.

Gómez (2000) e Hirst & Thompson (1995) chamam a atenção para as transformações que, durante os séculos XIX e XX, o nacionalismo representou à trajetória dos estados modernos. Assim, Gómez refere-se ao processo de transformação dos súditos em cidadãos (Gómez, 2000: 47) enquanto Hirst & Thompson indicam a apropriação pela “nação” do seu “destino nacional”, o que, podemos dizer, teria encurtado o caminho para a acolhida da teoria democrática (Hirst & Thompson, 1995: 266-268).

Diversos autores concordam em indicar que o nacionalismo atua no sentido de promover uma “homogeneidade”, especialmente cultural, que se agrega como valor à trajetória de construção dos estados modernos (Hirst & Thompson, 1995; Anderson, 1991; Habermas, 1995; Gómez, 2000).

Na verdade, a própria noção de soberania sofre um importante deslocamento, surgindo agora como “soberania popular”, possibilitando fundar a legitimidade da ordem política na “nação do povo”:

“...o que interessa salientar aqui é a gravitação que teve o nacionalismo durante os séculos XIX e XX, em um contexto internacional de processos recíprocos de autodefinição nacional, na reconstituição-consolidação do Estado como forma política, em termos de expressão última da nação e da soberania popular, isto é, na transformação dos súditos em cidadãos e do Estado-nação em uma comunidade política “de origem e destino”, territorialmente delimitada e exclusiva. A rigor, foi somente a partir do final do século XVIII, com as revoluções francesa e americana, que o Estado moderno e a nação moderna se fundiram para formar o Estado-nação” (Gómez, 1995: 47-48).

Através do Estado-nação, que se constitui como expressão da “autoconsciência nacional do povo” ou da “comunidade nacional”, Habermas (1995) entende que dois problemas encontram sua solução: o primeiro refere-se à temática da legitimidade, que se resolve de um “modo democrático”, pela “ativação política dos cidadãos”; e, o segundo, pela integração social (Habermas, 1995: 91).

Em suma, se é correto compreendermos que o absolutismo representou o primeiro passo para a constituição do Estado Moderno e, que um conjunto de acordos internacionais levaram à consolidação de um sistema inter-estatal (ou internacional), também devemos considerar que os séculos XVI e XVII foram palco de uma série de conflitos religiosos responsáveis por desaguar na deslegitimação religiosa destes mesmos estados e do sistema inter-estatal recém-constituídos. Este sistema assentou-se essencialmente na territorialidade e no monopólio da governabilidade pelo Estado. A soberania e a legitimidade inicialmente referidos à transcendência religiosa e concentrados na figura dos monarcas, sob o impacto dos nacionalismos dos séculos

XIX e XX, migram em direção a uma secularização do poder político, transformando-se, respectivamente, em soberania popular e cidadania.

Os dois princípios, da soberania popular e da cidadania, ganham importância crescente por duas razões: a primeira de ordem mais política e a segunda filosófica. A razão política será o enfrentamento, especialmente durante os processos revolucionários americano e francês, do despotismo com que as monarquias inglesa e francesa exerciam sua autoridade. Assim, lançam-se as bases do desenvolvimento da república moderna, com a proposição da separação dos poderes e de regimes de governo capazes de assegurar a isonomia e a igualdade, desdobrando-se nas teorias acerca da representação política, em face das dificuldades representadas pela vastidão do território dos Estados modernos e pela numerosa população que compõe as novas nações. A razão filosófica consistirá na afirmação da dignidade humana e, por consequência, dos direitos humanos. Mas, além disso, implicará na afirmação da cidadania universal, como própria de todos os homens, em contraposição à tradição antiga que excluía os escravos, por exemplo. Deste modo, podemos dizer que é a própria humanidade que legitima o exercício soberano do cidadão.

Podemos afirmar que se encontram aqui os elementos estruturantes das duas formas da democracia que são objeto das investigações teóricas e que mobilizam sentimentos e opiniões de autoridades, agentes políticos e dos movimentos sociais, a democracia representativa e a democracia direta. Em qualquer das duas formas, a democracia terá que defrontar-se com

alguns problemas comuns, tais como a questão do melhor formato institucional e procedimental para a consolidação das convicções sobre a decisão a tomar; as relações entre Estado, mercado e sociedade; a extensão e a amplitude da noção de direitos que a democracia deveria defender; o problema da igualdade em sociedades complexas e heterogêneas, em que a diferença passa a emergir como anseio; entre outros.

É frequente a afirmação de que o tema da sociedade civil recupera importância na atual elaboração política por força da emergência dos novos movimentos sociais (Vieira, 1999: 221; Dagnino, 2000; Paoli & Telles, 2000: 104). Segundo esta proposição, as práticas cotidianas dos movimentos sociais, especialmente latino-americanos, seriam responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova concepção da relação entre cultura e política, que sob a égide da democratização, estaria sendo responsável pela refundação de diversos conceitos da teoria política, dentre os quais destacam-se os de cidadania e, admitindo-se como correta esta interpretação, por extensão, de democracia.

“Um impulso fundamental para esse processo de renovação teórica veio dos próprios movimentos sociais e de suas lutas concretas. Com isso, não estou simplesmente reconhecendo que essa transformação não pode, obviamente, ser entendida como endógena ao campo da teoria. Ela constitui uma resposta à dinâmica concreta da sociedade latino-americana e global, bem como aos desafios e impasses da prática política da esquerda. Mas, mais do que isso, quero enfatizar o papel propositivo dos movimentos sociais ao colocar novas questões e gerar novas direções para a análise teórico-política. A redefinição da noção de cidadania, como discutiremos mais adiante, exemplifica esse papel afirmativo dos movimentos sociais” (Dagnino, 2000: 63)

Como destaca Evelina Dagnino (2000), a prática dos movimentos sociais na América Latina foi acompanhada, do ponto de vista teórico, da apropriação do pensamento de Gramsci, especialmente através da acolhida de seus conceitos de

hegemonia, reforma intelectual e moral, transformação social e consenso, bem como ao modo como ele compreende a sociedade civil, ou seja, como terreno da luta política (pp. 66-67).

Esta ampla disseminação dos conceitos de Gramsci e sua acolhida, “ainda que não necessariamente de seu significado conceitual preciso”¹⁰ não aconteceu por acaso. Na verdade, a esquerda latino-americana encontrou nas categorias gramscinianas caminhos para alargar os horizontes de sua reflexão e prática, aproximando-as das novas práticas que estavam emergindo nos anos 70 e que vieram se consolidando desde aquele período. Na perspectiva anterior da esquerda latino-americana:

“... Sob a forte influência do estruturalismo marxista, o Estado foi concebido como uma condensação das relações de poder e como o *locus* específico da dominação na sociedade. Como centro privilegiado da atenção na análise política e da transformação política, o Estado foi considerado a única arena decisiva das relações de poder e, portanto, o único lugar e alvo relevante da luta política, no que veio a ser conhecido como uma visão “estatista” da política. A cultura política latino-americana reforçava essa visão, uma vez que a concepção de um Estado forte e intervencionista, visto como historicamente ligado à construção da nação e como agente principal de transformação social, estava no centro de todas as versões – conservadoras ou progressistas – dos projetos populistas, nacionalistas e desenvolvimentistas” (Dagnino, 2000: 64-65).

Contrariamente a esta perspectiva “estatista”, Gramsci desenvolve o conceito de sociedade civil, que corresponde à sua teoria do Estado, mas de tal modo que, tanto ele próprio, como os seus comentaristas costumaram chamar de “Estado ampliado”¹¹. Segundo Carlos Nelson Coutinho, a compreensão de Estado que Marx e Engels desenvolveram teve como principal novidade a afirmação do caráter de classe do fenômeno estatal, o que lhes permitiu dessacralizar o Estado, mostrando como a

¹⁰ Dagnino, 2000: 69

¹¹ A idéia de ampliação da teoria de Estado foi utilizada pelo próprio Gramsci, como podemos verificar em transcrição realizada por C.N. Coutinho de carta dirigida a Tatiana Schucht. (Coutinho, 1999: 126).

aparente autonomia e superioridade dele encontram sua gênese e explicação nas contradições imanentes da sociedade como um todo. A divisão da sociedade é sua razão de existência, sendo que lhe cabe conservar e reproduzir tal divisão, estando estruturado de forma a assegurar para si o monopólio dos meios legais da violência e da coerção como mecanismo eficaz para a realização de tal projeto. (Coutinho, 1999: 123-124). Para Coutinho, acompanhando a argumentação de Gramsci, esta posição de Marx e Engels, insuficiente para a análise das sociedades capitalistas desenvolvidas, era decorrente das características do fenômeno estatal à sua época e das condições de luta do proletariado naquele contexto.

“Numa época de escassa participação política, quando a ação do proletariado se exercia sobretudo através de vanguardas combativas mas pouco numerosas, atuando compulsoriamente na clandestinidade, era natural que esse aspecto repressivo do Estado burguês se colocasse em primeiro plano na própria realidade e, por isso, merecesse a atenção prioritária dos clássicos” (Coutinho, 1999: 124).

Exatamente a sociedade civil, composta, na perspectiva de Gramsci, pelos “organismos de participação política aos quais se adere voluntariamente (e, por isso, são “privados”) e que não se caracterizam pelo uso da repressão” (Coutinho, 1999: 125), Marx e Engels não teriam tido a oportunidade de conhecer.

Com a teoria da distinção entre sociedade política, referida diretamente ao Estado “em sentido restrito”, como diria Gramsci, e sociedade civil, em que atuam os “aparelhos privados de hegemonia”, o revolucionário italiano oferece-nos duas contribuições para a análise política: primeiro, mesmo que ambas, a sociedade política e a sociedade civil, atuem no sentido de desenvolver e reproduzir relações sociais de poder referenciadas na divisão social de classes, agem de modo diferente: a sociedade

política exerce a dominação através da coerção, sendo, por vezes, apresentada por Gramsci como ditadura a serviço das classes dominantes; enquanto isso, na sociedade civil “as classes buscam exercer sua *hegemonia*, ou seja, buscam ganhar aliados para suas posições mediante a *direção política* e o *consenso*” (Coutinho, 1999: 128); segundo, em Gramsci, a sociedade civil encontra materialidade com a indicação de sua constituição pelos “organismos sociais coletivos voluntários e relativamente autônomos em face da sociedade política” (Coutinho, 1999: 129).

“... a necessidade de conquistar o consenso ativo e organizado como base para a dominação – uma necessidade gerada pela ampliação da socialização da política – criou e/ou renovou determinadas objetivações ou instituições sociais, que passaram a funcionar como portadores materiais específicos (com estrutura e legalidade próprias) das relações sociais de hegemonia. É essa independência material – ao mesmo tempo base e resultado da autonomia relativa assumida agora pela figura social da hegemonia – que funda ontologicamente a sociedade civil como uma esfera própria, dotada de legalidade própria, e que funciona como mediação necessária entre a estrutura econômica e o Estado-coerção” (Coutinho, 1999: 129).

Deste modo, a concepção de sociedade civil exposta por Gramsci permite aos movimentos sociais exprimir novas práticas, já presentes em vários segmentos, superadoras de uma posição estadocêntrica¹², segundo a qual toda a direção da luta social e política tinha seu foco concentrado no Estado.

“... a ênfase dada por Gramsci à sociedade civil como terreno de luta política, concebida como uma “guerra de posições”, em vez de uma “guerra de manobras” ou ataque frontal ao Estado. Essa ênfase é um dos elementos do pensamento gramsciano que veio a desempenhar papel decisivo nas novas direções que se abriram para a esquerda na América Latina, implicando não somente uma revisão do papel até então atribuído ao Estado, como também uma ampliação do terreno político e da pluralidade das relações de poder” (Dagnino, 2000: 67)

Além disso, como mostra Carlos Nelson Coutinho (1998) em artigo recente, Gramsci enfatiza a importância do crescimento e da expansão da sociedade civil como estratégia

¹² O termo estamos emprestando de Liszt Vieira, com alguma variação em seu significado. Cfr. Vieira, 1999: 245.

fundamental para o desenvolvimento do socialismo. Numa crítica à estratégia de implantação do socialismo na União Soviética, que Gramsci designa de “estatolatria”, ele afirma:

“Todavia, essa ‘estatolatria’ não deve ser deixada a seu livre curso, não deve, em particular, tornar-se fanatismo teórico e ser concebida como ‘perpétua’: deve ser criticada, precisamente para que se desenvolvam e se produzam novas formas de vida estatal, nas quais as iniciativas dos indivíduos e dos grupos seja ‘estatal’ ainda que não devida ao ‘governo dos funcionários’ (ou seja, deve-se fazer com que a vida estatal se torne ‘espontânea’)” (Coutinho, 1998: 25)

O esforço teórico e prático para que surjam “novas formas de vida estatal” apresenta-se imprescindível, portanto, e isto porque, segundo Gramsci, como mostra Coutinho, na luta pelo consenso e pela hegemonia que se trava no interior da sociedade civil encontram-se os espaços para o “desenvolvimento cultural e moral próprio e independente” dos grupos sociais, que desse modo podem ascender a uma “vida estatal autônoma”.

O socialismo, em Gramsci, implica, portanto,

“O movimento para criar uma nova civilização, um novo tipo de homem e de cidadão, ... [implica] a vontade de construir, no invólucro da sociedade política, uma complexa e bem articulada sociedade civil, na qual o indivíduo singular se autogoverne” (Coutinho, 1998: 25).

Ou, no dizer de Evelina Dagnino:

“... a revolução não é mais concebida como um ato insurrecional de tomada do poder do Estado, mas como um processo, no qual a reforma intelectual e moral é parte integral, em vez de simplesmente, uma consequência possível” (Dagnino, 2000: 67).

Como se vê, Gramsci está fazendo referência ao mesmo processo que hoje poderíamos denominar de emergência de novos sujeitos sociais e políticos, bem como ao processo de construção da esfera pública. Evidentemente, ele não utiliza estes termos, mas, seguramente, é nesta perspectiva que está pensando. Por isso, Carlos Nelson Coutinho pode operar uma comparação

entre Gramsci e Habermas, mostrando que os mesmos conceitos utilizados por Gramsci, de “sociedade civil”, “hegemonia” e “consenso”, articulam-se com facilidade à perspectiva das relações intersubjetivas na esfera pública:

“... as instituições próprias da sociedade civil são o que Gramsci chama de “aparelhos ‘privados’ de hegemonia”, aos quais se adere consensualmente; e é precisamente essa adesão consensual o que os distingue dos aparelhos estatais, do “governo dos funcionários”, que impõe suas decisões coercitivamente, de cima para baixo. Portanto, afirmar “elementos cada vez mais numerosos” de sociedade civil significa ampliar progressivamente o âmbito de atuação do consenso, ou seja, de uma esfera pública intersubjetivamente construída, fazendo assim que as interações sociais percam cada vez mais o seu caráter coercitivo” (Coutinho, 1998: 26)

A prática das esquerdas e dos movimentos sociais latino-americanos confrontou-se, no início dos anos 70, com regimes ditatoriais, contra os quais as suas concepções teóricas e conceituais já não mais tinham eficácia. Além disso, a reavaliação dos processos de luta ensejados até aquele momento fez ver a necessidade de articular, com o objetivo de disputar a hegemonia das sociedades latino-americanas, uma “vontade coletiva” plural, diversificada e heterogênea. Evelina Dagnino aponta para um “ecletismo antiautoritário” (2000: 71) por meio do qual os próprios movimentos sociais e as esquerdas operaram os seus esforços hegemônicos. Ainda que inicialmente, este movimento se apresentasse como anti-Estado autoritário, com o processo de redemocratização, permitiu reconhecer que a própria sociedade civil possui natureza contraditória e heterogênea. Assim, há a necessidade da recusa à mistificação do movimento social como pólo virtuoso contra o “Estado diabólico” (2000: 73).

“Para uma parcela significativa da esquerda, a luta contra os Estados autoritários se desdobrou numa luta contra todas as formas de autoritarismo...” (Dagnino, 2000: 71)

Em conclusão, a luta democrática não se pôde considerar encerrada com o fato de que as sociedades latino-americanas recuperaram o “Estado democrático de direito”. Desde esta revisão teórico-conceitual, as formas autoritárias são agora encontradas no interior das próprias relações sociais, ou na linguagem de Gramsci, na cultura, devendo ser objeto de enfrentamento neste mesmo ambiente. Temas como a questão de gênero, a problemática racial, a cultura de degradação ambiental, etc..., ainda que mereçam a atenção do Estado não poderão ser alteradas por ação governamental. Assim, apontam para a necessidade da superação ética dos pressupostos autoritários. É nesta linha que o diálogo entre a perspectiva gramsciana se aproxima da discussão de Habermas.

“O traço distintivo dessa concepção, que aponta para a extensão e o aprofundamento da democracia, é o fato de que sua referência básica, mais do que a democratização do regime político, é a democratização da sociedade como um todo, incluindo, portanto, as práticas culturais encarnadas em relações sociais de exclusão e desigualdade” (Dagnino, 2000: 80-81).

3. Orçamento Participativo: origem e características fundamentais

O Orçamento Participativo é uma experiência de gestão pública democrática que se consolida e difunde desde o início dos anos 90, a partir da conquista de inúmeras prefeituras municipais, primeiramente, e mais tarde, de alguns governos estaduais, principalmente pelos partidos políticos mais à esquerda no espectro político brasileiro, de modo especial pelo PT.

Nosso objetivo, neste momento, é apresentar o Orçamento Participativo em suas origens e expor o seu *modus operandi*, buscando identificar suas principais virtudes, que entendemos terem sido os fatores determinantes de sua replicação.

Em seguida, procuraremos refletir sobre seu significado no âmbito das discussões sobre o sentido da atuação dos movimentos sociais no contexto dos desafios impostos à democracia pelo processo de globalização neo-liberal já descritos, que têm entre suas principais marcas, o deslocamento das noções de soberania e legitimidade, fundamentais para a compreensão do Estado Moderno.

3.1. História do Orçamento Participativo

Durante o exercício de reconstituição histórica da origem do Orçamento Participativo no Brasil, desenvolvemos a convicção de que dois fatores desempenharam papel essencial: o primeiro foi o modo pelo qual, durante o período vivido entre 1985-1990, os movimentos populares se organizaram e lutaram para

formular, construir consensos e inscrever seus anseios no arcabouço constitucional do país, em nível federal, estadual e municipal; o segundo fator resulta do impacto que os resultados eleitorais obtidos pelo PT – Partido dos Trabalhadores nos pleitos municipais de 1988 causaram no sentimento e no ideário dos movimentos sociais, no partido e na sociedade brasileira como um todo.

A ampla repercussão, inclusive internacional, alcançada pelo Orçamento Participativo, especialmente pela divulgação da experiência em curso em Porto Alegre, teve como consequência difundir uma noção segundo qual o Orçamento Participativo teria surgido naquela cidade. Luciano Fedozzi, por exemplo, afirma:

“Embora a gênese histórica do Orçamento Participativo deva ser localizada, em sua forma latente, na cultura política e na prática social dos diversos atores locais (tais como os movimentos associativos das comunidades e os partidos de esquerda atuantes na esfera pública local, principalmente, a partir de meados da década de 70), o leitor poderá perceber que, antes de uma fórmula pronta – simples dedução político-programática do PT (partido hegemônico da Frente Popular) ou da plataforma de reivindicações do movimento comunitário da cidade -, o Orçamento Participativo é resultante de um complexo conjunto de fatores objetivos e subjetivos que caracterizaram a realidade sócio-política na capital gaúcha no final da década de 1980 e início dos anos 90” (Fedozzi, 2000: 14, grifos meus).

Entretanto, ainda que, do ponto de vista da consolidação do Orçamento Participativo como metodologia e como instrumento de política administrativa, Porto Alegre possa ser entendida como experiência paradigmática, entendemos que as trajetórias da luta popular pela compreensão e interação no processo decisório dos orçamentos públicos no Brasil remontam a inúmeras localidades e movimentos. Nesta mesma direção, por exemplo, Pedro Pontual, em recente tese doutoral defendida na PUC-SP, refere-se à “emergência de uma multiplicidade de atores

na sociedade civil e a criação progressiva de condições favoráveis à participação popular na elaboração e gestão das políticas públicas” (2000: 62). Deste modo, Pontual aponta uma série de iniciativas, tanto no âmbito dos governos (os “conselhos comunitários”) como do movimento popular (“conselhos populares”) que teriam tido “ressonância na emergência de gestões democratizadoras e estimuladoras da participação popular” (2000: 63). Especificamente, Pontual cita os exemplos das administrações municipais de Boa Esperança (ES), Lages (SC) e Piracicaba (SP), experimentados já na década de 70. Mais adiante, no contexto das eleições diretas para as prefeituras das capitais, Pontual destaca dentre as bandeiras de campanha dos candidatos dos partidos de oposição, a centralidade da participação da sociedade (2000: 65). No processo da Constituinte, os movimentos sociais obtiveram importantes conquistas no plano dos direitos sociais e de mecanismos institucionais que permitissem a participação da sociedade na elaboração, gestão e fiscalização de políticas públicas e atos governamentais (Pontual, 2000: 63-64).

O papel da luta dos movimentos sociais durante o período constituinte tem uma importância que, nas análises que examinamos (Fedozzi, 1997; 2000; Pontual, 1999), não foram, a nosso ver, suficientemente apontadas.

3.1.1. O Processo Constituinte

Queremos salientar três fenômenos:

Nas lutas pela democratização, em especial durante a Assembléia Nacional Constituinte (1985-1988), coube destacado papel às articulações dos movimentos populares em Federações,

Fóruns, Redes ou Plenários. O caso mais significativo foi o do “Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte”, de caráter nacional, que teve muito enraizamento por todo o país. O Plenário se destacou por articular qualquer tipo de movimento social num espaço coletivo, sem querer impor-lhes uma orientação filosófica, religiosa ou política comum; seu papel era articular a ação popular com vistas a criar condições de permitir ao povo organizado acompanhar e fiscalizar a elaboração da Constituição e oferecer sua opinião e contribuição;

A ação destas diversas articulações dos movimentos sociais e o apoio de diversas entidades de nível nacional, tais como a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), entre outras, foi fundamental para inserir no processo de elaboração da constituição, no Regimento Interno do Congresso Constituinte, uma metodologia por meio de qual o povo teve a oportunidade de apresentar-se para o debate e oferecer inúmeras contribuições para a reflexão dos deputados constituintes, especialmente na fase em que trabalhavam “Comissões Temáticas”, ocupadas em estudar questões específicas que depois deveriam converter-se em capítulos da futura Constituição;

Além da presença popular nas Comissões Temáticas, vale destacar, pela enorme capacidade de organização que representaram e pelos impactos posteriores que tiveram, as campanhas realizadas através de abaixo-assinados, pela aprovação das “emendas populares” com temas que variaram no tratamentos de questões as mais diversas, tais como Reforma Agrária, Educação, Saúde, Reforma Urbana, etc... A título de informação,

tais abaixo-assinados totalizaram mais de 12 milhões de assinaturas. Este tipo de ação acabou consagrado pela Constituição como um método legítimo de proposição legislativa no que se convencionou chamar de “Iniciativa Popular de Lei”¹³.

O que se depreende do exame da atuação dos movimentos sociais neste período é que, a nosso ver, podemos falar de importante mudança na cultura política dos movimentos. Em segundo lugar, concordamos com aqueles que enfatizam a emergência de um novo “espaço público” que, na expressão de Telles & Paoli (2000), pode ser caracterizado como “informal, descontínuo e plural”. Em terceiro lugar, consideramos que, mesmo num contexto de prevalência de práticas políticas tradicionais, como o clientelismo, o corporativismo, o populismo ou o patrimonialismo, a própria vivência deste processo teve importante função pedagógica, possibilitando ao movimento popular uma nova auto-compreensão do seu papel social, entendendo-se agora como autor, sujeito e artífice das relações sociais.

3.1.1.1. Impactos do Processo Constituinte sobre a Cultura Política dos Movimentos Sociais

A mudança de cultura política dos agentes populares integrantes dos variados movimentos sociais atuantes foi o resultado de uma série de novas práticas desencadeadas com o objetivo de mobilizar a população, formular propostas, pressionar por sua aprovação e acompanhar sistematicamente cada uma das etapas dos debates que se travavam no interior da Constituinte.

¹³ Para saber mais sobre esta movimentação e a importância deste mecanismo para o exercício democrático, ver: MICHILES, C. et alli. Cidadão Constituinte: a saga das emendas populares, 1989; CNBB, Igreja e Constituinte, Col. Estudos da CNBB, 1989 e BENEVIDES, M. V. A Cidadania Ativa: Referendo, plebiscito e iniciativa popular, 1996.

Carlos Michiles e a equipe que, em 1989, tentaram documentar e analisar as mobilizações promovidas em torno das emendas populares na Constituinte, assim se referem ao cotidiano daqueles movimentos e à aprendizagem que ele propiciou:

“Na busca da superação do regime tecnoburocrático-militar, a sociedade brasileira tomou consciência de que na Constituinte se elaborava efetivamente uma lei maior, que resultaria no enfrentamento de todos os seus segmentos.

Nessa perspectiva, ela percebeu que não bastava ter eleito representantes para realizar tarefa tão importante. Os diferentes interesses constataram que teriam que lutar pelos seus pontos de vista específicos. Era preciso levar diretamente suas propostas, acompanhá-las de perto, pressionar” (Michiles, 1989: 37).

Em seu estudo, Michiles e equipe, narram o processo de formação dos fóruns e do Plenário Pró-Participação e das Caravanas mobilizadas em cada região do país, que se dirigiam à Brasília para fazer um “lobby” popular. Segundo eles,

“... as caravanas representaram verdadeiras assembléias nacionais de trocas de experiências, painéis riquíssimos de expressões culturais regionais, alargando os horizontes e o sentimento de brasilidade de muitos representantes até então limitados ao seu interior” (Michiles, 1989: 75).

Mas, na citação a seguir encontramos o elemento que aqui mais nos interessa indicar:

“... as caravanas foram extremamente importantes porque, acima de tudo, consistiram numa escola de aprofundamento da consciência política e de capacidade de negociação. No aprendizado de negociação pelos militantes de base que integraram as caravanas, sobretudo aquelas de dimensão menores, que possibilitaram ao conjunto um contato maior com os parlamentares, reside, aliás, um de seus efeitos mais significativos. Em geral só os dirigentes negociam, a base sendo chamada a pressionar, com o que ela acaba não entendendo por que e como se chegou a este ou aquele resultado na negociação. Sem a real condição de experimentar as dificuldades, de olhar com objetividade para o parlamentar como um campo de batalha onde se refletem interesses controversos da sociedade nacional, resultados de meias soluções não conseguem ser absorvidos nem mesmo como meias vitórias, como o passo de avanço possível naquelas circunstâncias ou momento. Cristalizam-se os sentimentos absolutos e maniqueístas de tudo ou nada, da vitória ou da derrota”. (Michiles, 1989: 75)

Todo este exercício permanente de elaboração, convencimento, negociação, mobilização, refletiram-se fortemente na compreensão que os movimentos populares faziam de si mesmos, da ordem social e política e das próprias possibilidades de fazer política como instrumento de mudança.

Para Elenealdo Teixeira (2001),

“Esse processo teve grande importância, fortalecendo a sociedade civil, mobilizando milhões de cidadãos e milhares de organizações, em todo o país, para uma atividade de aprendizagem cívica, com a discussão de temas até então distantes da agenda parlamentar ou mesmo da imprensa (medicina alternativa, direitos dos deficientes, idosos e outros), tendo sido também um primeiro exercício de articulação complexa entre as organizações e interesses” (Teixeira, 2001: 122).

Para William César C. Pereira (2000), trata-se de uma mudança dos paradigmas sob os quais se organizavam e atuavam os movimentos sociais:

“... Uma parte da ação dos movimentos sociais passou a privilegiar o nível institucional e técnico da ação política como espaços chaves para a transformação social...”

A novidade no cenário das ações coletivas foi que elas passaram a ocupar canais de participação institucional com a criação de redes, conselhos, movimentos, fóruns com caráter propositivo, pautados por amplas negociações entre a sociedade civil e o Estado.

Assim, surgiram várias entidades e movimentos do setor popular dispostos a negociarem diretamente com o Estado, por diferentes formas e mecanismos, como o Movimento pela Constituinte, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, o Movimento em prol das Reformas de Saúde, o SUS, o Movimento dos Mutuários do BNH, o Movimento dos Sem Casa, o Movimento do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente, Movimentos dos Aposentados, a Criação da Pró-Central dos Movimentos Populares. Ou seja, há uma mudança de paradigma: do modelo *expressivo-disruptivo* para uma face *integrativo-corporativa*” (Pereira, 2000: 132).

Mesmo entendendo que esta redefinição da ação dos movimentos sociais propiciou diversas conquistas durante a Assembléia Constituinte, W. Pereira (2000) manifesta séria e legítima preocupação com o refluxo da “pedagogia popular” e da “educação de base”, além da diminuição da resistência à

institucionalização política, ocorrida, desde então, junto aos movimentos sociais. Na verdade, procede a sua preocupação com uma possível proximidade excessiva das organizações e movimentos sociais em relação às diversas esferas do Estado, que correm o risco da perda de capacidade crítica e de neutralizar os esforços recorrentes dos governos em cooptar proposições, organizações e lideranças, como forma de se legitimarem.

A aproximação dos espaços institucionais, as conquistas obtidas ao longo das lutas pela redemocratização e pequenas vitórias eleitorais, com consequentes conquistas de espaços de governo, poderiam implicar no desenvolvimento de uma visão otimista da institucionalidade recém inaugurada com a promulgação da Constituição Federal, em 1988. Podemos pensar que, caso este otimismo se convertesse numa ausência de crítica à ordem institucional recém instalada, ele poderia conduzir a um tipo de explicação das contradições sociais segundo qual elas seriam originárias de alguma espécie de degeneração moral. Ainda que não tenhamos elementos suficientes para fazer tal afirmação, é de se notar que, ao longo dos anos 90, em que as políticas de “estabilização” de corte neoliberal foram sendo implantadas, movimentos pautados pela luta contra a corrupção e pela ética na política encontraram enorme eco nem nosso país.

Ainda que não possamos estabelecer relações de causa e efeito, e que este não seja o objeto de nosso estudo, é interessante observar a presença de um certo “otimismo institucional” existente junto aos participantes dos movimentos sociais, como demonstrou Evelina Dagnino (2000), em pesquisa recente. Porém, Dagnino ressalva que

“Esta visão positiva dos mecanismos institucionais da democracia representativa, no entanto, não expressa uma avaliação complacente e está longe de significar o abandono de uma perspectiva crítica subjacente ao próprio surgimento dos movimentos sociais. Ela coexiste com uma clara demanda pela ampliação do conteúdo democrático desses mecanismos...” (Dagnino, 2000: 94).

3.1.1.2. A emergência do Espaço Público “Informal, Descontínuo e Plural”

Durante o período da Constituinte, emergiu o que Maria Celia Paoli e Vera da Silva Telles (2000) denominam de “espaço público informal, descontínuo e plural”:

“...espaço público informal, descontínuo e plural por onde circularam reivindicações diversas. Espaço público no qual se elaborou e se difundiu uma ‘consciência do direito a ter direitos’, conformando os termos de uma experiência inédita na história brasileira, em que a cidadania é buscada como luta e conquista e a reivindicação de direitos interpela a sociedade enquanto exigência de uma negociação possível, aberta ao reconhecimento dos interesses e das razões que dão plausibilidade às aspirações por um trabalho mais digno, por uma vida mais decente, por uma sociedade mais justa” (Paoli & Telles, 2000: 105).

São verdadeiras “arenas públicas”,

“...nas quais os conflitos ganham visibilidade, como acontecimentos nos quais os sujeitos coletivos se constituem como interlocutores válidos e nas quais os direitos estruturam uma linguagem pública que baliza os critérios pelos quais demandas coletivas são problematizadas e avaliadas nas suas exigências de equidade e justiça” (Paoli & Telles, 2000: 106).

A este respeito, as narrativas de Michiles e equipe sobre a constituição dos “plenários pró-participação popular na Constituinte, de fóruns e outras formas de organização, são emblemáticas e corroboram plenamente a opinião de Paoli & Telles.

“Com perfis diferenciados, em suas origens e estruturas, tinham em comum, de maneira geral, uma preocupação suprapartidária, ainda quando nasciam de iniciativas partidárias.

Surgiram pela atuação de militantes políticos ou sindicais, de agentes de pastoral, de movimentos de moradores, de associações profissionais.

Uns contaram com apoio e ajudas internacionais, de governos, universidades ou igrejas. Outros basearam sua ação somente em recursos próprios.

Seus participantes não eram sempre os mesmos: partidos e organizações integravam-se ou afastavam-se do esforço coletivo a partir de dinâmicas internas que viviam e de suas vinculações com o processo constituinte. Mas um núcleo persistia, servindo de base de apoio para novas retomadas. Nem todos sobreviveram às fases de refluxo, especialmente quando se intensificou o processo eleitoral. No entanto, muitos ganharam consistência suficiente para continuar ativos até o final do processo constituinte” (Michiles, 1989: 38-39).

Enumerar em quantos estados ou municípios, ou mesmo a frequência com que uma mesma cidade possuía várias articulações com este perfil é tarefa quase impossível de se realizar, sobretudo porque muitos desses movimentos não manifestaram a preocupação em documentar sua atividade. Entretanto, com segurança pode-se afirmar que esta movimentação espalhou-se largamente por todo o país, e de forma muito consistente, tanto do ponto de vista da capacidade de unificar os esforços, utilizando-se, portanto, sempre, desta dinâmica e metodologia vivenciada durante a Constituinte, em torno do ideal de participação popular e da “luta por direitos substantivos (salários, terra, educação, saúde)” (Teixeira, 2001: 122), quanto do vigor para que o movimento pudesse manter-se continuado, mesmo após o término da elaboração e promulgação da Constituição Federal. O fato é que este processo perdurou, tendo se estendido ainda pelo período de elaboração das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas dos Municípios¹⁴.

Assim, as experiências vividas pelos movimentos sociais durante a Constituinte e seus desdobramentos no âmbito dos Estados e dos Municípios, tiveram o importante papel de

¹⁴ Cfr. Teixeira, Elenaldo. O Local e o Global: limites e desafios da participação cidadã. São Paulo, Cortez, 2001; e Calderón, Adolfo Ignacio. Democracia Local e Participação Popular: A Lei Orgânica Paulistana e os novos mecanismos de participação popular em questão. São Paulo, Cortez, 2000.

produzir mudanças na concepção destes movimentos acerca das relações entre a sociedade e o Estado, em suas diversas instâncias. Além disso, permitiram o surgimento de novos formatos organizacionais, em que os diversos movimentos e agrupamentos, com atuação comunitária, local, regional, estadual ou nacional, passaram a conviver com a pluralidade e a complexidade dos problemas, defrontando-se com o desafio de elaborar e apresentar propostas capazes de produzir convergências e consensos no âmbito, primeiro do próprio movimento popular, e depois das diversas facções integrantes do espectro político representadas nos Paramentos Constituintes.

A consequência direta do confronto entre este conjunto de transformações, culturais e organizacionais, vividas pelos movimentos sociais, e o fato de que as práticas políticas tradicionais mantém-se fortemente arraigadas nas relações que a população estabelece com o Estado e vice-versa, é de que os movimentos sociais se propõem uma nova agenda de ação, cujo conteúdo consiste em dar efetividade, no âmbito da legislação local e de execução cotidiana da política, às conquistas inscritas na Constituição.

Segundo Elenaldo Teixeira (2001), as lutas dos movimentos sociais ampliam seus objetivos,

“...visando institucionalizar conquistas obtidas na ação direta, mas ainda dependentes de atos dos governantes (direito de consulta, informação, participação em planos e conselhos, etc...) Tratava-se, pois, de estabelecer regras e procedimentos que regulassem as relações dos cidadãos e organizações com o poder político, para que os primeiros não ficassem à mercê da boa vontade ou do arbítrio de cada governante” (Teixeira, 2001: 122).

Sem dúvida, é neste contexto que se desenvolveu o caldo de cultura que liga o conjunto de experiências do movimento

popular durante o período constituinte com a origem do Orçamento Participativo.

3.1.1.3. O Orçamento Público como Conteúdo da Luta Social

Um bom exemplo do OP podemos encontrar na experiência de Vila Velha, no Espírito Santo: numa articulação assemelhada à do Plenário Pró-Participação Popular, veio à tona um novo anseio de apropriação pela sociedade do que convencionalmente era tratado e compreendido como exclusivo dos governantes: o debate sobre Orçamento Público. Naquele caso, a pressão popular, reconfigurada pela experiência das lutas da Constituinte, dirigiu seu olhar não apenas para as questões nacionais e para a produção de direitos, mas para a vida cotidiana das comunidades, passando a lutar e conquistando a aprovação de lei municipal assegurando a criação de uma Assembléia Municipal do Orçamento (Lei Municipal 2247/85)¹⁵.

Já naquele momento, alguns setores do movimento popular compreenderam que a produção do orçamento público não encerrava apenas discussões de ordem técnica, sobre as rubricas, categorias, funções e sub-funções, ou de ordem burocrática, acerca de que órgão disporá de maior ou menor orçamento, mas sobretudo, referia-se à problemática política, tanto no que se refere à própria detenção do poder a ser exercido, quanto à estratégia política futura, bem como à ordem social e econômica que cada grupo político representa no exercício do poder.

¹⁵ Cfr. Revista Proposta 37: Constituinte: participação popular, FASE, agosto de 1988.

3.2. Vitórias Eleitorais do PT

Além desta ampla movimentação popular durante o período Constituinte, como já dissemos, os resultados eleitorais obtidos pelo PT em 1988, nos pleitos municipais, tiveram como papel aprofundar as expectativas de modificações significativas na forma de exercer o poder, o que parece ter sido fundamental para a gestação do Orçamento Participativo.

As condições e características do nascimento do PT e sua trajetória na cena política brasileira têm sido objeto de diversos estudos (Gadotti & Pereira, 1989; Keck, 1991; Azevedo, 1991; Azevedo, 1995; Meneghello, 1989). Alguns dos elementos mais significativos da identidade com que o partido procurou se caracterizar inicialmente podemos encontrar nesta observação de Júlio Assis Simões (1992):

“..Surgido no ocaso do regime autoritário com a expectativa de tornar-se o catalisador dos movimentos da ‘sociedade civil’ que se opunham difusamente aos governos militares, desejando congregar em suas bases diversos tipos de ‘excluídos’ da política – os moradores das periferias urbanas, os operários, as ‘minorias’-, o PT procurou marcar sua identidade como um partido criado ‘de baixo para cima’. Para tanto, o partido absorveu o código ético-político característico dos movimentos populares influenciados pela Igreja católica, em defesa da autonomia, da ação direta e solidariedade moral dos oprimidos ao lado de uma forte desconfiança da ‘política’ e dos ‘políticos’. Ao mesmo tempo, proclamando a necessidade de uma ‘mudança radical nas formas de fazer política’, o PT envidou esforços para assegurar sua legalidade institucional e disputar sua primeira eleição em 1982...” (Simões, 1992: 9-10).

Apesar do inexpressivo resultado eleitoral do PT em 1982, o partido prosseguiu seu crescimento e consolidação, seja pela forte presença nas lutas sociais, seja no apoio à constituição da CUT – Central Única dos Trabalhadores, ou na campanha das Diretas em 1984, ou nos esforços pela realização da Constituinte e na oposição ao governo da Nova República, liderado por José

Sarney, entre 1985 e 1988. Deste modo, chegou às eleições de 1988 com pequena experiência na administração do Estado, mas consolidado como referência dos anseios de mudança que se expressaram ao longo dos anos 80 no país.

3.2.1. A Primeira Experiência Administrativa: Diadema

Em sua primeira experiência administrativa, em Diadema, entre 1982 e 1988, o partido realizou uma das primeiras experimentações em torno de um modelo participativo de produção do orçamento público, conduzida para esta direção pela iniciativa de um governo municipal. Como nas administrações iniciadas a partir de 1989, outras tentativas de promover mecanismos participativos para a discussão orçamentária foram realizadas, vale a pena conhecer o processo desenvolvido em Diadema, para identificar possíveis razões de ordem política que poderiam ter motivado a opção do partido por esta prática.

Para sua análise, vamos nos basear no estudo de Júlio A. Simões, publicado em 1992. Para ele, com a vitória em Diadema, em 1982,

“...O partido viu-se, então, pela primeira vez, diante do drama de compatibilizar seu grandioso e impreciso discurso de transformação social com as necessidades de dominar e comandar uma esfera limitada de poder político institucional” (Simões, 1992: 10).

E prossegue:

“...A primeira experiência administrativa do PT pautou-se por uma intensa competição entre diferentes projetos de ‘governo popular’ acobertados pelas mesmas palavras de ordem em defesa da participação organizada do povo nas decisões políticas. A caracterização dessa dinâmica competitiva é, acredito, essencial para se compreender o desenvolvimento da gestão petista, a intensidade das lutas internas, o jogo aparentemente desconcertante das alianças e conflitos, as mudanças bruscas de atitudes e discursos, as rupturas amargas, a euforia e a decepção geradas no desenrolar da administração. A questão de fundo é a complexa inserção do PT – com seu diversificado espectro ideológico de esquerda precariamente unificado em torno da

reivindicação dos direitos sociais e civis da maioria e de uma vaga proposta de socialismo democrático e participativo – em nosso aflitivo processo de ‘transição’ a uma democracia de massas, se que se quer ‘moderna’, pluralista e competitiva, mas prolonga indefinidamente a sobrevida de uma coleção de ‘normas’ restritivas, casuísticas e autoritárias” (Simões, 1992: 10)

Para Simões (1992), a constituição do PT local caracteriza-se pela disputa em torno da própria concepção de partido, ou sob os conflitos entre diversas agremiações trotskistas e grupos católicos, ou ligados à organização sindical (Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, à época sob a presidência de Luis Inácio da Silva, o Lula). A discussão sobre as características dos “núcleos de base” e sobre os “conselhos municipais de base”, na campanha eleitoral municipal convertidos em “conselhos de bairros”, indica as inúmeras imprecisões que a noção de participação possuía e quantas tensões ela podia produzir para uma organização partidária de origem tão plural como o PT.

No contexto dos conflitos internos à administração e daqueles oriundos da relação entre o partido, em suas diversas instâncias e facções, e o governo que, na experiência da primeira gestão petista de Diadema foram especialmente acirrados, importamos verificar o significado dos procedimentos adotados pelo governo municipal para viabilizar a participação popular na discussão do orçamento municipal.

Que a discussão do orçamento público tivesse dependência da aprovação popular, viabilizada por “conselho popular”, é o que se decorre da entrevista concedida por Lula à Folha de São Paulo, pouco antes das eleições de 1982:

“...Em cada bairro seria feita uma assembléia, escolhido um conselho popular. Cada atitude do governo, na aprovação do orçamento ou na consecução de uma obra qualquer, teria de ser por consulta popular, para que se fizesse o projeto que fosse para a Câmara. E

quando a Câmara fosse aprovar o projeto, teria o que pensa o povo daquele projeto...” (FSP, 14 de setembro de 1982, in: Simões, 1992: 85).

Com esta perspectiva, a expectativa partidária era de que a administração de Diadema iniciasse um esforço pela realização de consultas populares para a elaboração orçamentária já no primeiro ano de governo, em 1983. O prefeito municipal, Gilson Menezes, entretanto, hesitou em iniciar este processo. Sob o argumento da precariedade das finanças municipais, apenas em 1984 estimulou um processo bastante tímido de contatos com a população:

“Os primeiros contatos visando a formação de grupos locais de discussão do orçamento em 1984 foram efetuados por um auxiliar direto do diretor de Gabinete, funcionário “de confiança” do prefeito. Os alvos foram grupos dispersos, preferencialmente associações de moradores, clubes de mães, associações de pais e professores. Num primeiro momento, o referido funcionário centralizava todas as iniciativas e as executava pessoalmente. Era ele quem fazia as sondagens iniciais nos bairros, organizava a convocação das primeiras reuniões e as presidia, na condição de representante autorizado da prefeitura.

Essas primeiras reuniões nos bairros foram convocadas de forma amadora, afixando-se cartazes à porta de escolas ou de sedes de SABs, convidando a população para, em determinada data, comparecer a uma reunião com o prefeito para discutir as reivindicações. Não havia qualquer outro tipo de divulgação, e a anunciada presença do prefeito funcionava, na verdade, como chamariz. O resultado é que raramente era possível realizar as reuniões locais após uma única convocação, devido à ausência absoluta de participantes. Mesmo quando ocorriam, as reuniões não atraíam mais que uma dúzia de interessados e curiosos, que eram então informados, pelo funcionário do Gabinete, que aquela seria a primeira de uma série de reuniões destinada à “discussão conjunta da peça orçamentária”. Era habitual que, depois desse suposto esclarecimento inicial, se formasse uma grande confusão, já que as pessoas presentes esperavam tratar-se de uma reunião para apresentação das reivindicações específicas e, naturalmente, alguns se desapontavam ao ver que o prefeito em pessoa não estava presente. E as reivindicações trazidas eram as mais variadas: pedidos de emprego, reclamações sobre serviços malfeitos de conservação de ruas, disputas sobre o uso de campo de futebol, etc. Com dificuldade, o funcionário tentava explicar o que significava “peça orçamentária” e passava, sem mais delongas, a “tirar os representantes” dos bairros, após o que a reunião era encerrada” (Simões, 1992: 171).

Concluída esta etapa, posteriormente, em reuniões com “representantes de bairro”, na Prefeitura Municipal, informava-se sobre a composição das receitas e despesas municipais.

Simões chama a atenção para o fato de que a comissão de orçamento era constituída por representantes que normalmente eram dirigentes de associações de bairro ou outras lideranças locais não-petistas. Com esta base social, ao invés dos “conselhos populares” que a militância petista local previa, o prefeito formaliza a experiência e a repete nos anos seguintes, institucionalizando os “Conselhos Populares de Bairros”. Deste modo,

“... a prática dos “Conselhos Populares de Bairro” na administração de Gilson Menezes mostra uma concepção de “participação popular” muito mais como mecanismos de consultas e transmissão de informações com a finalidade de prevenir protestos e expressar uma base de apoio massivo à gestão municipal. Vale ressaltar, de todo modo, que tais iniciativas foram a maneira encontrada pelo prefeito Gilson Menezes para lidar com os conflitos provocados pela “participação”, minimizando seu caráter explosivo e, assim, conservar o ideário participativo como sinal diacrítico de sua administração” (Simões, 1992: 173).

A descrição que Júlio Simões (1992) apresenta demonstra que os procedimentos adotados para a consulta popular, no caso em questão, foram pouco sistematizados. Além disso, em Diadema, em sua descrição, Simões não fornece nenhuma informação sobre a forma da escolha dos representantes, o formato organizacional do Conselho de Bairros ou sobre o caráter deliberativo do “Conselho Popular de Bairros”, Simões não informa nada, fazendo-nos entender que ele não existia.

Pode-se concluir que, em Diadema, a discussão do Orçamento Público com a população teria servido mais como um instrumento de legitimação e reforço da autoridade do governante frente às disputas ideológicas internas ao partido e aos partidos opositores do governo do que como efetivo mecanismo de exercício de cidadania e de aprofundamento democrático.

“Eliminados ou enfraquecidos os principais focos de oposição interna à gestão, o prefeito voltou a adotar o discurso participativo, como

marca diferenciadora da administração, e a promover canais institucionais de participação popular, onde procurava manter sob controle os conflitos e preservar a própria autoridade na tomada de decisões” (Simões, 1992: 174).

3.2.2. Administrações Petistas eleitas em 1988

Antes de prosseguir com a recuperação das experiências de administração petistas em que são testados modelos de discussão abertos à participação popular na elaboração dos orçamentos municipais, importa salientar que, em 1985, através da retomada das eleições diretas para prefeitos das capitais, reforça-se o movimento geral de democratização da sociedade, em que os movimentos sociais desempenham papel de primeira grandeza.

Para Soares & Gondim (1998), com as eleições de candidatos de esquerda e centro-esquerda em várias capitais, inicia-se o “primeiro ciclo do novo modelo de ‘democracia urbana’” no Brasil. Segundo os autores, este ciclo caracteriza-se pela valorização da participação dos movimentos sociais na definição das políticas locais; pela hegemonia de uma frente política democrática com um discurso que combinava a condenação ao autoritarismo com propostas de uma democracia substantiva que ultrapasse os marcos da representação parlamentar; pela mudança no comportamento de segmentos da esquerda quanto à validade de as organizações da sociedade civil abandonarem uma postura meramente contestatória, passando a combinar reivindicação com interlocução direta com as agências estatais (Soares & Gondim, 1998, 64-65).

Por outro lado, o segundo ciclo inicia-se com as eleições de 1988, em que o PT vence em significativo número de cidades grandes e médias, dentre elas algumas capitais, tais como São Paulo, Porto Alegre e Goiânia, ou cidades de grande importância, tais como São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema (Grande ABC), Campinas, Santos, e outras¹⁶.

“...Este pleito eleitoral é caracterizado pela profunda crise de credibilidade da nova república e dos partidos centristas e, conseqüentemente, pela radicalização do discurso do “povo como sujeito de sua própria história”. Esta idéia já presente, nos anos 70, na construção utópica dos movimentos de base da Igreja, parecia ganhar factibilidade com a vitória da esquerda em importantes centros urbanos” (Soares & Gondim, 1998: 66)

Neste contexto, e com as perspectivas de mudanças no perfil da ordem jurídica e tributária, em função da recém aprovada nova Constituição Federal, que em tese permitiria aos municípios maior autoridade, na medida em que a Constituição determinara uma descentralização de recursos tributários em favor dos mesmos, radicalizam-se as propostas de instalação de “conselhos populares deliberativos” (Soares & Gondim, 1998: 66).

Dentro deste contexto, vamos examinar os encaminhamentos dados à proposta de fazer avançar a participação popular na discussão dos orçamentos municipais. Para tanto, estudaremos as trajetórias das administrações municipais de São Paulo, Santo André e Porto Alegre.

3.2.2.1. O caso do Município de São Paulo

¹⁶ O número total de cidades em que o PT venceu as eleições em 1988 é de 36 prefeituras, segundo informação do nº. 5, de 1989, da Revista Teoria e Debate, do Diretório Regional do PT – São Paulo. Soares e Gondim usam o número de 40 prefeituras, sem referência à fonte de informação que estão utilizando.

No caso da administração municipal de São Paulo, a decisão de preparar o Orçamento Municipal com ampla participação popular era uma forte determinação dos integrantes do governo e da Prefeita Luíza Erundina, à época filiada ao PT.

Em sua posse para a Secretaria Municipal de Planejamento, o economista Paul Singer, em 1º de janeiro de 1989, proferiu um discurso, em que, ao defender o rompimento com as práticas clientelistas, afirma, sobre a intenção do governo de Luíza Erundina, que

“... as prioridades pautar-se-ão pelos interesses da maioria trabalhadora dos munícipes, conforme a própria maioria os entender e exprimir. Em lugar de um cálculo exige-se um processo de formação de vontade, mediante o confronto de diferentes alternativas em controvérsias abertas, nas quais representantes de partidos políticos, movimentos populares, associações de moradores, sindicatos e técnicos deverão participar. A participação popular no processo de tomada de decisões é ponto fundamental de nossa plataforma de governo e cabe-nos encontrar as formas que viabilizem esta participação, sem que a seu pretexto a determinação de prioridades seja paralisada, obscurecida ou distorcida” (Singer, 1996: 102).

Assim, no caso de São Paulo, a discussão sobre a descentralização administrativa tinha grande apelo, em função das dimensões da cidade e dos enormes desafios subjacentes ao processo de construção de consensos acerca dos problemas a serem equacionados na complexidade da metrópole¹⁷.

Deste modo, a prefeitura estimulou o surgimento de Núcleos Regionais de Planejamento, com a finalidade de articular as demandas de caráter setorial com aquelas mais vinculadas à regionalização das ações governamentais.

¹⁷ Sobre as discussões em torno do tema da descentralização na cidade de São Paulo, nos anos de 1989 e 1990, ver: Ignacio Calderón, *Democracia Local e Participação Popular*, São Paulo, Cortez, 2000; a reflexão sobre a descentralização também pode ser encontrada em Levy, Evelin. *Democracia nas Cidades Globais: um estudo sobre Londres e São Paulo*. São Paulo, Studio Nobel, 1997; e, para o debate sobre a relação entre descentralização e democracia, ver: Kerbauy, Maria Teresa Miceli. *Federalismo, Descentralização e Democracia*. In: FCL-UNESP, *Estudos de Sociologia 10, Revista Semestral do Depto. de Sociologia, Araraquara, 2001*, pp. 51-60.

“...Os núcleos eram coordenados pelos administradores¹⁸ e o representante da Sempla¹⁹ exercia a secretaria executiva, tendo por função também encaminhar a solução dos problemas de uso do solo de caráter local, principalmente no que tangia à localização dos novos equipamentos a serem construídos em cada região. Politicamente, os núcleos eram importantes porque permitiam aos administradores receber e discutir as reivindicações setoriais dos movimentos de bairro de sua jurisdição, o que reforçava seu papel de representante ‘geral’ da prefeita. Assim, se grupos de moradores se dirigiam ao administrador para reclamar do funcionamento da biblioteca ou para pedir o calçamento de certas ruas ou para solicitar a instalação de uma nova creche ou escola de primeiro grau, os representantes das secretarias respectivas do núcleo regional de planejamento podiam assessorá-lo nas conversações com os demandantes e, conforme o caso, implementar soluções locais ou encaminhar as reivindicações a suas secretarias” (Singer, 1996: 107).

Através destes núcleos, segundo Paul Singer (1996), cresceu a aproximação entre o morador-usuário e a administração municipal, ampliando e fortalecendo a autonomia dos órgãos regionalizados da administração. A continuidade desta orientação deveria conduzir, segundo a plataforma de governo da Prefeita Luíza Erundina, às condições para a criação de subprefeituras,

“... que receberiam o comando operacional das redes de serviço descentralizadas – escolas, postos de saúde, creches, casas de cultura, sacolões – ficando as secretarias apenas com funções normativas” (Singer, 1996: 108).

Foram intensos os conflitos e tensões oriundos do processo de transferência de autoridade e competências que representaram a criação dos núcleos de planejamento e a conseqüente autonomia das administrações regionais, na perspectiva da implantação das sub-prefeituras. Alguns secretários municipais posicionavam-se contrariamente aos núcleos, de um lado, e de outro, os administradores regionais, através dos núcleos, sentiam-se fortalecidos. Além disso, os núcleos eram apoiados por grupos de moradores das respectivas regiões, que se viam com maior poder de negociação em unidades administrativas menores.

¹⁸ Responsáveis pelas Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de São Paulo.

¹⁹ Secretaria Municipal de Planejamento.

Os núcleos regionais de planejamento acabaram dissolvidos para evitar que tais conflitos ameaçassem a unidade do governo.

A formulação do orçamento municipal “com a participação popular” se dava sob as angústias e tensões decorrentes dos embates que se travavam no interior mesmo do governo, e com maior ou menor ascendência de movimentos de moradores em dadas regiões. Além disso, a prefeitura se propôs realizar uma reforma tributária, na perspectiva de produzir uma política tributária assentada sob princípios de justiça fiscal:

“... nossa administração seguia princípios muito claros de justiça fiscal: enfatizar os impostos diretos, que podem ser lançados com alíquotas progressivas de acordo com a presumida capacidade contributiva de cada cidadão; isentar os moradores de baixa renda; e maximizar a arrecadação de renda própria, tendo em vista atender as demandas da população mais necessitada e o fato de que os sucessivos governos federais estavam praticamente inviabilizando a obtenção de empréstimos dentro e fora do país para financiar investimentos” (Singer, 1996: 110).

No que se refere aos procedimentos adotados tendo em vista a elaboração do orçamento, a primeira etapa consistia no trabalho interno à secretaria de Finanças, que produzia simulações a partir, especialmente, de duas variáveis: os princípios de justiça fiscal apontados acima e a avaliação política da receita máxima que a Câmara de Vereadores se disporia aprovar (a oposição à Prefeitura tinha a maioria das cadeiras).

De posse destas simulações, a Secretaria de Planejamento procedia a uma consulta junto às outras secretarias, autarquias e empresas municipais, por meio de um instrumento de trabalho distribuído a todos os órgãos municipais, com a função de orientar a projeção de gastos possíveis. Neste momento, os conselhos municipais ligados às secretarias eram ouvidos e os

movimentos sociais e grupos de moradores eram envolvidos, ou pelas secretarias, ou pelas administrações regionais.

A partir daí, técnicos das secretarias adaptavam as proposições à técnica orçamentária, produzindo um esboço de orçamento que, normalmente, superava a previsão de receitas do município. Em seguida, este esboço era apresentado a plenárias populares convocadas pelas diversas administrações regionais, em que o Secretário de Planejamento tentava persuadir a todos, órgãos públicos e populares, no sentido de enquadrarem os recursos solicitados aos disponíveis previstos. Além das plenárias populares, aconteciam, ainda, algumas reuniões em que as diversas secretarias municipais eram agrupadas por finalidade e características de atuação, coordenadas pela secretaria de planejamento, com o objetivo de promover negociações intragovernamentais dos recursos disponíveis. Em caso de impasses, a prefeita Luíza Erundina era chamada a intervir, de modo a finalizar a proposta que seria encaminhada ao legislativo municipal.

Ao compararmos a experiência de Diadema (1982-88)²⁰ com a de São Paulo (1989-1992), percebemos algumas semelhanças e diferenças, que merecem ser observadas:

- a) Quanto ao processo de consultas e ao diálogo com a população:** em Diadema, o processo iniciava-se nos bairros e prosseguia, posteriormente, com a condução das reivindicações para o “Conselho Popular de Bairros” ou “Conselho Municipal de Orçamento”. Em São Paulo, as consultas eram realizadas pelas

²⁰ Sobre a administração de Diadema, ver págs. 61 - 65.

administrações regionais (as “demandas locais”) ou pelas secretarias (demandas “setoriais”) e conduzidas, através dos próprios órgãos da prefeitura à secretaria de planejamento, que produzia a proposta de orçamento, apresentando-o, em seguida às plenárias populares ;

- b) Quanto à metodologia das consultas:** tanto em Diadema quanto em São Paulo, não houve a sistematização de uma metodologia que pudesse evitar, no processo de consultas à população, o surgimento de um extenso rol de demandas sem nenhum critério de hierarquização e sem mecanismos consensuados de priorização e seleção das demandas;
- c) Quanto ao exercício de poder:** tanto em São Paulo quanto em Diadema não se conferiu poder deliberativo à participação popular. Em Diadema, no entanto, diferentemente de São Paulo, havia alguma espécie de delegação de poder dos participantes das reuniões de consultas aos “representantes” que iriam compor o Conselho, enquanto que em São Paulo, já se partia do pressuposto de que o governo municipal detinha essa delegação popular em função da própria eleição.
- d) Quanto à constituição de uma instância de negociação:** Em São Paulo, ao contrário de Diadema, não se constituiu uma instância regular, um conselho de Orçamento, composto por delegados ou representantes populares, com a atribuição de proceder a continuidade do diálogo entre os integrantes do governo e a população.

3.2.2.2. A administração de Santo André

A Prefeitura de Santo André, assim como a de São Paulo, sob a gestão petista eleita em 1988, também iniciou uma experiência de consultas à população para a formulação do orçamento municipal, a que deu o nome de “Orçamento Participado”²¹. As discussões do Orçamento Participado iniciaram-se na segunda metade de agosto de 1989, mas com algumas características que o distinguem das experiências de Diadema (1982-1988) e daquela que se iniciava, contemporaneamente, em São Paulo. Dentre estas características, podemos apontar, especialmente, para aquelas que se referem à construção prévia de um campo de respaldo político e social para a iniciativa e à compreensão da necessidade de se construir uma política de comunicação em torno da proposta, tanto com o objetivo de facilitar a mobilização e a incorporação da população quanto em termos de realizar uma disputa ideológica na sociedade local acerca do modelo de gestão pública “alternativo” que o governo que se iniciava pretendia representar.

Estas duas características apontam para o fato de que, diferentemente das outras duas administrações que analisamos, o governo, que se iniciava em Santo André, revelava forte coesão na direção de suas ações, o que se poderia explicar por uma composição política menos plural, do ponto de vista

²¹ Cfr. Prefeitura Municipal de Santo André. Santo André: participação popular. Santo André, Pref. Municipal de Santo André e Fundação Santo André, 1992, pp.38-47. Do ponto de vista acadêmico, o “Orçamento Participado” foi analisado por Pedro Pontual, em tese doutoral publicada em 1999.

ideológico do PT local²², por um relacionamento consolidado com outros atores, representativos dos diversos segmentos e movimentos sociais na cidade de Santo André e por uma maior clareza teórica e política das lideranças do partido e do governo na cidade, que lhes permitiu identificar claramente os adversários contra os quais lutavam e definir as estratégias para enfrentá-los.

Assim, pois,

“... Antes mesmo de ser deslançada, a campanha [pelo Orçamento Participado] conquistou a adesão dos movimentos sociais, das organizações religiosas e entidades civis. O presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) considerou-a “altamente positiva”. O bispo D. Cláudio Hummes gravou pronunciamentos de apoio à iniciativa, veiculados pelo rádio, nos quais salientava a importância de o povo ter consciência de como o dinheiro público é utilizado” (PMSA, 1992: 38).

Este apoio político se amplia pelo fato do governo voltar a discutir a proposta orçamentária encaminhada à Câmara Municipal com entidades de grande força política na cidade, tais como a CUT, a Acisa, a Federação das associações de moradores, a Associação de Engenheiros e Arquitetos, a Cúria Diocesana, a CIESP, dentre outras.

Na cidade, a discussão sobre a participação popular no processo orçamentário também encontrou eco na Câmara de Vereadores, o que acabou se configurando na formulação do artigo 132 da Lei Orgânica do Município, aprovada em 1990, determinando a criação do Conselho Municipal do Orçamento²³, que, entretanto não foi instalado pelo governo municipal, naquela

²² Afirmar a maior unidade ideológica no PT local não implica em afirmar que não tivessem havido polêmicas acerca dos mecanismos e dos processos de participação popular. A este respeito, ver Pedro Pontual, *op.cit.*, 134-138.

²³ PMSA. Santo André: participação popular. Santo André, Pref. Municipal de Santo André e Fundação Santo André, 1992, p.39.

gestão²⁴. Note-se que, apesar de convertido em preceito legal o Conselho Municipal de Orçamento, nem o movimento popular, nem o PT e nem mesmo os vereadores petistas empenharam-se para exigir sua instalação, não se tendo notícia de nenhuma mobilização com este objetivo, tanto durante o governo Celso Daniel (1989-1992) quanto depois, no governo Newton Brandão, do PTB (1993-1997), quando se desarticulam os espaços de participação popular (Pontual, 2000: 151).

A experiência de Santo André, além de ser desenvolvida num ambiente de maior consistência política e ideológica do que aquelas analisadas, a saber, de São Paulo e Diadema, revela, também, uma elaboração metodológica mais acurada. Assim, a preparação do orçamento para 1990, em que se realizaram 14 reuniões com entidades, 10 plenárias de bairros além de 7 reuniões temáticas, envolvendo a participação de cerca de 1400 pessoas, revela a atenção para com o caráter distinto de reivindicações estritamente vinculadas à localização geográfica dos demandantes e daquelas oriundas de atenção a questões relacionadas às políticas públicas setoriais, tais como educação, saúde, cultura, etc... Com este formato, o governo permitiu o envolvimento de diferentes segmentos sociais, que podiam exprimir seus anseios em espaços adequados. Finalmente, o governo previa dois momentos para a participação popular: um momento para o planejamento e outro para o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária. Neste sentido, constituiu-se, ainda em 1989, uma Comissão de Fiscalização, integrada por cerca de 300 pessoas²⁵. Apesar desse maior cuidado na organização e com a metodologia,

²⁴ Pontual, Pedro C. O Processo Educativo no Orçamento Participativo: aprendizado dos atores da Sociedade Civil e do Estado. São Paulo, PUC, 2000, Tese de Doutorado, p. 146.

“... como não foi construída nenhuma articulação entre as lideranças de diversas regiões da cidade (e não havia ainda o Conselho do Orçamento), a tendência foi que eles [os 300 integrantes da Comissão de Fiscalização] ficassem isolados em suas regiões...” (Pontual, 2000: 153).

Deste modo, o caso de Santo André expressa, um processo em que a condução governamental da participação popular na elaboração orçamentária é uma das marcas mais evidentes. O fato de que o “Orçamento Participado” possuísse caráter consultivo, tendo o governo mantido para si a “definição final da destinação dos recursos” (PMSA, 1992) é outro componente que reforça esta afirmação. O governo de Santo André assume, além disso, explicitamente, o papel de indutor e estimulador da participação popular, ao constituir, no primeiro semestre de 1990, o “Grupo Gestor de Participação Popular”, como resposta ao esvaziamento sofrido pelas subcomissões de acompanhamento e fiscalização. Em 1991, o “Grupo Gestor” foi convertido em “Assessoria de Participação Popular”, uma equipe composta por vinte pessoas, com o objetivo de

“... retomar em novas bases o trabalho com a comunidade ...

Os agentes receberam treinamento em seminários periódicos e cursos sobre orçamento, planejamento de bairro, direção de reuniões etc., preparando-se para acompanhar as discussões e a fiscalização do orçamento. Deveriam fazer a ponte entre a comunidade e a Prefeitura, informando a população sobre tudo o que o orçamento previra para cada bairro e estimulando a criação de comissões para acompanhamento dos serviços e obras” (PMSA, 1992: 44).

Esta postura do governo remete à discussão sobre os movimentos sociais, a “auto-organização” da sociedade, os

²⁵ Com o objetivo de favorecer o acompanhamento e a fiscalização, realizou-se um “Curso de Orçamento”, de que participaram cerca de 160 pessoas, ao final do qual constituíram-se dezenove subcomissões responsáveis pelo acompanhamento do cronograma das ações governamentais. No decorrer de 1990, estas comissões se esvaziaram, segundo a Prefeitura pelos seguintes motivos: despreparo do pessoal da máquina pública para lidar com a intervenção da comunidade; cansaço e desânimo da população, causado pela morosidade na tramitação das ações do poder público; perda de motivação para a fiscalização causada pelo atendimento da demanda específica, revelando consciência particularista de muitas lideranças populares.

Conselhos Populares e sobre a autonomia e independência destes na sua relação com o Estado .

Evitando uma concepção segundo qual o processo de mudança social só poderia resultar de uma ação do “povo” ou “dos trabalhadores”, o debate que se trava em Santo André avança no sentido de afirmar a distinção entre “canais institucionais de participação popular” e os Conselhos Populares. Estes devem resultar da iniciativa do próprio movimento social, sem a interveniência do Estado. Aqueles, por sua vez, são espaços que o poder público abre, como intersecção entre governo e sociedade, para os quais o governo indica seus representantes, assim como os diversos segmentos sociais também o fazem, sem interferência do governo na escolha dos representantes do movimento social ou das organizações da sociedade civil (PMSA, 1992: 27-35).

Com esta perspectiva, o documento “Participação Popular”, publicado em 1992, exprime a formulação da administração municipal por meio das categorias “co-gestão” e “gestão conjunta” da cidade:

“A mudança na relação Prefeitura – comunidade vai além da participação em mutirões, por mais enriquecedoras que sejam estas iniciativas. Ela se manifesta, em grau maior ou menor, nas várias esferas da atuação política e administrativa do Executivo Municipal – e constitui sempre, em grau maior ou menor, um instrumento para a reelaboração coletiva da identidade local, para uma nova apropriação da cidade por seus moradores. As reuniões temáticas e as plenárias para a elaboração do orçamento municipal, realizadas desde o segundo semestre de 1989 entre representantes da Administração e da comunidade constituem momentos estratégicos para esta nova apropriação. Nas discussões, as entidades da sociedade civil e os movimentos sociais vão além da apresentação de suas reivindicações. Não há recursos para fazer frente, num mesmo momento, a todas as carências; o confronto de reivindicações e, afinal, o estabelecimento conjunto de prioridades pelos movimentos populares e pela Administração representam *formas de aprendizado mútuo da co-gestão da cidade*” (PMSA, 1992: 14).

3.2.2.3. A experiência de Porto Alegre

Além das experiências de São Paulo e Santo André, outras cidades em que o PT assumiu o governo municipal em 1988 também iniciaram gestões incorporando o ideário participativo ao processo de formulação do orçamento municipal. Desde a pequena Icapuí, no Ceará, passando por Ipatinga, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais, até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui vamos restringir nossa análise a Porto Alegre, durante a primeira gestão petista na capital gaúcha. Foi neste período que, por lá, experimentou-se realizar o compartilhamento da decisão com a comunidade acerca do emprego dos recursos públicos. Entendemos que, com mais esta avaliação, já teremos elementos suficientes para concluir nossa análise acerca dos fatores que favoreceram o surgimento de várias modalidades de participação popular na deliberação acerca da utilização dos recursos públicos, avançando para além disso, na descrição da experiência que se tornou paradigmática, como é o caso do OP de Porto Alegre, neste sentido, potencializando forte disseminação destas práticas pelos municípios e estados de todo o Brasil e de outros países.

A experiência de Porto Alegre possui algumas especificidades, dentre as quais importa ressaltar: a) o OP segue uma linha de continuidade e de superação das reivindicações dos movimentos comunitários locais, que já exigiam do poder público o debate do Orçamento Municipal; b) insere-se no debate sobre o tema dos “Conselhos Populares” que se vinha discutindo na cidade, e que tinha grande apreço por parte dos integrantes do governo liderado por Olívio Dutra, autodenominado Frente Popular (ou

Administração Popular), mas promove a superação da concepção política com que se operava anteriormente, que se mostrou insuficiente para compreender a nova práxis coletiva que se instaurava; c) por outro lado, no contexto de crise que a cidade vivencia nos primeiros dois anos do governo da “Administração Popular”, no interior de um processo de mudanças profundas da estratégia política nas esferas financeira, de planejamento e de política comunitária da administração (Fedozzi, 2000), a metodologia participativa, e o OP, particularmente, convertem-se em opções centrais da estratégia de governabilidade da administração municipal; d) disto decorre que, por opção do governo municipal, investe-se decididamente na busca de uma metodologia que assegurasse, ao mesmo tempo, a transparência e a universalidade, tanto no que tange ao processo de decisão, quanto a uma distribuição de recursos deliberada de forma compartilhada entre cidadãos e governo, na perspectiva da redução das desigualdades sociais.

Diferentemente das outras cidades, cujas experiências já analisamos, como Diadema, Santo André e São Paulo, em Porto Alegre, desde o início do processo de formulação do orçamento junto com a população, define-se que as discussões entre o governo e a comunidade terão caráter deliberativo.

Para compreender as motivações desta opção e de outras que originaram o Orçamento Participativo de Porto Alegre, faz-se necessário resgatar a trajetória das lutas do movimento comunitário na cidade desde o início da década de 80, passando pelas expectativas e frustrações experimentadas durante a gestão de Alceu Collares, do PDT, entre 1986 e 1988.

Uma primeira aproximação nos poderia sugerir dividir esta retrospectiva em três momentos: do período militar até a chegada da primeira eleição na capitais de estado, em 1985; Gestão Collares e período constitucional, de 1986 a 1988; eleição municipal após a promulgação da nova Constituição, vencida pelo PT e partidos coligados (Frente Popular), a partir de 1988 até 1992.

Entretanto, esta análise teria como pressuposto refletir sobre o OP partindo de uma noção segundo qual sua história seria demasiadamente dependente dos mandatos, em cada nível de governo. Numa perspectiva que admita refletir sobre o OP como uma “nova esfera pública”, faz-se necessário considerar sua autonomia como instituição social de que participam ativamente o governo, as lideranças e organizações sociais e comunitárias e os cidadãos individualmente interessados.

Com esta perspectiva, podemos compartilhar da proposta de Luciano Fedozzi, que divide a sua análise histórica da gênese do OP de Porto Alegre em cinco fases:

“...(a) o surgimento de novos atores populares na esfera pública local no final da década de 70, baseados no associativismo comunitário e nas práticas de enfrentamento do Estado para conquistar direitos urbanos, e a seguir o desencanto dessas comunidades pelo não atendimento das demandas na gestão do PDT (1986-1989), primeiro governo eleito após o regime ditatorial; (b) o surgimento de um novo ciclo caracterizado por enormes expectativas seguidas de frustração com o governo da Frente Popular a partir de 1989, pela crise de governabilidade da AP e conseqüente descrédito dos atores comunitários na própria eficácia da participação popular; (c) a *virada do jogo* no mandato da AP quando, em 1990, foi superada a crise de governabilidade em decorrência de mudanças profundas na estratégia política e nas esferas financeiras, de planejamento e de política comunitária da Administração Municipal; (d) a fase de construção do novo método de planejamento participativo juntamente com a retomada da participação popular na gestão do município; (e) o desabrochar da experiência de participação consolidando o modelo do OP que, em sua essência, é praticado até hoje em Porto Alegre” (Fedozzi, 2000: 15).

Nas duas primeiras fases apresentadas por Fedozzi, podemos identificar o crescimento da capacidade organizativa dos movimentos comunitários, ou dito de outra forma, do processo de expansão da sociedade civil e de sua crescente densidade organizacional. No caso de Porto Alegre, constituem-se diversas coalizões regionais de movimentos populares, que se autodenominam Conselhos Populares, e instalam-se entidades de assessoria educativa e política, que passam a conviver com as federações de associações de moradores, como a FRACAB e a UAMPA (Abers, 2000; Fedozzi, 2000). Os limites do Estado Brasileiro, ainda sob a ditadura militar, vão sendo expostos, especialmente em suas faces clientelista e patrimonialista, abrindo espaço para o fortalecimento dos partidos oposicionistas. Deste modo, na primeira eleição direta para prefeito da capital, em 1985, o PDT chega ao governo municipal, dando vazão a uma enorme gama de expectativas contidas ao longo de vinte anos de ciclo autoritário. Em 1988, na eleição seguinte, o PDT perde a eleição para o PT, por não ter conseguido responder suficientemente a esta gama de expectativas, também em função da conjuntura, de debates constitucionais, do aumento das taxas inflacionárias e do crescimento dos movimentos reivindicatórios. O início do governo liderado pelo PT, em 1989, é vitimado pela tensão entre a expectativa e o volume das reivindicações e a “dívida social” acumulada e a desorganização, a ausência de uma cultura de planejamento participativo, a incapacidade fiscal, o superdimensionamento dos gastos e a falta de capacidade de investimentos do governo municipal. Rapidamente, o capital político da Frente Popular se esvai, reconfigurando o cenário de crise de governabilidade e de perda de credibilidade dos setores populares

na proposta participativa com que o governo procura se afirmar. Este cenário demandará forte reposicionamento do governo municipal, que com o objetivo de reconstruir as condições de diálogo com a comunidade, terá que realizar uma reforma fiscal e tributária, repensar sua estrutura organizacional e sistematizar mecanismos de planejamento estratégico e participativo.

O tema dos Conselhos Populares, traduz o debate travado pelos diversos atores sociais e políticos e pelas diversas concepções político-ideológicas sobre o perfil, as modalidades e as estratégias de organização popular e a relação entre a sociedade civil e a estrutura do Estado.

“... Importa reter a presença central dos Conselhos Populares como idéia-força comum às diferentes organizações político-ideológicas (trabalhistas, socialistas e comunistas), apesar das profundas divergências existentes entre essas organizações e no interior do movimento popular, sobre o caráter desse tipo de associação e sobre o seu papel perante o Estado e a sociedade.” (Fedozzi, 2000: 48).

Fundamentalmente, as discussões versavam sobre o caráter das instâncias de participação. A posição defendida pela administração Collares baseava-se numa concepção segundo qual os conselhos comporiam, com suas especificidades, a administração pública. Por isso, em janeiro de 1987, o Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores projeto alterando legislação municipal anterior sobre os Conselhos Municipais. Paradoxalmente, denominava às instâncias de participação “Conselhos Populares”, mas incluía representantes do executivo nos conselhos e detalhava, por lei, suas características e, inclusive, limites geográficos de atuação. Atribuir aos “Conselhos Populares” caráter deliberativo e representação majoritária aos movimentos comunitários foi decisão resultante da estratégia de incorporar as propostas da UAMPA, que se opunha à visão geral do governo pedetista.

A UAMPA defendia posição distinta, segundo a qual os movimentos comunitários deveriam constituir os Conselhos Populares de modo autônomo, o que implicaria em que, em sua visão, as associações de moradores deveriam deter monopólio da representação comunitária nos Conselhos. Desconsideravam as inúmeras novas formas de associação que se desenvolviam e que constituíam os movimentos sociais naquele período, como os clubes de mães, articulações de entidades assistenciais, movimentos de jovens, articulações eclesiais, etc. Sua perspectiva, mais do que efetivamente preocupar-se com os problemas locais, visava a constituição de embriões de um poder popular paralelo. Um aspecto bastante interessante a observar é que, em seus Congressos de 1985 e 1986, a UAMPA já cogitara “batalhar para decidir sobre o orçamento” (Boletim da UAMPA, julho de 1986).

A Administração da Frente Popular, por sua vez, quando assumiu, mesmo concordando com a linha proposta pela UAMPA, de onde provinham alguns de seus integrantes, viu-se obrigada a regulamentar lei aprovada pelo governo Collares, com filosofia diferente da sua. Diante desta situação, apresentou uma nova proposta, tentando instituir “Comissões Municipais” distintas dos Conselhos Populares. Sua importância reside no fato de conter a proposição da recusa do governo da Frente Popular em interferir na forma da escolha da representação nas instâncias de participação, atribuindo a decisão exclusivamente ao movimento comunitário. Esta proposta acabou superada pela discussão travada no decorrer da elaboração da Lei Orgânica do Município, que entendeu a necessidade de considerar distintos os Conselhos Municipais e os Conselhos Populares. De qualquer modo, esta posição inicial da AP revela o fato de que ela opera com o conceito

da independência entre o movimento comunitário e o poder público, do que decorre a segunda proposição contida no anteprojeto, segundo qual as “Comissões Municipais” deveriam ter apenas caráter consultivo. Isto demonstra que o governo municipal não trabalha, ainda, com a possibilidade da constituição de uma “nova esfera pública”, autônoma, um espaço público em que a interlocução entre Estado e sociedade pudesse realizar-se em busca do compartilhamento das decisões sobre as diversas políticas públicas.

Apesar dos conflitos político-ideológicos descritos e das enormes dificuldades financeiras, em agosto de 1989, o governo municipal iniciou o processo de discussão pública do orçamento, através da realização de plenárias regionais e municipais de caráter informativo, em 5 regiões da cidade. A necessidade de aprofundar as discussões iniciadas levou a Secretaria de Planejamento Municipal a propor uma segunda rodada de reuniões nas regiões. Alguns dias depois, realizou-se uma Plenária Municipal, reunindo representantes eleitos nas microrregiões em que as reuniões anteriores haviam acontecido. As coalizões de Associações de Moradores e os Conselhos Populares também realizaram reuniões próprias para escolher seus representantes na Plenária Municipal. Cada uma das reuniões tinha o direito de indicar 1 representante para cada 5 pessoas presentes.

As dificuldades em tratar do orçamento e apresentá-lo de forma compreensível fizeram com que o processo resultasse em grande insatisfação, motivo pelo qual se constituiu uma equipe de 16 representantes populares para elaborar um Plano de Obras, em conjunto com técnicos da Secretaria de Planejamento. Pode-se

dizer que esta equipe consiste no embrião do que posteriormente veio a ser o Conselho Municipal do Orçamento Participativo (Abers, 2000). As discussões realizadas por meio deste processo foram acolhidas pelo governo, que emendou a proposta original de Orçamento já encaminhada à Câmara Municipal para votação. A aprovação formal das demandas, entretanto, sem que a administração tivesse, depois, condições de dar-lhes encaminhamento, foi, como já vimos, fator de desestímulo à continuidade da participação e de críticas do movimento comunitário.

A terceira fase, na leitura de Fedozzi, representa o momento em que o governo da Frente Popular realiza uma profunda revisão, tanto do ponto de vista organizacional como político, delineando um planejamento estratégico, estabelecendo objetivos claros, definindo e hierarquizando prioridades. O documento “A Hora das Definições Estratégicas”, discutido em seminário de governo, em 1990, condensa a formulação política que iria orientar a reorganização da administração municipal. A democracia e a cidadania são erigidos como valores essenciais das políticas e práticas de governo. O núcleo político do governo assume a função do planejamento e de condução do sistema de elaboração orçamentária. São definidos programas com o objetivo de viabilizar políticas de reforma urbana voltadas para a incorporação da cidade “informal”, ou seja, aquela que se instala em áreas ocupadas de forma clandestina.

Vale destacar que, neste momento, no decorrer do ano de 1990, a arrecadação municipal já começava a se beneficiar de duas reformas tributárias, a primeira promovida em função das

mudanças constitucionais, que valorizam os municípios e desconcentram recursos em sua direção, e a segunda, patrocinada diretamente pela gestão de Olívio Dutra, baseada no princípio da progressividade das alíquotas incidentes sobre o patrimônio. Deste modo, crescem as transferências dos recursos federais e estaduais para o município, mas cresce também a arrecadação própria, especialmente pelo incremento na arrecadação do imposto predial e territorial, o IPTU.

As duas últimas fases apontadas por Luciano Fedozzi representam o período de distinção entre a trajetória realizada em Porto Alegre e as experiências analisadas anteriormente (Diadema, São Paulo e Santo André). Com efeito, elas ocorrem no período que se segue à segunda metade de 1990, quando se inicia o processo de planejamento orçamentário de 1991, avançando até o final do governo, em 1992.

Com objetivos claros, de reconquistar a credibilidade popular na administração da Frente Popular e no próprio processo participativo, além de racionalizar a aplicação dos recursos e evitar a dispersão de ações e investimentos verificados até aquele momento (Fedozzi, 2000: 108), a administração passa a empenhar-se na busca de um regramento que viabilizasse a justiça distributiva na gestão dos recursos públicos, por meio de um método que se utilizasse de critérios objetivos, impessoais, transparentes e universais (Fedozzi, 1997; 2000) para definir o destino do fundo público.

O resultado desta busca foi a construção da seguinte proposta, apresentada pela prefeitura aos representantes populares:

“... a) listagem e seleção de critérios para efeito de julgamento das microrregiões; b) estabelecimento de notas no interior de cada critério; c) atribuição de pesos aos critérios como forma de atribuir importância relativa aos mesmos; d) análise da atribuição de notas para cada microrregião; e) soma das notas para cada microrregião; f) à luz das notas finais de cada microrregião, agrupamento dessas e estabelecimento da ordem de classificação para a distribuição dos recursos de investimentos” (Fedozzi, 2000: 108).

Para o Orçamento 1991, o governo propôs que 70% dos recursos fossem destinados às quatro regiões consideradas de maior carência de infra-estrutura e de prestação de serviços públicos. A discussão com as lideranças comunitárias reduziu o índice inicial para 65% e aumentou de quatro para cinco as regiões beneficiárias. Além deste critério, de concentração de recursos em áreas de carência de serviços públicos, definiu-se considerar a importância da mobilização popular em cada região, a influência da região na organização da cidade e a densidade populacional da região.

O incremento na arrecadação, resultante das duas reformas tributárias simultâneas, que já observamos acima, teve como consequência melhorar a avaliação geral do governo municipal pela população. A aplicação da nova metodologia para a discussão do orçamento com a população, por sua vez, representou, para as lideranças comunitárias, a seriedade com que o governo se dispunha a acolher as demandas populares. Além disso, a concentração de recursos em áreas de carência máxima deu visibilidade ao compromisso do governo municipal com a reversão das tendências de exclusão social que haviam ordenado a configuração territorial da cidade até aquele momento.

Em consequência destes fatores, principalmente, durante o ano de 1991, na preparação do orçamento para 1992, as

plenárias regionais ganharam força, reunindo números expressivos de participantes. Também neste ano, 1991, o Executivo e os representantes comunitários chegaram a um consenso sobre a constituição de um espaço institucional de caráter regular, previsível e permanente (Fedozzi, 2000: 121). É assim que se criam as duas instâncias de participação nas decisões do OP: o Conselho do Orçamento Participativo (COP), de caráter deliberativo, composto por dois representantes titulares e dois suplentes para cada região da cidade, dois representantes do governo e dois representantes indicados por entidades, a UAMPA e o Sindicato dos Municipiários; além do COP, foi criado o Fórum de Delegados do OP, de caráter consultivo, composto por representação proporcional ao número de pessoas presentes em cada uma das assembléias regionais.

Uma das consequências da constituição regular do COP foi que, podendo dar continuidade à reflexão dos problemas que emergiam, os conselheiros tiveram condições de passar a influir não apenas na indicação das demandas aprovadas, mas também na formulação do próprio método a ser empregado. Assim, a metodologia utilizada em 1991 sofreu alterações para seu emprego em 1992, sendo duas as principais modificações: a ampliação da discussão do orçamento, para além do plano de investimentos, no sentido de se discutir toda a peça orçamentária; e, a mudança na política de distribuição dos investimentos, superando a concentração de recursos em áreas de carência máxima (Fedozzi, 2000: 124). Além disso, definiu-se que os investimentos seriam definidos tendo em consideração, os setores de atividade pública, tais como saúde, educação, saneamento, etc.

Deste modo, em 1992, consolida-se a metodologia, segundo qual, a população concilia, na discussão do orçamento, prioridades definidas em termos de setores de investimento (habitação, saúde, etc.), com critérios objetivos tais como a carência de serviços ou infra-estrutura urbana na região, a população em áreas de carência máxima e a população total na região. Isto significou, por outro lado, na eliminação dos critérios “importância da região para a organização da cidade” e “mobilização popular na região”, por serem considerados, respectivamente, excessivamente subjetivista ou estimuladores de inchaços artificiais das assembleias regionais (Fedozzi, 2000: 128).

Esquemáticamente, podemos apresentar a dinâmica de participação popular, nas seguintes etapas:

- a) Assembleias ou Plenárias Regionais: distribuídas em 16 regiões da cidade, realizam-se em duas “rodadas” sendo que a primeira rodada serve para a prestação de contas do governo, do uso e realizações do orçamento vigente, para a avaliação pelos moradores do plano de investimentos do ano anterior e para as eleições de parte dos delegados ao Fórum do Orçamento Participativo. Na segunda rodada, o executivo apresenta diretrizes de receita e despesa para o próximo orçamento e propõe critérios para a distribuição dos investimentos, a comunidade apresenta suas demandas e são eleitos, dentre os delegados escolhidos na primeira rodada de assembleias regionais, os representantes ao Conselho do Orçamento Participativo. Entre as duas rodadas, os

delegados, as lideranças comunitárias e as pessoas interessadas, realizam reuniões intermediárias, sem a presença do governo, para priorizar demandas e estabelecer a hierarquia das obras. Esta ordem é apresentada na segunda rodada de assembléias regionais;

- b) Os 32 conselheiros regionais passam a reunir-se, normalmente até duas vezes por semana, para analisar os estudos sobre as demandas emanadas das assembléias populares, realizados pelos órgãos técnicos da prefeitura, através das secretarias municipais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias que o executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal. Discutem, além disso, os critérios de distribuição de recursos, a compatibilidade entre os recursos disponíveis e os valores necessários para atender às demandas populares. Finalmente, o Conselho aprova um plano de investimentos que é encaminhado ao legislativo, como peça do orçamento, para deliberação dos vereadores. O Conselho acompanha a votação do orçamento na Câmara.

“Ao final da primeira gestão da AP, a construção do Orçamento Participativo surge, portanto, como uma *invenção democrática* (Lefort, 1987), cujos contornos não foram previstos nem imaginados por nenhum ator social em específico, mas cuja gênese se encontrava nas ações coletivas e na cultura política disseminada na trajetória dos movimentos sociais e dos partidos políticos de esquerda que lutavam pelos direitos à cidade e à cidadania nas últimas décadas em Porto Alegre. Essa criação histórica, como diria Castoriadis (1982,1987), que esteve presente no OP-Porto Alegre em 1990, somente foi possível quando os atores envolvidos mostraram-se abertos à aprendizagem da prática democrática, proporcionada pela interação construtivista estabelecida entre eles. Nesse processo, as pré-concepções de ambos os atores não

resistiram ao teste da prática, revelando-se, a realidade, sempre mais complexa do que as fórmulas prontas” (Fedozzi, 2000: 171).

A sistemática do OP de Porto Alegre, nos anos seguintes, manteve basicamente esta mesma estruturação, sendo que a mais significativa alteração consistiu na inclusão de plenárias temáticas²⁶, além das regionais, com o objetivo de permitir o aprofundamento da dinâmica participativa à definição das políticas setoriais do governo municipal, tais como a educação, saúde, assistência social ou o desenvolvimento econômico.

Outro elemento que indica o aprofundamento da qualidade das discussões realizadas no OP é o fato de que, na terceira gestão petista, sob o governo de Raul Pont, avança-se no sentido de pensar o plano plurianual no âmbito das discussões do OP (Souza, 1999: 72).

As lutas pela democratização ao longo dos anos 80, especialmente durante o período Constituinte, e posteriormente, as diversas experiências de gestão lideradas pelo Partido dos Trabalhadores, iniciando-se com a experiência de Diadema e passando por diversas outras, a partir de 1988, criaram um ambiente onde desenvolveram-se inúmeras experimentações no

²⁶ Na verdade, a inclusão das plenárias temáticas foi objeto de muitas discussões no interior do governo Tarso Genro. Sua proposição foi apresentada por tendências políticas de origem trotskista, tendo como liderança principal o nome de Raul Pont, futuro prefeito, para a terceira gestão consecutiva do partido na cidade de Porto Alegre. O nível de tensão, podemos observar no texto de Luciano Fedozzi (1997), “...Embora inicialmente a proposta da criação das Plenárias Temáticas sofresse **de um nítido caráter corporativo**, pois a sua proposta original (defendida pela facção política representada então pelo vice-prefeito Raul Pont) previa a representação orgânica dos sindicatos nas instâncias do Orçamento Participativo, internamente ao Executivo chegou-se a um consenso quanto à forma dessa inovação na estrutura de participação. Esse formato indicava a necessidade da abertura de novos espaços, caracterizados pela discussão temática (e não regional) do orçamento público, mas seguindo as mesmas regras da participação das Assembléias Regionais. Aquela proposta, se aprovada, iria se chocar frontalmente com a participação livre, igualitária e universal exercida individualmente e por todos os tipos de entidades civis, de qualquer natureza e caráter, que até então ocorria nas instâncias de representação popular” (p. 143).

sentido de promover a participação popular na elaboração do orçamento público.

A experiência vivida na cidade de Porto Alegre, que se desenvolveu e consolidou, tendo sido objeto de replicação, por todo o país e também no exterior, diferenciou-se das demais na medida em que elaborou uma metodologia densa, baseada nos princípios da participação universal e impessoal e operando sobre um conjunto de critérios objetivos, que articulam a distribuição de recursos em função tanto das prioridades percebidas e escolhidas pela população como tal, quanto das condições de vida em cada região geográfica, o que implica, por si mesmo, numa indução do investimento público em favor das áreas mais carentes e mais populosas.

Ou seja, é uma metodologia politicamente comprometida, cujo compromisso é publicamente defendido como contrato, anualmente repactuado, entre o Estado e a população, em cada momento de sua aplicação.

Mais que isso, o OP constitui um espaço público, onde se realiza o processo de negociação. É um espaço subordinado a regimento próprio, por meio do qual se processa a tomada de decisões. Neste espaço público²⁷ assegura-se a interlocução transparente dos inúmeros atores sociais envolvidos, que devem manifestar suas posições, defendê-las, desde o poder

²⁷ A discussão sobre a noção de esfera pública e sua aplicação para a interpretação do Orçamento Participativo está em plena efervescência. Para Fedozzi (2000) o uso do adjetivo “não-estatal”, que Tarso Genro utiliza com frequência, não pode ser adequadamente utilizado, uma vez que, no caso de Porto Alegre, nota-se uma “intervenção governamental ativa e com grande poder de iniciativa” (p. 182). Mais que isso, no processo de construção da metodologia do OP “o Executivo adotou, sim, uma postura de produção de consenso\ na interação com os movimentos comunitários...” (p. 182). Recente publicação dá continuidade a esse debate: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jacqueline (orgs.). Por uma nova esfera pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000.

público municipal até as organizações comunitárias, as associações diversas, ou, ainda, os indivíduos interessados em oferecer sua proposição, mas sempre assegurando a perspectiva da construção do consenso.

Assim, o Orçamento Participativo de Porto Alegre representa a expressão de um projeto social e político, referido a um certo conjunto de valores²⁸, assumidos como tal, que desenvolveu uma pedagogia (Fischer & Moll, 2000) e uma metodologia, por meio de qual se efetiva. É a aplicação desta metodologia e pedagogia que assegura ao OP de Porto Alegre, o enfrentamento das práticas clientelistas e do patrimonialismo que caracterizam a constituição do Estado no Brasil (Fedozzi, 1997). É sua principal virtude, capaz de promover mudanças na organização e estrutura do Estado e da sociedade civil, bem como na elaboração conceitual e política dos agentes sociais envolvidos.

Reside nesse conjunto de valores, na sua dinâmica processual e na utilização desse conjunto de plenárias, instâncias de participação e critérios objetivos para a distribuição de recursos, que dão plena eficácia ao método e explicitam seus valores estruturantes, a especificidade, que levou o OP de Porto Alegre a ser objeto de interesse político e acadêmico, por todo o mundo.

Além disso, tornou-se uma marca distintiva de uma dada relação entre a sociedade e o governo no município de Porto Alegre, que permitiram a recondução do PT pela quarta vez consecutiva ao comando da administração municipal. Este fenômeno pouco comum, ganha em importância por dois motivos: o

²⁸ Sobre a noção de valor, ver: Coutinho, Carlos Nelson. *Contra a Corrente: ensaios sobre democracia e socialismo*. São Paulo, Cortez, 2000, pp. 21-25.

primeiro, quando levamos em consideração a conjuntura em que se dá e quando se sabe que este processo representa a afirmação de um projeto de socialismo democrático a partir de um governo subnacional. Afinal, não se pode desconsiderar o fato de que, principalmente no decorrer da década de 90, a propaganda neoliberal foi impiedosa e o ajuste econômico concebido segundo esta perspectiva veio sendo implementado, de forma quase ditatorial, em toda a América Latina e, especificamente, no Brasil. Em segundo lugar, e que tem extrema relevância para o estudo que estamos realizando, comparando experiências inovadoras de gestão públicas em cidades latino-americanas, européias e norte-americanas, Tomás Villasante (2000) observa que

“Entre umas das inovações do estilo [de gestão representado pelo OP de Porto Alegre], está a não contribuição para a constituição de lideranças populistas, mesmo que sejam estas de esquerda. Se está acabando o terceiro mandato em Porto Alegre com o Orçamento Participativo, e chama a atenção o fato de que o processo social e político sigam crescendo. Por exemplo, alguns municípios tem baseado seus êxitos em figuras populares de prefeitos com traços peculiares (de esquerda ou de direita), que têm sabido mobilizar a população, fazer obras, sair reeleitos por sua popularidade, etc. Em Porto Alegre não é este o caso, já que em cada mandato um novo prefeito tem sido apresentado como candidato e têm sido eleito, reforçando assim um estilo rotativo e a coesão entre os diversos grupos que apóiam esta opção política (...). é um processo que promove e amplia a capacidade política. Mais que aferrar-se a repetir resultados, com líderes perpétuos, se estrutura uma espiral de formação e lançamento dos dirigentes que participam do processo” (Villasante, 2000: 134).

4. Expansão do OP e Classificação das Experiências

Ao se encerrarem as gestões do período 1989-1992, podemos dizer que já se teria dado a delimitação básica dos padrões administrativos que configuram o chamado “modo petista de governar”²⁹. A partir de 1993, quando se inicia a “terceira geração” dos governos petistas, o OP se consolida no interior do PT, transformando-se em carro-chefe das políticas do partido (AE, 2001: 24). Importa notar, entretanto, que, apesar do crescimento do número de prefeituras administradas pelo partido, desde 1989 (de 36 prefeituras, no período 89-92, para 54), na maior parte das cidades, o partido não conseguiu se reeleger. Este fenômeno realça a importância da experiência que se vive na capital gaúcha, em que o partido consegue repetir o feito da vitória em 1989, o que permite, como vimos a continuidade e o aprofundamento da experiência do Orçamento Participativo. Acaba sendo um dos fatores pelos quais a cidade passa a ser visitada por lideranças de outras regiões do país e a experiência do OP objeto de replicação.

Do período entre 1993 e 1997 é muito difícil precisar em quantas localidades a experiência do OP foi realizada, pois não existem levantamentos confiáveis. Entretanto, é um período de extrema importância para a trajetória de desenvolvimento e consolidação do OP, em função do reconhecimento que ele obtém, especialmente por ocasião da Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - Habitat II, realizada em Istambul, em

²⁹ Segundo a tendência interna Articulação de Esquerda, o “modo petista de governar” baseava-se nos conceitos de participação popular, inversão de prioridades e transparência e na adoção de “vigorosas políticas sociais”. Cfr. Articulação de Esquerda. Resolução da IV Conferência Nacional da AE sobre a ação dos governos petistas, nº. 31. São Paulo, Xamã, 2001, p. 23.

1996. Com efeito, nesta ocasião, o OP de Porto Alegre foi qualificado como uma das 40 melhores práticas de governo em andamento pelo mundo³⁰.

Para o período entre 1997 e 2000, existem dados confiáveis, como o divulgado em março de 2001, a partir de levantamento realizado pelo Instituto Pólis, de São Paulo. Segundo este levantamento, na gestão 1997-2000, 140 prefeituras no país adotaram modelos de consultas públicas para a elaboração do orçamento municipal.

A observação mais interessante que se pode extrair do levantamento refere-se ao fato de que, neste período, pode-se constatar que o OP vem sendo reproduzido mesmo em municípios onde o governo não pertence ao PT e nem a partidos de esquerda ou centro esquerda, como revela a figura 1. Em termos de regiões do país, no sudeste estão concentradas 60 localidades onde se realiza o OP (42,85%), dos quais 23 em Minas Gerais e 21 em São Paulo. Na região sul, concentram-se 56 cidades (40%), sendo 41 municípios no Rio Grande do Sul, a maior concentração num único estado do país, equivalente a 29,3% das experiências realizadas no país, o que por si só dá noção da forte influência e repercussão do OP de Porto Alegre.

³⁰ Para a Conferência de Istambul, o PT preparou um caderno descrevendo experiências inovadoras realizadas nas administrações de Angra dos Reis, Belo Horizonte, Betim, Diadema, Londrina, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Santo André, Santos e São Paulo. O OP foi objeto de apresentação das cidades de Porto Alegre e Betim. Cf. Partido dos Trabalhadores. Em destaque: o modo petista de governar, n.º. 2, maio de 1996.

Fig. 1 – Municípios onde se realizou o OP no período 1997-2000

Fonte: Pólis – Jornal O Estado de São Paulo 05/03/2001

Além das experiências de OP realizadas no âmbito dos municípios, é importante destacar a presença de uma série de outras iniciativas inspiradas neste modelo de planejamento e gestão orçamentária, como se segue:

- a) articulam-se diversos espaços de interlocução, como fóruns e congressos, em que se realizam tanto a troca de experiências sobre os desafios enfrentados no interior da administração pública, no sentido de acolher as demandas resultantes da participação popular, quanto reflexões sobre os procedimentos adotados ou cursos a respeito de aspectos da metodologia de planejamento ou formalidades da técnica jurídico-orçamentária no Brasil,³¹;
- b) No poder legislativo, em todos os níveis, surgem projetos de lei com o objetivo de pressionar os

³¹ Podemos citar, a título de exemplo, o I Congresso Paulista do Orçamento Participativo, realizado em Rio Claro (SP), em maio de 2000, e a organização do Fórum Mineiro de Participação Popular, a partir do início de 2002, envolvendo inicialmente as prefeituras de Belo Horizonte (PSB-PT), Ipatinga (PT), Uberlândia (PMDB), Pará de Minas, Tupociguara, Poços de Caldas (PT), Ituiutaba e Sacramento e organizações da sociedade civil, tais como o CPP – Consultoria em Políticas Públicas e o INAPP – Instituto de Políticas Públicas.

executivos a implementarem o OP na formulação da proposta orçamentária ou constranger aqueles que ainda não o fazem, ou ainda, iniciativas para regulamentar as experiências em andamento, de modo a assegurar sua continuidade em caso de mudanças de orientação política dos governantes;

- c) surgem e amadurecem as experiências do OP em governos estaduais: Distrito Federal, gestão Cristóvão Buarque, PT, 1994-1998; Amapá, gestão João Capiberibe, PSB, 1995-1998, reeleito para o período 1999-2002; Acre, gestão Jorge Viana, PT, 1999-2002; Mato Grosso do Sul, gestão “Zeca do PT”, PT, 1999-2002³²; Rio de Janeiro, gestão Garotinho, PDT (depois PSB), 1999-2002³³; Minas Gerais, gestão Itamar Franco, PMDB, 1999-2002³⁴);
- d) ocorrem as primeiras experiências de replicação do OP fora do Brasil: em algumas municipalidades da América Latina e da Europa, procedimentos baseados no OP de Porto Alegre tem sido adotados³⁵;
- e) realização do OP para a gestão interna de universidades, entidades ou centrais sindicais e

³² Notícia publicada pela Folha de São Paulo, em 05/11/2001, informa que “Zeca do PT abandona ‘bandeira’ do partido”, referindo-se ao cancelamento das assembleias municipais, que deveriam ter ocorrido entre julho e outubro. Não conseguimos confirmar a informação.

³³ O governador Antony Garotinho foi eleito em coligação com o PT, que detém o cargo da vice-governadora, Benedita da Silva, mantida até 2000. Sob responsabilidade do OP foi implantado o OP estadual.

³⁴ O governador Itamar Franco recebeu o apoio do PT de Minas Gerais na disputa pelo segundo turno da eleição, em 1998. Desde o início da gestão, o partido assumiu a Secretaria de Planejamento, ficando incumbido de realizar o OP no Estado.

³⁵ Daniel Drosdoff (2000) cita os casos de San Salvador, em El Salvador, e Cuenca, no Equador.

organizações várias da sociedade civil³⁶, além de igrejas e dioceses católicas³⁷;

- f) articulações da sociedade civil, entidades individualmente ou fóruns e redes de entidades que se dedicam a realizar o planejamento e o acompanhamento da gestão orçamentária em localidades ou estados onde os governos municipais não adotam a filosofia e a metodologia do OP. Os casos mais importantes são o do Fórum do Rio de Janeiro, de que participam entidades tais como o Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica (IBASE) e a Federação de Órgãos de Assistência Social (FASE), além do Conselho Regional de Economia (CORECON).

A partir de 2001, pode-se esperar que o OP tenha sua propagação ainda mais acentuada, em função da conjunção de uma série de fatores: o primeiro refere-se ao resultado das eleições municipais de 2000. Assim como as eleições de 1988 representaram para o PT um momento de grande visibilidade, em função das vitórias eleitorais em importantes cidades do país, nas eleições 2000, o fenômeno se repetiu, mas com um volume muito maior do que naquela ocasião. Nesta eleição, o partido conquistou a vitória em 187 prefeituras do país, sendo diversas capitais de Estado (São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belém, Goiânia, Aracaju,

³⁶ Informações preliminares dão conta de que a CUT-RS vêm praticando o OP internamente há cerca de 3 anos. O campus da UNESP-Assis o tem adotado há 2 anos. Documentos e resoluções do próprio PT solicitam a implantação do OP para gerir os recursos do partido, como a tese aprovada no Diretório Municipal de Ribeirão Preto, em setembro de 2001.

³⁷ O Boletim informativo "Caminhando Juntos" nº. 13, de 03 a 10 de setembro de 2001, estimula a participação nas plenárias e instâncias do OP. Por sua vez, a diocese de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está, por exemplo, promovendo um "Plano de Comunhão e Administração de Bens (PCAB)" através de um OP intra-diocesano, realizado com a participação dos fiéis, através da preparação para a Assembléia Pastoral. Segundo o Plano, a meta é organizar os orçamentos participativos paroquiais. Cf. Boletim Pilar, da Diocese de Duque de Caxias, nº. 112.

Rio Branco) e inúmeras grandes cidades, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, mas também em regiões onde sua tradição política era menor, como no Paraná e na Bahia.

O segundo fator foi a realização do I Fórum Social Mundial³⁸, em Porto Alegre, com ampla repercussão internacional junto aos movimentos sociais e às organizações não governamentais. O Fórum tinha, dentre seus eixos temáticos, um espaço dedicado a discutir as questões referentes à democracia participativa, e a conferência que discutiu o OP foi uma das mais concorridas. Além disso, muitas publicações sobre o assunto estiveram à disposição dos milhares de delegados e participantes presentes.

O terceiro fator resulta do novo quadro legal que emerge da aplicação de novos dispositivos legais, tais como a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em vigor desde o ano 2000, é objeto de pesadas críticas, que a acusam, especialmente, de engessar a administração pública, tanto no que se refere às despesas com pessoal quanto à exigência de geração de superávit fiscal, o que se atribui ao interesse do governo brasileiro em assegurar o fluxo de pagamentos das dívidas interna e externa, objeto de grande contestação e mobilização social contrária, como a expressa, entre outros meios, pelo Plebiscito da Dívida Externa³⁹, de setembro de

³⁸ Em 2002, o II Fórum Social Mundial realizou-se novamente em Porto Alegre, com mais de 2000 organizações não-governamentais, de todo o mundo, que credenciaram seus delegados para o evento. Estima-se em mais de 50.000 o número total de participantes.

³⁹ O Plebiscito da Dívida Externa foi promovido por inúmeras entidades da sociedade civil, organizadas numa rede, assemelhada àquela que durante a Constituinte promoveu os debates sobre o tema da participação popular, o Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte, já citado neste trabalho.

2000, em que mais de 6 milhões de pessoas votaram espontaneamente, em todo o país, com cerca de 98% de adesão pelo não à continuidade desses pagamentos. Apesar disso, alguns aspectos da lei podem ajudar a disseminar mais rapidamente a prática do controle das finanças públicas. Por exemplo, a lei determina uma maior publicidade dos gastos públicos e fornece um conjunto de demonstrativos padrões, o que permitirá estabelecer comparações entre as administrações. Finalmente, inclui, por meio do artigo 49, a exigência de que o poder executivo submeta-se, quadrimestralmente, a audiências públicas, conduzidas pelas comissões de finanças ou planejamento dos legislativos, em todos os níveis de governo, para prestação de contas. Por sua vez, o Estatuto da Cidade, origina-se da pressão de inúmeras entidades e organizações, que durante a Constituinte tentaram aprovar dispositivos de Reforma Urbana. Durante mais de dez anos, o projeto tramitou no Congresso Nacional, tendo sido objeto de inúmeras alterações em relação à proposta inicial. Contém uma série de novos instrumentos de planejamento urbano, mas, o que nos interessa mais imediatamente, incorpora a exigência de que se utilizem práticas participativas na elaboração orçamentária. Pode-se dizer, por isto mesmo, que é um novo instrumento de estímulo à difusão do OP pelo país.

Valdemir Pires (2000) entende que o crescimento da adesão ao OP se deve às necessidades de reformas estruturais e de revigoramento político que a transição econômica e política iniciada no começo dos anos 80 fez vir à tona. Nesta perspectiva, o OP teria ganho espaço juntamente com a modernização dos discursos e propostas em disputa de hegemonia.

“...O Orçamento Participativo consubstancia-se em algo que se encaixa com facilidade aos discursos modernizantes, tanto à direita quanto à esquerda, motivo pelo qual vai se constituindo quase que num consenso, apesar de restrições tópicas daqui e dali, de acordo com as preferências dos atores que o abraçam. Isso tem impacto na forma como tem sido levado à prática: daí a existência de várias metodologias adotadas com a mesma finalidade.

Dois elementos são essenciais para distinguir as metodologias utilizadas nos diferentes casos de que se tem conhecimento: o objetivo que as presidem e o ponto até o qual a comunidade participante tem poder para deliberar” (Pires, 2000).

Pires estabelece duas modalidades de classificação das várias experiências de OP que se vêm realizando, com base nas variáveis *objetivo* e *poder deliberativo*.

Assim, quanto aos objetivos, Pires identifica três modelos de OP:

- a) o primeiro modelo de OP refere-se aos casos em que o objetivo consiste na simples manipulação, com fins de legitimação do poder executivo municipal, frente ao legislativo oposicionista. Nestes casos, visa-se ganhar posições na luta política quotidiana por meio do destino de recursos a grupos mobilizados;
- b) o segundo modelo refere-se às experiências em que ocorre uma busca sincera na tentativa de ampliação do controle do Estado pela sociedade civil, sem, contudo, estruturar adequadamente este processo;
- c) o terceiro modelo, nesta análise, pauta-se pela busca de relações entre o Estado e o contribuinte–consumidor de bens públicos mais eficientes.

Quanto ao poder deliberativo da população, as experiências do OP classificam-se, para Pires, em:

- a) *stricto sensu*: são aquelas experiências em que a população possui poder deliberativo sobre tópicos definidos num acordo mútuo entre governo e população. Há uma significativa graduação na importância do poder deliberativo: discussão de receitas e despesas ou apenas das despesas; discussão apenas das despesas de custeio ou do total de despesas; distribuição de recursos em função de necessidades identificadas ou segundo os recursos arrecadados em cada região. Em suma, aqueles processos “em que a voz e o voto dos representantes populares, geralmente delegados escolhidos ao longo de discussões organizadas, em plenárias temáticas e regionais, têm peso nas decisões orçamentárias, mesmo que não alcancem o orçamento como um todo” (Pires, 2000);
- b) *lato sensu*: são as experiências “que não necessariamente conduzem a deliberações aceitas pelo poder público, mas que criam constrangimentos à sua completa liberdade de ação. Os fóruns de acompanhamento, as audiências públicas, as prestações de contas periódicas e todas as formas criadas para pôr fim à falta de transparência na gestão orçamentária...” (Pires, 2000).

Renata Villas-Boas (1998) considera que a avaliação dos modelos do OP devem ter como pressuposto a análise das relações que se estabelecem entre Estado e sociedade civil, do ponto de vista das várias concepções diferenciadas e até

divergentes da democracia. Operando com lógicas diferenciadas, temas como o da reforma do Estado, da descentralização e da cidadania e da própria democracia podem variar significativamente.

“Desse processo todo decorre o discurso quase unânime a favor, de um lado, da reforma do Estado, da descentralização, com maior repasse de poder, mais recursos e competências ao município e, por outro lado, de democratização. Por trás desse aparente consenso, abrigam-se várias concepções que se expressam em diferentes projetos políticos, até mesmo antagônicos. É importante salientar este ponto, pois é ele que vai diferenciar as experiências de orçamento participativo ao longo desses anos” (Villas-Boas, 1998: 11)

Numa primeira perspectiva,

“...a ênfase na descentralização está associada à estratégia de redução do papel do Estado e à transferência de encargos e responsabilidades para a iniciativa privada. Através da redistribuição de recursos e de poder, busca-se uma maior eficácia administrativa, sem, contudo, apontar mudanças na relação Estado-sociedade. O que se pode verificar sobre a concepção de democracia que acompanha essa tendência é um reconhecimento da legitimidade das pressões e das demandas da população. No entanto, as negociações em torno dessas demandas não significam uma partilha de poder, uma vez que se reconhece o voto como o único e o autêntico instrumento que legitima as decisões das políticas públicas” (Villas-Boas, 1998: 11-12).

Uma segunda perspectiva, afirma que os processos de descentralização

“...não devem se esgotar na esfera administrativa. Devem implicar mudanças de modelo de gestão, isto é, nos sistemas decisórios com implicações na relação Estado-sociedade, com ênfase na participação organizada da sociedade na esfera pública, construção da cidadania, o que significa, no plano local, redefinir a relação de poder e as regras de convivência política” (Villas-Boas, 1998: 12).

Para Villas-Boas (1998), esta perspectiva opera com a noção de “radicalização da democracia”, ansiando combinar a participação direta da população com as formas representativas tradicionais. Para isto, há a necessidade de se constituir novos mecanismos, pelos quais se amplie a participação da sociedade nas decisões, de se forjar uma nova cultura política e de se avançar na construção da cidadania, pela incorporação das camadas excluídas:

“...o aprofundamento do processo democrático estaria fundado na combinação da participação direta da população e da participação representativa (através dos parlamentares eleitos), ou seja, na possibilidade de se superar os limites da democracia representativa através de mecanismos que ampliem a participação da sociedade nos diferentes níveis de decisão político-administrativa. Isso significa forjar uma nova cultura política que supere os vícios do autoritarismo, do paternalismo e do clientelismo na relação entre Estado e sociedade, avançando, assim, na construção da cidadania, incorporando os atores sociais que tradicionalmente têm sido excluídos nos processos de participação social” (Villas-Boas, 1998: 11-12).

Esta perspectiva, apontada por Renata Villas-Boas, reflete-se, também, nas motivações com que Luciano Fedozzi (1997) estuda a experiência do OP de Porto Alegre. Com efeito, seu estudo procura verificar se

“...o Orçamento Participativo praticado em Porto Alegre vem representando uma forma de gestão pública criadora das condições institucionais favoráveis à emergência da cidadania” (Fedozzi, 1997: 102).

Do seu ponto de vista,

“...a emergência da forma-cidadania no Brasil é dependente – entre outros importantes fatores – da instituição de novas relações institucionais e sociais que promovam o *deslocamento*, o *bloqueio*, e, no limite, a *substituição* das práticas patrimonialistas no exercício de poder. Essas relações dependem, entretanto, da criação de *esferas públicas* de mediação institucional e de regulação democrática da utilização do fundo público, regradas por critérios *universais e impessoais*, a fim de permitir a participação e o reconhecimento dos setores populares historicamente excluídos da arena decisória do Estado, bem como a respeito por sua autonomia política e organizativa” (Fedozzi, 1997: 100).

Por sua vez, Carvalho & Felgueiras (2000), ao tecer comparações entre as experiências de OP realizadas no ABC paulista, entre 1997-2000 (Santo André⁴⁰, Ribeirão Pires e Mauá), chamam a atenção para o fato de que em Santo André o OP possui

⁴⁰ O OP que se realiza em Santo André na segunda gestão do Prefeito Celso Daniel, entre 1997 e 2000, foi reformulado em função de inúmeras avaliações conduzidas após a derrota nas eleições de 1992. As modificações mais significativas foram a incorporação de um sistema assemelhado àquele desenvolvido na experiência de Porto Alegre, de critérios por meio dos quais se compatibilizam as funções técnicas e políticas no processo de distribuição dos recursos e a atribuição de caráter deliberativo ao Conselho do OP. Mas, além delas, em diálogo com outras experiências, aprofundou-se a preocupação em desenvolver o potencial pedagógico do OP em termos de construção da cidadania, com aprendizagens significativas para os múltiplos agentes envolvidos. A este respeito, ver PONTUAL, Pedro C. O Processo Educativo no Orçamento Participativo: aprendizados dos atores da Sociedade Civil e do Estado. São Paulo, PUC, 2000 (Tese Doutoral).

uma “metodologia bem definida, regras claras, conhecidas, estáveis, que garantem uma participação ampla e uma boa confiabilidade ao processo de eleição de demandas prioritárias e de conselheiros” (p. 34), enquanto que em Ribeirão Pires e Mauá “...as mudanças nas regras que norteiam a escolha dos conselheiros e as prioridades refletem-se na fala de alguns conselheiros, que mostram não conhecer estas regras e o seu próprio papel com clareza. Percebe-se nas respostas de alguns participantes das plenárias em Ribeirão Pires uma certa desconfiança em relação ao processo, quando reclamam de ‘promessas’ não cumpridas” (p. 35). Para elas, as mudanças nas regras e na metodologia do OP como um todo atendem às necessidades de redefinições na ação dos governos em função das mudanças na conjuntura política, principalmente nos aspectos financeiro e tributário. Para as autoras, a definição de regras “claras e amplamente conhecidas dão mais segurança à população quanto ao lugar que podem ocupar numa real partilha do poder de decisão”, constituindo-se neste sentido em “garantias da democratização deste poder” (p.36).

Apesar de Carvalho & Felgueiras (2000) identificarem a importância das regras do jogo para a efetividade da proposta de partilha de poder decisório, a avaliação que fazem das três experiências que elas estudam no ABC paulista, baseia-se não tanto na análise do próprio OP, mas nos seus impactos:

“Queríamos saber até que ponto esses processos participativos propiciam efetivamente essa democratização, promovendo mudanças significativas na destinação dos recursos públicos – buscando resgatar a dívida social que penaliza os segmentos empobrecidos e privilegia interesses privados e corporativos da elite; promovendo também a transparência da gestão pública – permitindo o controle sobre o Estado; e ainda até que ponto ela fortalece o tecido social – consolidando sua capacidade de participar efetivamente da ampliação da democracia (...) Estas três dimensões – o impacto nos gastos sociais, na cultura democrática da população e no funcionamento do governo – nos parecem indissolúveis e indispensáveis para uma avaliação dos

Orçamentos Participativos enquanto instrumentos de controle público sobre o governo do município ” (Carvalho & Felgueiras, 2000: 63).

Como já mostramos anteriormente, na gênese dos movimentos que configuraram o OP, o que diferenciou a experiência de Porto Alegre das demais experiências que examinamos, foi precisamente a elaboração de uma metodologia densa, baseada nos princípios da participação universal e impessoal, operando sobre critérios objetivos que promovem uma distribuição de recursos em que se atendem às percepções subjetivas da população sobre as prioridades em que se investir e às “necessidades objetivas”, verificadas por meio de indicadores das condições de vida e da prestação de serviços públicos à população. Àquela altura, afirmávamos o caráter politicamente comprometido desta metodologia, representado pelos critérios para distribuição de recursos, interessado no fortalecimento e na constituição de espaço público democrático e no direcionamento do fundo público em favor das áreas mais carentes e mais populosas. Agora, queremos enfatizar que o elemento essencial daquela metodologia, a sistemática para a composição dos índices de aplicação de recursos, os referidos critérios, são universais, podendo ser utilizados em qualquer ambiente ou realidade, mesmo com abrangência geográfica mais ampla ou maior complexidade política do que apenas a escala do município, como, aliás, sua aplicação em governos estaduais, o corrobora.

A consideração sobre os “impactos” possui, do nosso ponto de vista, uma dificuldade insuperável, o fato de que em nenhum dos três temas propostos por Carvalho & Felgueiras para a avaliação, o OP têm incidência exclusiva. Outras variáveis, fundadas na ordem constitucional e jurídica, na pressão política, ou,

mesmo nas expectativas da sociedade sobre a atuação do Estado e dos governantes, atuam em concomitância com o OP, inviabilizando uma afirmação que atribua seus resultados exclusivamente a ele. Há, além disso, outro problema, neste tipo de avaliação, que seria a caracterização do OP como uma experiência excessivamente instrumental. Na experiência de Porto Alegre, verificamos, por exemplo, que, mesmo com as finanças públicas debilitadas no início da experiência, o fato dela ser compreendida como um espaço de negociação a que a sociedade tinha direito, ao invés de instrumento de legitimação governamental, determinou que mesmo a crise das finanças públicas fosse objeto de discussão pública, o que foi imprescindível para sua consolidação e, inclusive, para a recuperação da credibilidade do governo em questão. Uma concepção demasiadamente instrumental poderia, por exemplo, considerar que, em momentos de crise, financeira ou política, seja interessante não permitir sua realização.

Por isso, entendemos que as experiências do OP classificam-se e, devem ser avaliadas, principalmente, em função de sua relação com a aplicação da metodologia desenvolvida em Porto Alegre, em suas estruturas essenciais. Evidentemente, isto não implica uma imposição do modelo de Porto Alegre sobre outras realidades. Na verdade, como já dissemos, há forte coerência entre a metodologia desenvolvida no OP de Porto Alegre e o conjunto de referências ético-políticas que ela revela. Assim, a avaliação das experiências do OP em função da aplicação do método desenvolvido em Porto Alegre ou de variações que o enriqueçam, atende às justas preocupações acerca da redução das desigualdades ou da democratização do Estado e da sociedade.

Para efeito de classificação, portanto, entendemos que existem as experiências que se organizaram e estruturam tendo por base a metodologia do OP de Porto Alegre e aquelas outras que não tem o OP de Porto Alegre como referência. No primeiro caso, incluímos as modalidades em que a metodologia sofreu adaptações e enriquecimentos, em diálogo com características locais. No segundo caso, consideramos as experiências em que, mesmo trabalhando com as plenárias, o contato direto entre governantes e população, a eleição de delegados e a formação do Conselho do OP, às vezes até com o caráter deliberativo, não se faz uso da sistemática para a composição do índice de aplicação dos recursos à disposição, que a nosso ver constitui a especificidade do processo desenvolvido na capital gaúcha. Àquelas experiências vamos atribuir a qualificação de “OP de alta densidade” e a estas de “OP de baixa densidade”⁴¹.

Por sua vez, as experiências de mobilização social pela democratização do planejamento e da execução orçamentária, entendemos que não se constituem propriamente em experiências de OP. São, sem dúvida, movimentos sociais de grande importância, que exprimem o fortalecimento e o desenvolvimento de uma nova consciência social, que efetivamente impacta a ação do poder público, podendo ter interferência por meio da articulação de redes cidadãs, incidindo na organização da própria sociedade civil ou sobre outros níveis da organização do Estado. Com as experiências de OP estadual, muitas destas iniciativas podem ser incorporadas a processos efetivos de co-gestão, aí sim,

⁴¹ Durante nosso trabalho de redação, estivemos em dúvida acerca da utilização dos qualificativos de “baixa intensidade” e “alta intensidade” às diversas modalidades do OP. Finalmente, optamos pela utilização dos adjetivos “alta densidade” e “baixa densidade” após exposição do Prof. Boaventura dos Santos Souza, durante a segunda edição do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro de 2002, em que ele utilizou-se das expressões “baixa densidade” e “alta densidade” para se referir às democracias.

propriamente OP, compondo as parcelas da sociedade civil que negociam entre si, tendo o governo como um dos interlocutores.

Em diversos textos e comentários recentes sobre o OP, cresce o número de manifestações de preocupação pelo significado do OP, causada pela presença das experiências de “OP de baixa densidade”, como classificamos.

Por exemplo, na publicação *“De olho no orçamento”*, que o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), do Rio de Janeiro, elabora periodicamente, o sociólogo Leonardo Mélló (1999) aponta para algumas dificuldades que o processo de ampla divulgação que o OP vêm obtendo já têm trazido:

“Ao ampliar sua influência, naturalmente o OP perdeu sua ‘pureza’. Utilizado como bandeira política, tornou-se suscetível também todas as mazelas que se abatem sobre quaisquer políticas públicas, podendo ser usado como moeda eleitoral ou como instrumento de democratização. (...) Mas o risco que se corre é o da descaracterização do orçamento participativo por partidos e pessoas que utilizem clientelista, destruindo seu poder mobilizador, associando-o às demais bandeiras políticas desgastadas que, não tendo o devido acompanhamento, suporte ou comprometimento por parte de seu agente, são sistematicamente mal implementadas, sob a velha desculpa das dificuldades e limites inerentes ao Estado.” (Mélló, 1999: 7)

Elenaldo Teixeira (2001), por sua vez, considerando a realidade da grande maioria dos municípios brasileiros, destaca o fato de que

“...a maioria da população não está organizada e que, quando está, tem visão fragmentada da realidade ou não tem suficiente representatividade, colocando, assim, para o partido, o papel de educação política” (p. 165).

Neste sentido, a preocupação manifestada por Pereira (2001: 136), acerca dos esvaziamento das práticas de organização e mobilização dos trabalhos de educação popular, ganha especial importância.

Retornando à análise de Teixeira, outro grave problema identificado por ele no que se refere ao OP consiste no fato de que

“...não se pode esquecer que se trata de uma metodologia que pode ser instrumentalizada por qualquer grupo no poder, observando-se, por exemplo, que hoje passou a constituir-se também em uma estratégia de *marketing* eleitoral. Existem efetivamente possibilidades de manipulação, inclusive por políticos tradicionais que controlam certas associações, se não se constrói uma cultura sólida na sociedade civil”(2001: 166).

5. OP de Ribeirão Preto

5.1. Ribeirão Preto: desenvolvimento urbano e demográfico

A cidade de Ribeirão Preto foi fundada em 1856, período em que a economia cafeeira expandia-se pelo interior de São Paulo, com lavouras que vinham da região de Campinas. No final do século XIX e início do século XX, o café promoveu o desenvolvimento econômico da região, tendo Ribeirão Preto como seu pólo regional.

As necessidades da economia cafeeira trouxeram para a cidade a ferrovia e a imigração, além de patrocinar o enriquecimento dos agricultores da região e alavancar politicamente os cafeicultores regionais, que se tornaram atores políticos nas esferas estadual e federal.

A expansão da população urbana provocou o surgimento das primeiras indústrias e das primeiras organizações associativas dos trabalhadores, sob influência das orientações políticas do anarquismo, e posteriormente, do comunismo⁴². Também o comércio se desenvolveu, inclusive na oferta de variada gama de produtos às cidades da região.

A riqueza causada pelo café exprimia-se na grandiosidade das construções presentes no centro da cidade. A administração pública esforçava-se por dar ares de modernidade a esta área da cidade, procurando levar as populações pobres para regiões distantes.

⁴² ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira. *Comunistas em Ribeirão Preto (1922-1947)*. Franca, UNESP, 1997. Dissertação de Mestrado.

Este ciclo econômico sofreu forte reversão com a crise instaurada após o *crash* da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, em que o café perdeu valor. A partir daí, a cidade perdeu dinamismo e importância política e econômica, apesar de já ter consolidado o caráter de centro regional, que manteve nas décadas seguintes.

Desde a segunda metade dos anos 70, com a implantação do Proálcool, a intensidade do crescimento da cidade se acelera novamente. A cidade é apresentada ao país como o centro de uma região de economia pujante, por meio da utilização da alegoria “Califórnia Brasileira”. Seria uma espécie de novo eldorado, adaptado aos novos tempos, de atividades econômicas internacionalizadas e de predomínio norte-americano. Esta retomada do crescimento econômico regional, ainda que com extremo grau de concentração da riqueza, associado à propaganda mitificadora que se desenvolveu, foram componentes determinantes no aumento do fluxo migratório para a cidade e a região, nos anos subsequentes.

Em decorrência disso, desenvolveram-se na cidade os problemas típicos causados pela urbanização acelerada e sem planejamento: problemas com o transporte urbano; falta de habitação; áreas sem saneamento básico; falta de equipamentos para o atendimento das demandas sociais tais como unidades de saúde e escolas; aumento da violência.

Data da década de 1970 o planejamento de um número significativo de conjuntos habitacionais, vários dos quais foram sendo implementados ao longo também dos anos 80⁴³.

Os conjuntos habitacionais, em que pese o fato de darem solução à necessidade de novas moradias decorrente do aumento populacional, implicam em deslocamento de imensos contingentes populacionais, impactando fortemente as relações sociais, além de aumentar a premência por vultosas inversões de recursos nas áreas recém ocupadas, o que se têm feito por meio, quase exclusivo, do investimento público no atendimento de todas as demandas decorrentes, de implantação de saneamento, transporte público, escolas, saúde, creches, iluminação pública, etc... Um agravante deste processo é que ele se dá num contexto de forte especulação imobiliária, ou seja, os conjuntos habitacionais são construídos em regiões bastante distantes das regiões já ocupadas pelo crescimento da cidade, deixando imensos vazios, que se beneficiam de toda a infra-estrutura que o poder público irá instalar para atender às necessidades dos moradores dos novos conjuntos. Estas áreas têm seu valor incrementado pelo investimento público, trazendo ganhos expressivos aos proprietários de terra urbana, como já foi amplamente documentado. Para o poder público, restam, ao contrário, despesas várias vezes maiores do que as necessárias em função das distâncias a superar para incorporar as populações recém instaladas à dinâmica da cidade, o que muitas vezes não têm ocorrido com a necessária celeridade,

⁴³ Podemos enumerar, por exemplo, num primeiro grupo, os Conjuntos Castelo Branco Novo e Velho, Presidente Dutra e Quintino Facci I. Numa segunda fase, os conjuntos Quintino Facci II, Adelino Simioni, Avelino Alves Palma, Antonio Marinceck, Geraldo Correia de Carvalho, Valentina Figueiredo, Adão do Carmo Leonel e Dom Mieli. Numa terceira etapa, José Sampaio, Jardim Procópio.

configurando, para estes, um cenário de baixo nível de cidadania urbana.

Os anos 80, conseqüentemente, serão anos marcados pela aceleração das demandas dos moradores dos conjuntos, por educação, saúde, transporte público, etc. O poder público municipal, no quadro de centralização e de baixa autonomia política e financeira instalado durante o regime militar, não possuía mecanismos capazes de gerar receitas fiscais suficientes para cobrir estes gastos. A opção dos governos municipais foi atuar com recursos provenientes de repasses, especialmente na forma de convênios com os governos federais e estaduais, ou por meio de empréstimos de longo prazo⁴⁴.

Além disso, um dado interessante é o da concentração da grande maioria destes conjuntos em áreas próximas entre si, principalmente na região norte da cidade. Curiosamente, na região sul, no início dos anos 80, inaugura-se o primeiro *shopping center* da cidade, atraindo para esta região o fluxo da população da classe média e alta. Ou seja, a população pobre é deslocada para a região norte, enquanto a população de renda mais elevada é induzida a direcionar-se para o sul. Ao longo dos anos 80 e 90 este movimento teve continuidade, e agora, a região sul concentra hospitais, universidades, outro *shopping center*, edifícios comerciais, escolas particulares, grande quantidade de bancos. Muitos edifícios residenciais e diversos condomínios particulares foram se concentrando nesta região, também.

⁴⁴ O Projeto "CURA", por exemplo, representou, durante o governo do PMDB (1983-1988), importante fonte de recursos para que o governo municipal pudesse viabilizar a resolução de diversos problemas de planejamento urbano, especialmente no que se refere ao desenvolvimento do sistema viário no município, tendo como destino privilegiado o objetivo de sanar o problema do acesso dos novos conjuntos habitacionais às outras regiões da cidade.

5.2. Movimentos Sociais e o PT em Ribeirão Preto

Do ponto de vista da organização social, o final dos anos 70 e início dos 80 é marcado pelo surgimento das primeiras movimentações em torno da formação de oposições sindicais, especialmente por iniciativa de setores próximos às pastorais sociais da Igreja católica, pelo desenvolvimento de inúmeras comunidades eclesiais de base, especialmente nos novos conjuntos habitacionais, pelo surgimento de diversas associações de moradores e a constituição de algumas organizações ou entidades de atuação mais delimitada, tais como grupos de mulheres, movimento negro ou o centro de direitos humanos. É também o momento de fortalecimento de diversas organizações de funcionários públicos, tais como a Apeoesp, a ARFUSP (Associação dos Funcionários da USP) e a ASHC (Associação dos Servidores do Hospital das Clínicas).

No contexto da reorganização partidária, promovida pelo governo federal, além dos grandes partidos, constituem-se em Ribeirão Preto, o PT e o PDT. Do PDT vão participar, àquela altura, representantes dos funcionários públicos municipais e dos grupos negros. Em torno do PT, reúnem-se militantes próximos à Igreja, dos movimentos sindicais e estudantis, professores universitários e integrantes das entidades de funcionários públicos estaduais atuantes no município, especialmente em torno da saúde e educação. Também ingressam no PT algumas lideranças políticas que haviam tido atuação política no período precedente ao golpe militar de 1964, oriundas de diversas agremiações ou partidos de esquerda, atuantes, normalmente, na clandestinidade.

A trajetória do PT na cidade pode ser indicada pelos seguintes elementos: a) pelo crescimento eleitoral constante, desde a primeira eleição, tanto nos pleitos de caráter local, como naqueles estaduais ou nacionais; b) pela ausência da elaboração coletiva de um discurso político diretamente produzido como resposta aos problemas próprios da cidade ou da organização do movimento social local⁴⁵; c) pela ausência de uma intervenção política comum junto aos problemas da cidade ou na organização dos movimentos populares, sindicais ou estudantis, por parte dos integrantes dos diversos segmentos que compõem o partido na cidade; d) em consequência dos elementos indicados anteriormente, pela competição entre os diversos segmentos integrantes do partido pela “ocupação de espaços” e a liderança dos movimentos sociais, na busca da construção da hegemonia interna ao partido para cada segmento; e) pela fraca estruturação de instâncias partidárias para o desenvolvimento de políticas setoriais tais como as secretarias, ou pela quase total ausência de núcleos do partido nos diversos bairros da cidade. Ou seja, pode-se dizer que as discussões e disputas internas ao partido, tiveram, ao longo dos anos, na cidade, quase que exclusivamente por objetivo, o controle do Diretório Municipal e da Comissão Executiva Municipal.

5.3. Participação Eleitoral do PT

No resumo que se segue, procuramos articular a participação eleitoral do PT na cidade, ao desenvolvimento das questões sociais e institucionais de caráter nacional que marcaram

⁴⁵ É interessante notar a dificuldade de se encontrar documentos escritos que reflitam a posição de qualquer um dos setores atuantes no partido, que tivessem sido apresentados para o debate interno, com o objetivo de contribuir com a elaboração de resoluções políticas sobre qualquer tema da política local.

o cenário e a conjuntura em que se realizaram cada uma das eleições.

Em 1982, quando pela primeira vez, depois do golpe militar de 1964, o eleitorado iria escolher os governadores de estado e, por sua vez, o PT buscava obter votação suficiente para garantir registro permanente junto à Justiça Eleitoral, o partido apresenta-se para as eleições municipais com chapa própria, lançando o Prof. Guilherme Simões (ex-PSB, ex-presos político) como candidato a prefeito. O resultado eleitoral, como em todo o país, fica abaixo do esperado, mas mesmo assim, o partido quase elege seu primeiro vereador na cidade, tendo perdido a vaga por falta de aproximadamente 400 votos, com o que completaria o coeficiente eleitoral exigido⁴⁶.

Apesar da frustração eleitoral de 1982, o PT local manteve-se em crescimento, tanto do número de filiados quanto no que se refere ao acompanhamento dos movimentos sociais e das tendências políticas da sociedade brasileira, na época. Assim, por exemplo, junto com a CPT – Comissão Pastoral da Terra, teve atuação importante no apoio aos movimentos grevistas dos canavieiros da região, a partir de 1984, em Guariba; envolveu-se com a campanha pelas eleições diretas⁴⁷ e, mais tarde, na luta pela convocação da Assembléia Constituinte.

Para as eleições legislativas de 1986, quando se elegeriam os deputados à Assembléia Constituinte, o PT local

⁴⁶ A chapa de vereadores do PT, em 1982, foi constituída por candidatos provenientes de movimentos de bairro, setores próximos à Igreja e entidades de funcionários públicos. Atilio Rossi, militante das pastorais católicas, foi o mais votado, obtendo 881 votos, resultado superior a alguns vereadores eleitos.

⁴⁷ O PT foi um dos principais patrocinadores do Comício pelas Diretas no município de Ribeirão Preto, em 1984. Estima-se que cerca de 30.000 pessoas teriam participado do comício.

participou novamente do pleito, com o lançamento da candidatura a deputado estadual de Atílio Rossi, representante dos setores católicos. Além disso, desde 1987, até a promulgação da nova constituição, em 1988, inúmeros militantes dos movimentos sociais locais tiveram forte envolvimento com as articulações da sociedade em torno da Constituinte, reproduzindo o fenômeno ocorrido por todo o país, como já descrevemos em capítulo anterior.

Em 1988, nas eleições municipais, o PT novamente apresentou candidatura própria à Prefeitura, o Prof. Paulo Tupinambá. Tupinambá conquistou pouco mais de 18.000 votos. Nestas eleições, o partido elegeu seu primeiro vereador na cidade, o médico Antônio Palocci Filho, com 3.482 votos. (Palocci Filho, 1996: 33). Palocci Filho, ex-integrante de uma organização trotskista, já pertencia, a esta altura, à tendência interna Articulação⁴⁸.

No período entre 1989 e 1990, em consequência da determinação da nova Constituição Federal, de que todos os municípios com população superior a 20 mil habitantes elaborassem uma nova Lei Orgânica do Município, instalou-se na cidade uma dinâmica de intenso debate envolvendo grande parte das lideranças dos movimentos sociais e os vereadores.

A simpatia crescente das lideranças dos movimentos sociais pelo partido converteu-se em apoio à ação legislativa e política de Palocci Filho, que exprimiu, por meio de projetos e emendas, as proposições do movimento social pela incorporação de espaços participativos ao processo de planejamento e condução

⁴⁸ Sobre as diversas facções e tendências internas ao PT, e sobre suas posições e formulações políticas e ideológicas, ver: AZEVEDO, Clóvis Bueno. *A Estrela Partida ao Meio: ambiguidades do pensamento petista*. São Paulo, Entrelinhas, 1995.

das políticas públicas, tais como os diversos conselhos, no âmbito do município.

Sobre este momento, Palocci Filho (1996) assim se refere:

“Os debates em torno da Lei Orgânica do Município, que tramitava na Câmara, somados à participação mais efetiva no Legislativo, pelo fato de ter ali um representante petista, imprimiram uma nova dinâmica à vida dos partidos de esquerda. Isso levou a uma mobilização popular durante a votação do texto da chamada Constituinte Municipal. Para se ter uma idéia da riqueza daquele momento, basta lembrar que todos os conselhos municipais que tiveram atuação ativa e permanente durante o nosso governo foram aprovados naquela época” (p. 34).

Este processo foi decisivo no sentido de levar Palocci Filho a apresentar-se, em seguida, para disputar as eleições legislativas de 1990, ocasião em que acabou elegendo-se deputado estadual pelo PT, com 20.290 votos, dos quais 14.845 obtidos em Ribeirão Preto (Palocci Filho, 1996: 33).

Estimulados pelo êxito no pleito estadual, em 1991, iniciaram-se as articulações de um movimento com o objetivo de compor uma frente política no município, com vistas às eleições municipais de 1992.

Segundo Palocci Filho (1996),

“Este projeto começou a ser preparado em 1991, um ano antes da minha eleição [para prefeito]. Em vez de apresentar nomes, como tradicionalmente acontece, primeiro foram discutidos o programa de governo e a aliança eleitoral. O objetivo inicial era reunir os partidos de esquerda e democráticos – PT, PSBD, PSB, PPS e PV – e elaborar um projeto para Ribeirão Preto. Antes de ser redigido, esse projeto foi debatido por mais de trezentas pessoas de vários setores em diferentes seminários, o que o tornou um importante instrumento de mobilização popular e criou as bases iniciais para a vitória” (Palocci Filho, 1996: 37).

Palocci Filho (1996) destaca dois elementos de conjuntura que teriam incidido no processo das eleições de 1992. O primeiro deles, a crise das esquerdas causada pelo “drama” da

queda do Muro de Berlim, pela fuga em massa dos refugiados cubanos e pelo fim da União Soviética. Esta crise seria a responsável, em sua avaliação, pela decisão de construir um programa “de reformas democráticas”, afirmando que “na verdade, nem foi cogitada a possibilidade de se formular uma proposta socialista” (p.37). O segundo elemento teria sido o conjunto das manifestações populares que se organizaram contra a corrupção no governo Collor, e que acabaram levando ao *impeachment* do Presidente, em 1992. Em sua análise, mesmo com o fato de o modelo conservador, que predominara até então nos governos da cidade, ter se esgotado, a população, estaria receosa, frente aos projetos renovadores, como aquele conduzido por Collor. Tais projetos poderiam representar riscos de desestabilização na cidade. Assim,

“o nosso programa de governo, baseado no mote *Mudança com Segurança*, procurou, então, ressaltar a importância de valorizar tudo o que a cidade tinha de bom. E havia, de fato, muita coisa boa a ser preservada!

O discurso era claro e objetivo: em vez querer mudar tudo, nossa proposta defendia a necessidade de criar novas alternativas e abrir outras perspectivas para o desenvolvimento de Ribeirão Preto como forma de evitar que a cidade começasse a viver uma forte degradação social que já se manifestava de alguma forma” (Palocci Filho, 1996: 29).

Merece uma observação o fato de que, diferentemente do que Palocci Filho afirma no texto acima, muitas pessoas a quem consultamos pessoalmente, referem-se ao *slogan* “Nada será como antes”, como sendo o principal instrumento de comunicação da campanha da frente eleitoral constituída em 1992, inclusive pelo fato de que, com simplicidade, exprimia resumidamente as perspectivas gerais do programa de governo elaborado coletivamente.

Apesar das enormes dificuldades da campanha, especialmente financeiras, as ações políticas multiplicam-se pela cidade, conduzidas por militantes e lideranças de bairro, e Palocci Filho, candidato a prefeito chega ao segundo turno das eleições, saindo vitorioso, ao final. A frente política constituída para as eleições municipais elege quatro vereadores, um dos quais do PT, a vereadora Joana Leal Garcia, professora da rede estadual.

O governo majoritariamente petista, que se instala entre 1993 e 1996, liderado por Palocci Filho, encerrou-se com elevada aprovação popular, fator que incide fortemente nas eleições municipais de 1996, quando Sérgio Roxo da Fonseca, candidato do partido a prefeito, vence o primeiro turno das eleições, apesar de, sob pesadas críticas do PSDB contra o governo de Palocci Filho, ser derrotado no segundo turno, por menos de 1% dos votos. Mesmo neste contexto, o PT amplia sua bancada de vereadores, de um para três eleitos.

Nas eleições de 1998, Palocci Filho apresenta-se como candidato a deputado federal, logrando êxito com mais de 90.000 votos na cidade. Os três candidatos a deputado estadual lançados pelo partido totalizam mais de 50.000 votos na cidade, mas não conseguem se eleger.

Em consequência, Palocci Filho é a mais viável alternativa eleitoral para a disputa municipal do ano 2000, quando ao final da disputa, elege-se com 56,06% dos votos válidos⁴⁹. A bancada do PT na Câmara Municipal cresce para cinco vereadores.

⁴⁹ Dados do TSE.

5.4. Orientação Política do Governo Petista

A organização das tendências internas ao PT e a diversidade das orientações políticas que delineiam suas composições têm motivado diversos estudos. Clóvis B. Azevedo (1995), por exemplo, demonstra as ambiguidades que permeiam o discurso político das várias correntes políticas internas ao PT, especialmente no que se refere à questão da relação entre socialismo e democracia.

Os temas que integram o núcleo desta discussão, tais como o dos “conselhos” ou da “auto-organização” da sociedade e dos trabalhadores, estiveram presentes nos debates travados nas cidades em que as diversas experiências de OP se realizaram, como vimos em capítulo anterior. Especialmente em Porto Alegre, a manutenção da referência ético-política da distribuição de renda na metodologia de planejamento participativo teve fundamental importância no momento de superar a distância entre a teoria política e a prática de governo em relação com os movimentos sociais. Este fator constituiu-se no cerne e no diferencial do OP de Porto Alegre em relação aos demais. Ou seja, entendemos que a manutenção da perspectiva do socialismo na referência teórica dos atores governamentais de Porto Alegre teve uma importância decisiva para a consolidação do OP e para a construção de seu método.

Desde a “queda do Muro de Berlim” nota-se dificuldade nos partidos de esquerda em sustentar a perspectiva socialista. Carlos Nelson Coutinho (2000) observa a existência de um movimento, no interior do PT, que já não tem mais o socialismo como referência política efetiva.

“Hoje, porém, o PT corre o risco de ser hegemônico por correntes que vêm negando explicitamente o socialismo (em nome de uma abstrata “democracia republicana”) ou que, embora continuem a prestar-lhe homenagens, fazem-no muitas vezes de modo puramente verbal. Um exemplo disso aparece nas palavras de um importante expoente da corrente majoritária do PT, a “Articulação”, o qual – por ocasião do II Congresso do Partido (Belo Horizonte, novembro de 1999) – afirmou, resignadamente que “o socialismo é algo possível, mas não provável”, como se o intervalo entre a possibilidade e a probabilidade independesse da ação organizada dos atores sociais.” (Coutinho, 2000: 19).

Prefeito, pelo PT, no início de 1993, Palocci Filho não nega explicitamente o socialismo, mas rende-se a um tipo de posição que ele denomina de “pluralista”, em que “o ato de governar (...) precisa ser voltado para o conjunto da sociedade, criando o tempo todo mecanismos para a sua organização e para a própria convivência entre os diferentes” (Palocci Filho, 1996: 40).

Com esta perspectiva “pluralista”, Palocci Filho (1996) desenvolve a noção de que a política é a arte do diálogo, que o leva a afirmar uma variante de um princípio de conciliação entre as classes sociais:

“Se houver boa vontade, é quase sempre possível conciliar os interesses de partes que, a princípio, são tão diferentes. O melhor exemplo diz respeito à necessidade que qualquer cidade, estado ou país tem quanto ao desenvolvimento de suas empresas como forma de gerar empregos e promover justiça social. Embora ainda bastante temerosos, os empresários assimilaram isso rapidamente e sinalizaram, por sua vez, com uma saudável boa vontade” (p. 51).

Ou então:

“Começava, dessa forma, uma nova fase de distensão política com o empresariado, que rapidamente se estenderia para outros temas. É bom lembrar que os empresários tiveram noção durante todo o mandato, de que o governo se mantinha em sua linha de defesa do trabalhador, mas só que dentro de um ambiente de promoção da negociação e não do conflito” (p. 53).

Outra consequência desta postura “pluralista” de Palocci Filho (1996) é o desenvolvimento de um argumento sobre a relação entre o partido e a administração pública, por meio do qual

se acentua a primazia pessoal do prefeito na condução política do governo, o que o leva a discordar de posições que exijam uma maior influência do partido na orientação das ações de governo.

“Não é possível, por exemplo, que o partido político tome para si a responsabilidade da escolha e composição da equipe de governo. Trata-se de um erro grosseiro porque, no fundo, o eleitor elege o prefeito e não o partido ao qual ele está filiado. O secretariado, no entendimento do eleitorado, é um conjunto de pessoas escolhidas pelo prefeito para ajudá-lo a governar – e que, por isso mesmo, deve ser por ele escolhida” (Palocci Filho, 1996: 43).

Para justificar a autonomia e liberdade que pleiteia na condução do governo, Palocci Filho (1996) exprime um dos alicerces de sua teoria política, por meio do conceito de “confiança”, que a autoridade e a liderança política mereceriam e deveriam receber de seus liderados:

“Além disso, qualquer partido político deve, até prova em contrário, confiar que o seu prefeito vai compor o secretariado e administrar com base no projeto que foi previamente estabelecido. Ao tentar tomar para si a incumbência de escolher os nomes que ocuparão os postos mais importantes do governo, o partido já está emitindo sinais inequívocos de desconfiança”. (Palocci Filho, 1996: 43).

A invocação da “confiança”, um conceito que possui evidente conotação religiosa, como fonte da legitimação da autoridade e da liderança políticas, nos remete a uma concepção política pré-moderna, sobre o que já discutimos anteriormente. Evidentemente, esta posição se apresenta diametralmente distinta da filosofia que sustenta a concepção da democracia direta, ou seja, a noção de que a constituição da autoridade e a instituição do Estado não retiram do povo sua soberania e que, portanto, o exercício do governo legítimo não se faz sem que se assegure amplo espaço de interferência, plena de poder deliberativo, ao cidadão, a qualquer tempo. O próprio termo eleitorado, apropriado no contexto da democracia representativa, na lógica da democracia direta se apresenta insuficiente para referir-se à potência política

sob domínio do povo, porque suporia intervenções ocasionais, apenas para a constituição dos representantes elevados à condição de governantes. Na democracia direta, se supõe a figura do cidadão, com poder soberano na gestão pública, em condições de exercício político permanentemente ativo.

Para Carlos Nelson Coutinho (2000),

“...democracia é sinônimo de soberania popular. Ou seja: podemos defini-la como a presença efetiva das condições sociais e institucionais que possibilitam ao conjunto dos cidadãos participação ativa na formação do governo e, em consequência, no controle da vida social. Há um importante conceito de Marx, hoje injustamente em desfavor (como, aliás, anda injustamente em desfavor o próprio marxismo), que é o conceito de “alienação”. Segundo Marx, os indivíduos constroem coletivamente todos os bens sociais, toda a riqueza material e cultural e todas as instituições sociais e políticas, mas não são capazes – dada a divisão da sociedade em classes antagônicas – de se reapropriarem efetivamente desses bens por eles criados. A democracia pode ser sumariamente definida como a mais exitosa tentativa até hoje inventada de superar a alienação na esfera política. Desde Rousseau, o mais radical representante do pensamento democrático no mundo moderno, a democracia é concebida como a construção coletiva do espaço público, como a plena participação consciente de todos na gestão e no controle da esfera política. É precisamente isso o que Rousseau entende por “soberania popular” (grifos meus) (Coutinho, 2000: 50).

O problema da personalização da política é bastante recorrente. Os estudos sobre o clientelismo, por exemplo, tratam das relações de dependência entre os eleitores e os chefes políticos locais, que controlariam os “rebanhos” eleitorais. Por outro lado, Weber estuda o fenômeno da liderança política carismática, que “seduz o eleitorado através de sua capacidade de mobilizar sentimentos e de fazer crer nas suas qualidades especiais e na sua missão política” (Silveira, 2000: 120). Para Silveira,

“A identificação carismática envolve laços e sentimentos profundos projetados em uma desejada relação simbólica simbiótica: o seguidor se percebe forte através da força do líder, como um pequeno membro de um corpo forte; se realiza com as realizações do líder, sente prazer com os sentimentos de satisfação e prazer do líder; sente tristeza frente às dificuldades e fracassos do líder, indigna-se quando o líder é acusado; em seu nome e por sua causa se mobiliza e enfrenta desafios, correndo riscos que jamais correria por si mesmo. As qualidades especiais e os

dons de liderança jamais são discutidos ou postos em dúvida” (2000: 124).

Entretanto, as novas condições, especialmente tecnológicas, foram fatores decisivos no incremento da “volatilidade eleitoral” e da desestruturação das lealdades anteriormente existentes. Propiciaram o surgimento de uma nova modalidade de decisão política e de escolha eleitoral em que o eleitor escolhe em função dos atributos simbólicos dos candidatos, sem envolver-se necessariamente com a liderança.

“Desconfiado com os políticos em geral, [o eleitor] não acredita que qualquer um deles mereça confiança absoluta. Quando um político percebido positivamente em função de seus atributos simbólicos tem sucesso, o eleitor aplaude; quando, ao contrário, a liderança age de forma considerada inadequada, ele reprova e vaia” (Silveira, 2000: 124).

Para Silveira, este tipo de eleitor escolhe em função de sua sensibilidade, não se deixando simplesmente contagiar como um receptor passivo. “Ele exerce um papel ativo ao reagir positiva, negativa ou indiferentemente aos apelos emocionais das lideranças” (2000: 124). Deste modo, o eleitor julga a autenticidade das manifestações expressivas do líder. Em consequência, desenvolve-se todo um esforço de *marketing* político com o objetivo de “construir a imagem de um candidato eliminando ou neutralizando os seus aspectos considerados negativos pelos eleitores e os problemas geradores de repulsa e rejeição, fortalecendo os aspectos vistos como positivos, que afirmam uma imagem favorável do candidato, capaz de atrair simpatia e apoio” (p. 129).

A presença deste novo tipo de eleitorado implica na constituição de uma espécie de “democracia de público” (Manin, 1995), cujas características são o “enfraquecimento dos partidos, pela personalização do poder, pela forte presença da mídia e das

pesquisas, pela transformação das características dos políticos, acentuando-se seus atributos de comunicadores, e pelo crescimento do eleitor flutuante” (Silveira, 2000: 136-137). O que ganha intensidade e importância é o estabelecimento de um tipo de relação direta entre a liderança política e o eleitor, dispensando as intermediações do partido político, bem como os programas e as plataformas políticas.

Nossa pesquisa de campo foi realizada no final de 2001, alguns meses após a posse de Palocci Filho para o seu segundo mandato à frente da Prefeitura Municipal, após um intervalo de uma gestão, em que cidade esteve sob governo do PSDB. Procuramos verificar os motivos determinantes da decisão do voto, que levaram-no à vitória eleitoral ainda no primeiro turno.

Tab. 1 - Motivações da Decisão do Voto em Palocci

Motivo	%
Alternativa Política	55,3%
Indicação	13,2%
Pessoa	11,8%
Plataforma	10,5%
Ideologia	9,2%
Total	100,0%

Como podemos observar na Tab. 1, a ideologia partidária ou a plataforma política apresentada durante a campanha foram os fatores com menor importância no processo de tomada de decisão dos votos dados a Palocci Filho, alcançando menos de 20% dos eleitores. Além disso, verifica-se que a eleição municipal assumiu um caráter plebiscitário, em que se votava pela aprovação ou rejeição do governo cujo mandato estava se encerrando, estabelecendo uma evidente comparação entre o governo anterior, da frente liderada pelo PT, e o atual, do PSDB. Neste contexto,

observa-se que a avaliação positiva com que o governo dirigido por Palocci Filho encerrou sua primeira gestão, com índice de aprovação de 80%⁵⁰, foi capitalizada muito mais em favor de sua imagem pessoal do que de um projeto coletivo, partidário.

É neste sentido que consideramos importante abordar, dentro deste debate, a noção de “planejamento despartidarizado”. Palocci Filho (1996) expressa sua admiração pelo “exemplo de Estocolmo” (p. 69-70) e pela figura do “*city manager*” (p. 105-106), numa perspectiva de modificar o modelo do Estado, que “será menos executor de tarefas e mais regulador” (p.111). Segundo esta concepção,

“Se imaginarmos um Estado democrático, transparente e eficiente, com ampla participação e controle da sociedade civil, a possibilidade de transferir à iniciativa privada grandes projetos de infra-estrutura, realizando concessões e mesmo privatizações, deixa de ser um instrumento de pura desestatização para ser, sim, instrumento de modernização democrático do Estado. Um Estado renovado, atento ao interesse público e promotor de cidadania.” (Palocci Filho, 1996: 112).

Do nosso ponto de vista, Palocci Filho atuou, no início dos anos 90, demasiadamente preocupado em evitar uma possível caracterização, por ele entendida como excessivamente ideológica, de seu governo, que do seu ponto de vista, poderia implicar em confrontações políticas infrutíferas do ponto de vista da “governabilidade”. Numa tal perspectiva, teria se apresentado como extremamente interessante, investir num processo de distinção entre ideologia e política, de um lado, e governo, de outro. Nesse sentido, a política e a ideologia deveriam ser mantidas na esfera dos partidos, enquanto o governo deveria ocupar-se efetivamente da administração e do planejamento.

⁵⁰ Pesquisa realizada pelo IBOPE, em dezembro de 1996, em Ribeirão Preto, publicada em PALOCCI FILHO, Antônio. A Reforma do Estado e os Municípios: a experiência de Ribeirão Preto. São Paulo, Makron Books, 1998, pp. 157-177.

5.4. Orçamento Participativo de Ribeirão Preto (1993-1997)

No início de 1993, o governo liderado pelo PT define-se pela execução do OP e que sua condução estaria sob incumbência dos integrantes do próprio gabinete do prefeito. O OP foi organizado em dois momentos, o primeiro das plenárias regionais e o segundo, do Conselho do Orçamento.

5.4.1. As Plenárias Populares

A cidade foi dividida em 10 regiões, para que em cada uma delas acontecesse uma plenária popular, para qual o governo promovia a convocação da população. As plenárias, conduzidas pessoalmente pelo Prefeito, contavam com a presença de quase todos os secretários municipais e sua pauta era composta pelos seguintes itens: uma breve apresentação dos membros do governo municipal, e a exposição do andamento das finanças públicas e da projeção de recursos de investimentos com quais o governo estava trabalhando. Numa terceira etapa, abria-se o microfone para a intervenção dos populares, que indicavam suas reivindicações e sugestões, anotadas pela mesa condutora dos trabalhos. Em seguida, em função do número de presentes, elegiam-se os delegados regionais, para comporem o Conselho do Orçamento Participativo, após o que a plenária se encerrava, com a palavra do Prefeito Municipal.

Algumas questões merecem consideração. Primeiro, o problema da regionalização geográfica da cidade. Ribeirão Preto é um município de porte médio, com significativas heterogeneidades populacionais convivendo em áreas próximas. Agrupar os bairros em grandes regiões, se, por um lado, permite facilitar a organização do processo e reduzir o número de plenárias a realizar, por outro,

implica em tratar da problemática das regiões de maneira mais superficial. Na verdade, os critérios adotados no processo de regionalização da cidade têm implicação direta na efetividade da distribuição de recursos e na eleição dos beneficiários⁵¹.

Segundo, as plenárias, diversamente da metodologia aplicada em Porto Alegre, não detinham efetivo poder deliberativo, a não ser no que se refere à eleição dos integrantes do Conselho do Orçamento Participativo. No que se refere ao conteúdo, as plenárias constituíam apenas espaços de expressão pública de anseios e aspirações da comunidade, que entretanto, seriam efetivamente objeto de deliberação exclusivamente dos conselheiros do OP eleitos nas plenárias. Isto explica porque, em Ribeirão Preto, não se fez uso de recursos simples, tais como de formulários impressos, mas apropriados para que os populares presentes fizessem a indicação de suas reivindicações, de modo quantificável, para que ao final todos tivessem precisamente noção do que se havia decidido na plenária⁵².

Terceiro, mesmo que o Prefeito Municipal explicasse a sistemática do OP verbalmente, em cada uma das plenárias, também não houve a publicação de um Regimento Interno que pudesse ser distribuído a todos os presentes, como mecanismo de formalização mínima do processo que se estava implementando.

⁵¹ Começam a aparecer os primeiros estudos analisando os impactos econômicos do OP na condição de vida das populações, sob o ponto de vista do critério redistributivo da riqueza gerada, a partir da ação pública. Um importante exemplo desses estudos pode ser encontrado em MARCHETTI, Adalmir. Democracia, Equidade e Eficiência: o caso do Orçamento Participativo em Porto Alegre. In: VERLE, João & BRUNET, Luciano (orgs.). Construindo um Novo Mundo: avaliação da experiência do Orçamento Participativo em Porto Alegre – Brasil. Porto Alegre, Guayí, 2002.

⁵² Os resultados das plenárias não eram documentados, a não ser pela anotação da mesa que conduzia os trabalhos. Os votos da comunidade não podem ser encontrados por escrito. Existem algumas manifestações, no mais das vezes encaminhadas por meio de correspondência, de entidades, inclusive sindicais, apresentando conjuntos de demandas, dirigidas ao Conselho do Orçamento Participativo, ao invés das plenárias.

Considerando que as plenárias tinham por competência apenas o elenco das preocupações da comunidade e a eleição de delegados, em um processo bastante sumário, podemos concluir que tal instrumento apresentava-se desnecessário, pelo menos no universo das plenárias.

5.4.2. O Conselho do Orçamento Participativo

O Conselho do Orçamento Participativo tinha caráter deliberativo. Era o órgão com a atribuição aprovar o conjunto dos investimentos que o governo deveria apresentar à Câmara de Vereadores, na peça orçamentária e, se aprovada, executar por meio do orçamento do ano seguinte. Suas reuniões aconteciam sob a coordenação de representantes governamentais, tratando quase que exclusivamente da destinação das verbas orçamentárias, e muito pouco discutindo o próprio processo do OP, suas opções, dinâmica e metodologia, tanto no que se refere ao processo de deliberação, forma de composição do conselho, atribuições das plenárias, dos delegados e do próprio conselho.

O Conselho de Orçamento Participativo teve sua composição definida pelo governo municipal. Além dos conselheiros eleitos diretamente nas plenárias populares, com mandato de um ano, o Conselho do Orçamento Participativo de Ribeirão Preto incorporou também os representantes de entidades, na proporção de quase 1/3 dos conselheiros. Na verdade, pelas opções metodológicas adotadas não havia contradição entre os conselheiros, constituídos por meio das plenárias, cujos processos eletivos foram extremamente sumários (uma plenária de duas horas ou pouco mais), e os presidentes de associação de moradores, mesmo que muitos se constituíssem como “falsas lideranças”, como

se referiu Ubiratan de Souza (1999). Segundo Palocci Filho, estes representantes eram indicados por meio de entidades “com maior tradição de luta” (1996: 64). Assim, por exemplo, de cerca de 50 pessoas indicadas desta forma, 27 delas representavam as associações de moradores. Além destes, haviam representantes indicados pelos sindicatos patronais e de trabalhadores, instituições religiosas, entidades estudantis e clubes de serviço, além dos conselhos municipais (Palocci Filho, 1996: 64).

Esta opção, que Palocci Filho tem ciência de diferir filosoficamente do caminho adotado em Porto Alegre, é justificada como mecanismo para garantir “uma composição altamente representativa da sociedade” (Palocci Filho, 1996: 65). Assim, enquanto em Porto Alegre, o OP acabou servindo como mecanismo para o desmascaramento de falsas lideranças, sem poder de mobilização, mas constituídas burocraticamente, por meio de registro de entidades em cartório público⁵³, em Ribeirão Preto, estes personagens ganharam relevo por meio da participação na FABARP⁵⁴, que teve espaço assegurado na composição do Conselho do OP, sem a necessidade de submeter-se ao crivo da votação nas plenárias populares, além de integrar oficialmente a maioria dos Conselhos de Gestão implementados pelo governo. O estímulo à institucionalização de lideranças sem maior expressão

⁵³ Ubiratan de Souza (1999) refere-se a este fenômeno causado do OP da seguinte forma: “Na experiência acumulada em Porto Alegre, mostrou-se fundamental a questão de assegurar a participação universal de todo cidadão no processo do orçamento participativo. Esse elemento é decisivo para que o cidadão, não por intermédio de nenhum representante, mas ele diretamente, possa participar do processo do orçamento participativo. Isso significa dizer que esse processo não é partidarizado, graças a esse princípio, nem pelo partido do governo nem por nenhum outro partido. Não é instrumentalizado por nenhuma associação comunitária, sindical ou popular; é um processo que garante a expressão plural e universal da sociedade. O princípio da participação universal e direta possibilita que o cidadão que nunca teve participação política passe a ingressar como elemento ativo na vida política e, ao mesmo tempo, não prejudica os setores organizados da sociedade. Ele colabora, isso sim, para desmascarar aqueles setores que têm organizações fantasmas, que têm diretoria mas não tem base social” (p. 74).

⁵⁴ Federação das Associações de Bairro de Ribeirão Preto.

mobilizatória, neste processo, foi tal que, de cerca de 40 associações de bairro registradas em 1993, a cidade possui hoje quase 100 associações, conforme atesta a própria Fabarp, por meio de seu cadastro.

5.4.3. O Processo de Tomada de Decisões

Instalado o Conselho, iniciava-se o período em que o processo se tornava efetivamente mais deliberativo. Os conselheiros de cada região, reuniam-se de forma autônoma, de posse de anotações das demandas identificadas nas respectivas plenárias regionais, e discutiam entre si, com o objetivo de hierarquizar as reivindicações. Para este trabalho, eles recebiam, além do rol das reivindicações populares, as pretensões de investimentos do governo municipal, na rubrica chamada de “Investimentos Gerais”, em contraposição aos “Investimentos Regionais”. Apesar da contraposição em termos de designação, em diversos casos os investimentos “gerais” tinham o caráter de benefício regional.

Em diversos casos, o governo apresentava, como que para homologação da comunidade, um conjunto de políticas já definidas pelo gabinete do Prefeito ou na esfera das secretarias municipais ou mesmo de programas sociais já em andamento e que não representavam propriamente “investimentos”, mas despesas de custeio ou de manutenção de programas.

No ano de 1994, em maio, a cidade foi vitimada por um vendaval, motivo pelo qual houve a decretação de estado de calamidade e, em consequência disso, o processo do OP foi

cancelado, sendo que muitas das deliberações tomadas em 1993, tiveram seu cronograma retardado⁵⁵.

No ano de 1993, no âmbito do Conselho do Orçamento Participativo ocorreu uma discussão extremamente interessante sobre a participação da Câmara Municipal no Orçamento Municipal. Sob críticas do Legislativo Municipal para o processo do OP, os conselheiros passaram a reivindicar a redução da participação da Câmara no Orçamento Municipal, o que acabou se efetivando para o orçamento de 1994. Nos anos seguintes, a Câmara recuperou sua participação no orçamento, nos níveis de sua média histórica.

5.4.4. Fundo Público: Controle Social?

Com a derrota eleitoral do candidato petista a prefeito, Sérgio Roxo da Fonseca, em 1996, o processo do OP foi interrompido pela administração seguinte, conduzida pelo empresário Luis Roberto Jábali, do PSDB⁵⁶. Apesar disso, algumas associações de moradores se reuniram para discutir formas de participação na gestão municipal. Algumas delas reclamavam a continuidade do OP, enquanto outras reivindicavam um poder de

⁵⁵ Em 1995 e 1996, o OP seguiu basicamente esta mesma formatação, apenas com a redução do número de regiões, que passou de 10 para 9 regiões.

⁵⁶ O PSDB, que compusera a coligação eleitoral com o PT e o governo municipal de Palocci Filho, depois da implantação do Plano Real, em 1994, recebeu a adesão de grupos políticos oriundos de partidos conservadores, entre os quais o grupo liderado pelo ex-prefeito Welson Gasparini. Isto gerou uma série de conflitos no partido local, entre o grupo dos “históricos”, dentre os quais participava, por exemplo, o vice-prefeito de Palocci Filho, Joaquim Rezende, e os novos filiados. Os “históricos” pretendiam manter-se aliados de Palocci Filho e apoiavam a candidatura de Sérgio Roxo. Outro grupo, filiado desde os primórdios do partido, integrado por algumas lideranças de associações de moradores, reclamavam não ter suficiente espaço de intervenção no governo liderado pelo PT, motivo pelo qual optaram por aliar-se ao grupo “gasparinista”, responsável pela indicação de Luis Roberto Jábali ao governo municipal.

interferência ainda mais efetivo do que aquele exercido por meio do OP.

Além dessa movimentação, passados poucos meses da eleição de 1996, alguns setores vinculados às comunidades de base e com alguma proximidade ao PT, tentaram iniciar uma articulação, tendo por objetivo desenvolver formas de pressão pela continuidade do OP. Entretanto, tais esforços não tiveram maior consequência, a não ser pelo aprimoramento dado a um projeto de lei⁵⁷, que versava sobre o assunto e estava tramitando na Câmara de Vereadores, mas em favor do qual a própria autora, vereadora Joana Leal Garcia, não manifestou maior empenho em levar à votação.

Na verdade, a maioria das lideranças das associações de moradores atuavam com uma expectativa de caráter imediatista, no que se refere à aplicação dos recursos públicos. Queriam menos estruturar um processo de negociação e deliberação público e transparente para definir a aplicação, pelo poder público, dos recursos públicos, do que obter do poder público recursos para aplicar onde julgassem que fosse interessante. É uma espécie de atitude “patrimonialista”, emergindo no meio popular, sem alterar a lógica de nossa cultura política, de apropriação privada do público. Daí decorre que muitas lideranças dessas entidades tivessem fortes restrições ao OP, na medida em que, apesar de limitar o processo decisório apenas ao Conselho do

⁵⁷ A vereadora Joana Leal Garcia, do PT, apresentara em 1994 uma primeira versão de um projeto de lei tratando do OP. Sob influência do governo Palocci Filho, ela deixou o projeto ser arquivado. A partir de alguns grupos que se reuniram após a derrota eleitoral de 1996, constituiu-se uma comissão que apresentou uma nova versão para a proposta. Como o governo recém eleito se apresentasse prioritariamente como opositor do PT, construiu-se uma decisão segundo qual os três vereadores eleitos pelo partido para aquela legislatura deveriam assinar conjuntamente a proposição. Alegando ter se enganado, a vereadora apresentou o projeto sozinha, criando divergências quanto ao processo, que logo perdeu fôlego.

Orçamento, o OP as obrigava a externar seus interesses, nem sempre de abrangência universal.

Sob a perspectiva do novo governo, do PSDB (1997-2000), plenamente identificado com o pensamento neoliberal, engajado na busca de um suposto aumento da eficiência do Estado pela redução dos gastos públicos, esta disposição das lideranças das associações de moradores se adequava perfeitamente a um modelo de terceirização de serviço público de baixa complexidade, constituído por Lei Municipal, denominado “Cidade Limpa”.

Pelo Programa “Cidade Limpa”, a Prefeitura repassava recursos públicos, mensalmente, às Associações de Moradores, para que elas assumissem alguns encargos do poder público, tais como limpeza das vias públicas, manutenção de praças e canteiros de avenidas, roçada de praças públicas, poda de árvores, plantio de árvores e jardins em vias e praças públicas, etc... As associações deveriam selecionar trabalhadores de baixa qualificação profissional para a execução deste tipo de serviço e assumir as responsabilidades legais e trabalhistas pela contratação. Para evitar a caracterização de vínculos empregatícios estáveis, os trabalhadores eram contratados por períodos de quatro meses, com a possibilidade de renovação de contrato por mais quatro meses. Uma terceira recontração não deveria ocorrer de forma alguma, para evitar problemas com a rescisão contratual. Os salários deveriam manter equivalência com um salário mínimo, sendo que a Prefeitura repassava à Associação este valor mais os encargos trabalhistas devidos, na forma de convênio. A Secretaria de Infra-estrutura encarregava-se de fornecer ferramentas ou materiais de

construção civil necessários para a execução de grande parte dos serviços do programa.

Politicamente, este programa representava para a Prefeitura a possibilidade de aproximação com as lideranças das associações de moradores, que passavam a sentir-se efetivamente atuantes no seus bairros respectivos, e mais do que isso, assegurava-lhes recursos cujos beneficiários passavam a negociar diretamente com a liderança da associação. Deste modo, o “Cidade Limpa” significava claramente uma intervenção política do governo Jábali, disputando o sentido da proposta de participação popular na gestão do recurso público, caracterizando um processo de forte cooptação dos setores populares, que não só perdem sua autonomia política frente ao governo, como mais do que isso, passam a trabalhar voluntariamente para ele, com o intuito de dar resolução aos problemas mais imediatos identificados nos bairros, além de instaurar processos de barganha no seio das próprias comunidades.

Enquanto os trabalhadores braçais contratados pelo “Cidade Limpa” recebiam um salário mínimo mensal, os presidentes das Associações de Moradores assumiam a coordenação das equipes de serviço como atribuições próprias do ofício, para as quais não se cogitava a remuneração. Na verdade, a Prefeitura dava a entender que as associações bem representadas pelos seus líderes, aqueles que fossem verdadeiramente “participativos”, teriam direito ao convênio com o “Cidade Limpa”, podendo compor equipes de serviço, como as já descritas. Os líderes “pouco participativos” não teriam o benefício do “Cidade Limpa”, ficando seus bairros,

vítimas do abandono dos seus representantes (os presidentes de associação de moradores).

Tab. 2 – Opções Eleitorais - 2000

	Total Entrevistas		Não Participantes		Participantes		Variação
	Votos	%	Votos	%	Votos	%	
Palocci	88	56,4%	67	60,9%	21	45,7%	-25,0%
Morandini	14	9,0%	7	6,4%	7	15,2%	139,1%
Nogueira	10	6,4%	6	5,5%	4	8,7%	59,4%
Francisco	1	0,6%	1	0,9%	0	0,0%	-100,0%
Branco/Nulo	13	8,3%	8	7,3%	5	10,9%	49,5%
Não Sabe	14	9,0%	7	6,4%	7	15,2%	139,1%
Não Informou	16	10,3%	14	12,7%	2	4,3%	-65,8%
Total	156	100,0%	110	100,0%	46	100,0%	

A Tab. 2, extraída de nossa pesquisa de campo, revela um fenômeno interessante: no universo dos participantes de entidades associativas, a adesão aos partidos e candidatos que tentavam impedir o retorno de Palocci Filho e do PT ao governo foi bastante maior do que entre os não-participantes. Uma das mais importantes questões que se discutiu no processo das eleições consistiu na continuidade ou não do Cidade Limpa. O coordenador do Programa, empresário Nicanor Lopes, candidatou-se a vereador e elegeu-se, tendo como ponto central de sua campanha a sustentação da continuidade do Cidade Limpa⁵⁸. Ainda que não possamos estabelecer uma relação necessária uma coisa e outra, é notável que enquanto Palocci Filho recebe -25% de votos entre os participantes, o candidato do PFL, Morandini, incrementa seu resultado em quase 140% e Nogueira, do PSDB, o partido do prefeito Jábali, em quase 60%⁵⁹.

⁵⁸ Terminadas as eleições, o vereador Plauto Leal Garcia, do PSDB, mesmo partido de Nicanor Lopes, que não se reelegeu, denunciou que inúmeros trabalhadores do Cidade Limpa trabalharam obrigados na campanha de Nicanor, sob ameaça de perderem os empregos após a eleição, caso ele não fosse eleito. Também de que cestas básicas foram fornecidas para assegurar a eleição de Nicanor. Suas denúncias, aceitas por todos os promotores eleitorais do município, tramitam na Justiça, com forte possibilidade de Nicanor Lopes sofrer processo de cassação de seu mandato.

⁵⁹ No processo eleitoral, verificou-se que o prefeito Jábali prejudicou a campanha de Nogueira Jr. Os setores coservadores da cidade, migraram sua votação para a candidatura de Antônio Carlos Morandini, vereador e radialista, do PFL.

Por sua vez, ajudando a corroborar a análise feita acima, a ⁶⁰ revela maior disposição para a filiação partidária no Simioni do que na Vila Tibério, sendo que a maior frequência consiste na escolha do PSDB, que no bairro alcança 37,5% dos filiados. Este detalhe ganha significado na medida em que, por ser um bairro pobre, ali foi mantido em funcionamento o Programa Cidade Limpa, desde 1998. O perfil dos filiados ao PSDB no bairro coincidem com o perfil da clientela típica do Cidade Limpa, permitindo supor que a adesão partidária tenha se dado sob a expectativa de obtenção de emprego no programa, possibilidade absolutamente plausível, segundo as características do mesmo.

Estas informações nos revelam alguns elementos importantes: em Ribeirão Preto, no âmbito do movimento social, especialmente nas organizações que se constituem nos bairros mais pobres, existe um espaço em que diversas forças travam intensa disputa pela hegemonia política. É uma disputa pela forma do relacionamento entre Estado e sociedade civil, Estado e cidadãos. Pelo controle dos mecanismos de interlocução, mas também das mediações de distribuição dos recursos do fundo público.

Em segundo lugar, esta disputa não se faz, prioritariamente, por meio de debates políticos e ideológicos, mas da utilização de instrumentos e artifícios caracterizados pela lógica da dependência e do favor. Neste sentido, as associações de moradores oferecem-se à cooptação política dos governantes locais, por meio de que obtém alguns recursos para a realização de serviços de baixa complexidade, com o que se contentam, sem que passem às discussões mais profundas e mais políticas sobre o

⁶⁰ Tab. 18 - Filiados a Partidos Políticos, p. 183.

controle social dos fundos públicos ou as políticas de desenvolvimento local, por exemplo. Os governantes, por sua vez, não manifestam disposição em construir processos participativos mais densos, que tivessem como consequência universalizar procedimentos (Nunes, 1999), uma vez que tais processos poderiam acentuar a velocidade de consolidação de esferas públicas interessadas em aumentar o grau de controle e fiscalização que exercem sobre as autoridades e o poder público.

É isto que torna extremamente pertinente a informação de que, na avaliação do OP extraída de nossa pesquisa de campo, o aspecto que obtém a menor atribuição de nota, seja exatamente o quesito metodologia. Ou seja, ainda que as pessoas avaliem como positivo o esforço de realizar o OP na cidade, entendem que ele se apresenta inconsistente e incapaz de provocar alterações significativas nas formas tradicionais de relacionamento Estado – sociedade. Pois bem, a metodologia do OP de Ribeirão recebe sua mais alta avaliação exatamente dentre os participantes das associações de moradores, como podemos verificar na Tab. 3. Podemos concluir que as associações não percebem o OP de Ribeirão Preto, portanto, como uma contradição ou um risco ao seu interesse patrimonialista, a que nos referimos acima.

Tab. 3 – Avaliação da Metodologia do OP por Tipo de Participação

Organização	Avaliação
Ass. Mbradores	2,0
Igreja	1,4
Grupo Mulheres	1,0
Partido Político	1,0
Outro Movimento Social	0,8
Sindicato	-0,2

Este problema se agrava na medida em que existe uma baixa consistência na informação sobre o OP disseminada pela cidade. Em nossa pesquisa, verificamos que 32% dos entrevistados, distribuídos de forma homogênea pelos bairros, tinham informação de que o OP estava se reiniciando, em 2001, primeiro ano da segunda gestão de Palocci Filho à frente da Prefeitura Municipal⁶¹. Apesar disso, pouco mais da metade deles é capaz de informar algum detalhe de seu funcionamento, como podemos ver no quadro a seguir:

Tab. 4 - Consistência da Informação sobre o OP⁶²

	Pessoas	%	Variação
Tem Conhecimento do OP	50	32,1%	
Consideram Importante	45	28,8%	-10,0%
Descrevem o funcionamento	28	17,9%	-44,0%

Evidentemente, um atenuante é o fato de que o OP reveste-se do caráter de novidade, em função da descontinuidade no governo do PSDB.

⁶¹ Nosso questionário consultava sobre o meio de divulgação por meio de qual o entrevistado ficou sabendo do OP em Ribeirão Preto. A TV foi o veículo que mais apareceu (37 vezes), seguido pelo rádio (12 referências). Outros veículos foram citados menos de 5 vezes. A participação social, a divulgação pessoa a pessoa, a campanha eleitoral de 2000 ou a propaganda do PT não foram instrumentos de divulgação significativos do OP, totalizando apenas 8,7% das indicações (6 referências). A TV foi responsável por 74% da informação obtida por aqueles que disseram já ter conhecimento do OP.

⁶² As descrições sobre o funcionamento do OP, obtidas por meio da aplicação de nosso questionário, encontram-se tabuladas no Anexo II, Tab. 10 - Descrição do Funcionamento, p. 181. Foram 34 proposições, na grande maioria, apontando características efetivamente presentes no OP em andamento na cidade. As pessoas referem-se, também, a alguns problemas nos procedimentos adotados, demonstrando que sua informação não provém do acesso à propaganda veiculada pelo governo para divulgar o OP, mas de uma aproximação efetiva com as reuniões ou com seus participantes.

5.5. OP de Ribeirão Preto e de Porto Alegre: comparações

Comparando o OP desenvolvido em Ribeirão Preto no período entre 1993 e 1997 com aquele praticado em Porto Alegre, podemos elencar as seguintes diferenças:

Primeiro, enquanto em Porto Alegre se desenvolve o princípio da participação individual como mecanismo de assegurar a universalidade do acesso ao processo participativo, em Ribeirão Preto, por orientação do governo, assegura-se a representação institucional, de associações de moradores, sindicatos e entidades patronais;

Segundo, não existe a produção e a divulgação de um Regimento Interno, ficando o regramento do processo marcado por forte inconsistência e suscetível às disposições de condução do governo municipal;

Terceiro, as plenárias públicas são apenas as regionais, não se tendo desenvolvido o mecanismo das plenárias temáticas. Além disso, diferentemente de Porto Alegre, em que acontecem duas plenárias por região, em Ribeirão Preto só se realiza uma única plenária regional, em que o governo expunha as suas proposições, os participantes se apresentavam, listando suas sugestões, e ao final eram eleitos os delegados, em função da quantidade de participantes presentes na plenárias;

Quarto, em Ribeirão Preto, não se desenvolveram, espontaneamente, mecanismos e critérios objetivos para que o processo de distribuição de recursos ultrapassasse, de um lado, as opções do próprio governo, e de outro, as escolhas dos delegados

integrantes do Conselho do OP. Além disso, também não houve opção pelo aproveitamento da metodologia desenvolvida em Porto Alegre.

Concluindo, podemos dizer que o processo do OP desenvolvido em Ribeirão Preto, no período entre 1993-1997, caracterizou-se, de acordo com o tipo de classificação que propusemos, por ser um “OP de baixa densidade”.

A adoção da metodologia desenvolvida na experiência de Porto Alegre, evidentemente, não teria sido possível no caso de Ribeirão Preto, em função da forte diferenciação dos objetivos e valores com que operavam os governos nas duas cidades.

Nesta experiência, pela ausência de recursos para efetivar a coleta do voto do cidadão nas próprias plenárias populares, o Conselho do OP, e não o OP, como um todo, constituiu-se em espaço de negociação e interlocução entre governo e sociedade. Além disso, pela ausência do sistema de pontuação e da consideração de critérios que focados na ausência da serviços prestados à comunidade em cada uma das regiões em que se dividiu a cidade, surgiram possibilidades para a introdução de negociações em que a convergência de interesses nem sempre primou pelo efetivo atendimento de necessidades coletivamente identificadas. Este tipo de situação explica, em boa medida, porque, em Ribeirão Preto, a disputa, no OP, deu-se mais pelo interesse em eleger-se conselheiro do que em discutir os problemas mais pertinentes e mais impactantes sobre a vida da população e os caminhos de sua solução. Além disso, reduz a velocidade com que

a população envolvida constitui laços de solidariedade ou de corresponsabilidade pública.

Estes deslocamentos são absolutamente expressivos, quando temos por referência pensar mecanismos de desenvolvimento da democracia direta, a serem combinados com a democracia representativa.

Entretanto, não podemos cair no erro de circunscrever nossa avaliação apenas aos aspectos referentes à análise das opções e da lógica teórico-política com que o governo municipal participou do OP. Como já dissemos anteriormente, o OP é um espaço de interlocução entre inúmeros atores sociais, tais como o governo, que não consegue atuar sempre de forma homogênea, setores do empresariado, representações diversas da sociedade civil ou do movimento social, além de inúmeros atores individuais, cada um deles atuando com objetivos e perspectivas diferenciadas, que se interajam num processo complexo de negociação.

Deste modo, mesmo experiências de “baixa densidade”, como a vivenciada em Ribeirão Preto, contribuem, ao seu modo, para o desenvolvimento da cidadania e o crescimento da organização da sociedade. O incremento do número das associações de moradores, mesmo que boa parte delas tenham se inspirado em práticas clientelistas ou fisiológicas, como já apontamos e que, neste tipo de OP, estiveram, com muita frequência presentes, o surgimento de diversas entidades de assessoria, organizações atuantes junto à crianças e adolescentes, às questões ambientais, etc., se não podem ser atribuídas

exclusivamente ao OP, certamente sofreram influência positiva do ambiente dialógico vivido no interior do Conselho do OP.

O OP de Ribeirão Preto, realizado entre 1993 e 1997, desenvolveu-se, portanto, bastante contraditório, propiciando a um só tempo, o surgimento de energias orientadas tanto na direção do fortalecimento da cidadania quanto para a emergência, o fortalecimento e a manutenção de práticas de caráter clientelista e patrimonialista, além de permitir a articulação de coalizões de entidades atuantes com este perfil, o que aumentou sua influência política, ampliando o espaço para a constituição de relações fisiológicas entre governantes e novas organizações da sociedade civil, especialmente aquelas nascidas ao longo dos anos 90, em que a propaganda neoliberal encontrou acolhida hegemônica no empresariado e junto aos governos brasileiros.

Curiosamente, na década em que a temática da “Ética na Política” ganha maior visibilidade e parece possuir elevado grau de pertinência, no interior de um movimento da sociedade em que se desenvolve uma esfera pública democrática, como tem se caracterizado o OP, é possível identificar a persistência, no âmbito do movimento popular e da sua relação com o Estado, de espaços caracterizados pelas relações de troca e influência.

6. Pesquisa de Campo

A premissa teórica com que procuramos nos aproximar do OP consistia na afirmação de que ele poderia se constituir num espaço público de diálogo e interlocução entre governo e sociedade, com características oriundas da prática social de luta dos movimentos populares, capaz de patrocinar um determinado relacionamento entre os cidadãos e o Estado, marcado pela superação da atitude passiva daqueles em relação a este.

Procurando verificar a validade desta hipótese, viemos trabalhando nas seguintes frentes:

a) Estivemos presentes nos eventos, debates, fóruns e seminários que caracterizam o OP como parte de um movimento maior, em andamento, com incidência sobre a promoção da democratização do Estado e, de outro lado, como uma pedagogia difusora de uma cultura democrática⁶³;

b) Realizamos diálogos e entrevistas não diretas com lideranças coordenadoras ou participantes do Orçamento Participativo, buscando compreender suas motivações, representações sociais, perspectivas e ideário;

⁶³ Tais atividades, promovidas com o objetivo de discutir as condições de realização do Orçamento Participativo nas diversas localidades e condições sócio-políticas, têm servido para a difusão da proposta de realização do Orçamento Participativo em novas regiões, bem como permitido a troca de experiência sobre diversos mecanismos de participação popular que se tem utilizado pelo país, tanto no âmbito do Estado como no interior dos próprios movimentos populares. Dentre estes eventos, podemos destacar alguns: o I Congresso Paulista de Participação Popular, realizado em maio de 2000, na cidade de Rio Claro, com representantes de mais de 40 municípios do Estado de São Paulo; o Fórum São Paulo XXI promovido pela Assembléia Legislativa sobre o Orçamento Participativo; e, o mais significativo deles, o Fórum Social Mundial, realizado em janeiro de 2001, em Porto Alegre. Outro exemplo, que caracteriza esta dimensão “conscientizadora”, típica da prática dos movimentos sociais, é a atuação do CEDHEP - Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, em Ribeirão Preto, em cursos promovidos pela cidade, no ano de 2001, com o tema “Políticas Públicas e Participação Popular” e que atingiu mais de 300 pessoas.

c) Aplicação de um questionário semi-aberto. Pela presença nos eventos e pela pesquisa bibliográfica que viemos realizando, verificamos que as pesquisas sobre o OP de que temos conhecimento, ocuparam-se de ouvir lideranças e participantes do processo. Notamos que não houve nenhuma pesquisa dirigida a perscrutar a percepção da opinião pública em geral a respeito. Decidimos que este deveria ser um diferencial de nosso trabalho, e desenvolvemos um instrumento que pudesse auscultar este público.

O questionário foi dividido em quatro partes:

a) dados pessoais, com o objetivo de permitir construir um retrato demográfico da amostra; b) participação associativa, procurando identificar diferenças entre as pessoas engajadas em algum tipo de organização social e aquelas não engajadas; c) opções político-eleitorais, procurando as relações entre opções partidárias ou de voto e compreensão do OP; d) Informação e consciência sobre o OP e seu impacto na cidade.

Os questionários foram aplicados a moradores, escolhidos aleatoriamente, em dois complexos de bairros de Ribeirão Preto, o Complexo Aeroporto (Conjuntos Habitacionais Quintino Facci II, Avelino Alves Palma e Adelino Simioni) e Vila Tibério (que inclui a própria Vila Tibério, o Jardim Antártica e a Vila Amélia, Vila Lobato, por exemplo). Estes dois complexos de bairros foram escolhidos pelos motivos que enumeramos a seguir:

Complexo Aeroporto: são três conjuntos habitacionais bastante homogêneos entre si, constituídos todos na mesma época, no início dos anos 80. Esta homogeneidade propiciou que sua numerosa população fosse desafiada a enfrentar

contemporaneamente os mesmos tipos de problemas, especialmente no que se refere à oferta de serviços públicos e no que se refere às políticas públicas referentes à moradia, por exemplo. Ao longo destes quase 20 anos, em função destes desafios e da ação da Igreja, por exemplo, os bairros conheceram a organização de diversos movimentos reivindicatórios, tais como a luta pelos ônibus (mais de 1500 participantes numa passeata, por exemplo) ou pela construção de passarelas sobre a linha férrea, pela construção de escolas, ou creches; movimentos de resistência, tais como a luta contra os aumentos na mensalidades do sistema financeiro da habitação (mais de 500 famílias entraram na justiça num processo comum); os bairros conheceram também iniciativas relacionadas à alternativas econômicas, tais como grupos de compra comunitária, ou cooperativas populares para a fabricação de pães ou de prestação de serviços, tais como o grupo de passeadeiras (de roupas) que se reunia e trabalhava numa das comunidades católicas; também grupos de pressão, tais como os movimentos de mulheres, o movimento negro, ou, muito recentemente, o movimento das Mães pela Paz, que atua, de um lado, junto aos jovens, pelo fim da violência e reivindica das autoridades iniciativas que possam minimizar a inatividade da juventude dos bairros; há a constituição de ONG's tais como o CAP – Círculo de Ação Popular José Rosa Netto, ou o Memórias Vivas, que mobiliza um segmento do movimento negro; as Associações de Moradores; as diversas igrejas e as pastorais sociais católicas; as Comissões Locais de Saúde e Conselhos de Escola, ou os Conseb's, mecanismos de articulação entre os órgãos públicos e a população; ao longo deste anos, também surgiram e desapareceram diversos jornais populares e rádios piratas. Todo

este processo revela a frequência e o vigor dos esforços de organização popular, o que acaba incidindo sobre a compreensão de mundo que a população local possui. É possível supor, portanto, que nesta região os moradores revelem um razoável nível de informação e, quiçá, de envolvimento com o Orçamento Participativo. Ao longo de todos estes anos, a única forma de expressão política da população foram os movimentos citados, e somente a partir deste ano, um morador local conseguiu acento na Câmara de Vereadores.

O Complexo da Vila Tibério possui uma história peculiar, bastante diversa daquela do Complexo Aeroporto. Constituídos alguns deles há cerca de 60 anos, outros há 40 anos e outros mais recentes, na forma de loteamentos particulares, possuem uma população bastante heterogênea, tanto no que se refere à faixa etária quanto ao perfil de escolaridade ou renda. As formas de associação utilizadas por esta população são formas clássicas, tais como os movimentos religiosos católicos, os grupos paroquiais, as agremiações esportivas⁶⁴ ou os clubes de serviço. Por diversas vezes, moradores desta região conquistaram assento no Legislativo Municipal, fato que têm se tornado menos frequente há alguns anos. No bairro estão sediados alguns sindicatos, mas, hoje, com pequeno poder de mobilização. Por outro lado, há um bom grupo de profissionais liberais e de funcionários públicos, o que assegura bom nível de informação geral, mas com uma mentalidade mais conservadora.

⁶⁴ O principal clube de futebol da cidade, o Botafogo Futebol Clube, instalou seu estádio em bairro distante da Vila Tibério. Apesar disso, o clube social continua neste bairro, em que construiu sua história. Merece destaque o fato de que diversos dirigentes do clube, fazendo política esportiva ou através da convivência no clube, chegaram à carreira política, em nível municipal ou mesmo em parlamentos estaduais e nacionais.

Para cada um dos complexos referidos foram aplicados questionários que tem como temas as relações entre a participação associativa, as preferências eleitorais, o nível de informação sobre os governos municipais e o Orçamento Participativo, buscando construir uma base de dados que permita analisar a relação entre a cultura política e o Orçamento Participativo.

6.1. Análise dos Resultados

Ao encerrarmos a aplicação dos questionários, passamos a trabalhar a tabulação das informações obtidas.

Decidimos nos concentrar na compreensão expressa pelos entrevistados sobre o OP. Após tomarmos contato com o conjunto de opiniões emitidas, e verificarmos que, apesar de muito variadas, elas possuíam alguns elementos comuns, decidimos agregá-las, procurando identificar os núcleos temáticos.

Num segundo momento, procuramos testar possíveis variações na opinião dos entrevistados, em função de diferentes inserções na realidade social ou em função de diferentes práxis sócio-política, que porventura as entrevistas realizadas pudessem captar.

Nosso instrumento de pesquisa questionava sobre o conhecimento que os entrevistados possuíam do OP. Assim, perguntávamos à pessoa se, por acaso, ela já havia ouvido falar dele; em que ambientes e de que modo a informação havia chegado; se ela já estivera presente em alguma reunião ou plenária

do OP; se sabia descrever o funcionamento do OP; se sabia em que gestões o OP fora realizado. Para finalizar verificávamos se a pessoa tinha informações sobre resultados ou valores do orçamento do município discutidos no OP.

6.2. A compreensão do OP: análise qualitativa e quantitativa

Procedemos à anotação de cada resposta dada à questão sobre a opinião dos entrevistados, e depois às suas explicações sobre o funcionamento, como demonstram as Tab. 9⁶⁵ e Tab. 10⁶⁶. Em seguida, procuramos classificar as respostas, em grupos temáticos, identificando, quando possível, sub-grupos. De acordo com a expressão utilizada na resposta fornecida, identificamos níveis de intensidade e apontamos notas, que iam de -2, para a resposta negativa mais intensa manifestada em determinado grupo temático, a +2 para a resposta mais positiva identificada no mesmo grupo.

Deste modo, entendemos que poderíamos construir um índice numérico que, ao mesmo tempo, nos permitiria exprimir a ponderação entre o percentual de respostas de determinado tipo no conjunto da amostra e as temáticas com que os nossos entrevistados se preocuparam e com que intensidade.

6.3. A opinião sobre o OP

Na escala que desenvolvemos, pudemos aferir um índice 1,2 atribuído pelos entrevistados ao OP, o que consideramos um resultado bastante positivo.

⁶⁵ Tab. 9 - Opinião sobre o OP, p. 180.

⁶⁶ Tab. 10 - Descrição do Funcionamento, p. 181.

As respostas coletadas foram agregadas nos seguintes conjuntos: administração, avaliação, democracia, metodologia e partido⁶⁷.

Verificamos algumas oscilações significativas nos índices, de acordo com os temas a que se referissem: os grupos metodologia e administração obtiveram índice 0,5 enquanto que democracia consegue 1,6; avaliação 1,8 e partido 2,0.

Tal disparidade entre o índice global (1,2) e os índices por grupos temáticos nos chamou a atenção, principalmente pelos fato de que os dois grupos com os menores índices serem aqueles que referiam-se exatamente às questões centrais com quais temos nos deparado ao longo de nossa pesquisa. A partir de então, passamos a examinar os resultados mantendo sempre o foco sobre os dois itens, mas especialmente sobre as oscilações cujo impacto afetavam o índice atribuído ao quesito metodologia.

Assim o fizemos ao examinar as respostas sobre a opinião acerca do OP a partir das variáveis renda familiar, escolaridade, idade, bairro e participação associativa.

Por exemplo, no caso da variável renda familiar, verificamos que duas faixas de renda, de R\$ 541,00 a R\$ 1080,00 e de R\$ 1081,00 a 2160,00 emitem opinião sobre o OP cujo resultado fica abaixo do índice global obtido. Nestas duas faixas, os grupos temáticos metodologia e administração são os responsáveis pela redução do índice global, como demonstra a Tab. 5.

⁶⁷ O grupo de respostas a que denominamos “avaliação” agrupou expressões do tipo “é importante”, “bom”, etc., repetidas com frequência (29 vezes) nas entrevistas. As respostas sobre metodologia foram 26, enquanto que aquelas sobre administração, democracia e partido foram menos frequentes (seis vezes, cinco vezes e uma vez, respectivamente).

Tab. 5 – Opinião sobre o OP - Grupos Temáticos por Faixa de Renda*

Tema	até 540	541 - 1080	1081 - 2160	2161 - 3060	NS / NI**	Média
Administração	2,0	0,8	-2,0			0,5
Avaliação	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	1,8
Democracia	1,0	2,0	1,0	2,0		1,6
Metodologia	1,2	-0,2	0,2	1,3	1,0	0,5
Partido			2,0			2,0
Média	1,6	1,1	0,8	1,6	1,3	1,2

* Faixas de Renda em R\$
 ** Não Sabe ou Não Informou

O mesmo fenômeno se repete quando observamos o índice a partir das variáveis bairro⁶⁸, escolaridade⁶⁹, faixa etária⁷⁰, participação associativa⁷¹ e gênero⁷².

6.4. Funcionamento do OP

Para a pergunta sobre a descrição do OP obtivemos oitenta respostas, que classificamos em processo, relação com o poder público e resultados do OP.

O índice geral para o funcionamento do OP foi de 1,4. Consideramos, portanto, que, na percepção de nossos entrevistados, a experiência do OP goza de boa avaliação.

Por núcleos temáticos, o índice pode ser decomposto como se segue: resultados 1,8; processo 1,6; e relação com o poder público, 1,2. Na Tab. 6, podemos verificar a variação destas notas por bairro.

⁶⁸ Cf. Tab. 11 - Opinião sobre o OP – Temas por Bairro, p. 181.

⁶⁹ Cf. Tab. 12 - Opinião sobre o OP - Temas por Escolaridade, p. 182.

⁷⁰ Cf. Tab. 13 - Opinião sobre o OP - Temas por Faixa Etária, p. 182.

⁷¹ Cf. Tab. 14 - Opinião sobre o OP - Temas por Participação, p. 182.

⁷² Cf. Tab. 15 - Opinião sobre o OP - Tema por Gênero, p.182.

Tab. 6 – Funcionamento do OP por Bairro

Tema	Adelino Simioni	Vila Tibério
Poder Público	1,0	1,3
Processo	1,4	1,7
Resultados	1,8	2,0

Estes números, inclusive os índices muito positivos obtidos para o “Processo do OP”, na descrição do funcionamento que os entrevistados fizeram, nos pareceram contraditórios com a avaliação bem mais baixa obtida pela “Metodologia”, que obtivemos ao examinar a opinião sobre o OP. Por isso, decidimos cruzar as informações e verificar o resultado deste procedimento.

6.5. Relação entre Opinião e Funcionamento do OP

Devemos chamar a atenção para o fato de que as respostas dadas à questão sobre a opinião acerca do OP partia de um número muito maior de entrevistados do que aquelas dadas pelos que descreveram aspectos do seu funcionamento. Além disso, que, de acordo com nossa consideração, aqueles que descreviam o funcionamento do OP tinham conhecimento muito maior sobre ele dos que os anteriores e que, portanto, os novos resultados obtidos deveriam ser considerados como mais significativos.

Tab. 7 – Oscilação nos Índices de Funcionamento a partir das Opiniões Coletadas

Tema	Funcionamento	Opinião x Funcionamento	Variação
Poder Público	1,2	1,7	41,7%
Resultados do OP	1,8	1,3	-27,8%
Processo	1,6	1,1	-31,3%

Ao encerrar este procedimento, procuramos refletir sobre seu significado. Entendemos que a realização do OP, como um processo amplo de interlocução do governo com a comunidade, de duração continuada, com deslocamentos de grupos de pessoas, alguns mais, outros menos numerosos, todo este processo estimula a comunidade de modo diferenciado. O quadro acima nos permite comparar as reações das pessoas informadas de sua existência com aquelas das pessoas que dispõe de mais informações, aptas a efetuar descrições dos mecanismos de funcionamento do OP, um grupo bem menor, como verificamos anteriormente. O que se nota é que no maior contingente de pessoas, ainda que ele não tenha chegado a frequentar diretamente as reuniões do OP, sua simples realização estimula uma avaliação positiva do Poder Público. As expectativas em relação aos resultados e ao processo não são tão elevadas neste grupo, que apesar disso reconhece um saldo bastante elevado do OP também nestes dois quesitos.

Deste modo, podemos dizer que, neste nosso estudo de caso, o OP alavanca positivamente a imagem do governo que o realiza, especialmente junto às pessoas sem envolvimento direto com qualquer estrutura associativa, que constituem a maioria da população, mesmo que seu processo e seus resultados objeto de possíveis questionamentos. O OP configura uma imagem

interpretada publicamente como que de um governo aberto ao diálogo e ao encontro com as pessoas, capaz de ouvi-las.

Por outro lado, observamos que para as pessoas com mais engajamento associativo, crescem as exigências no que se refere à qualidade do processamento das demandas sociais e aos resultados obtidos. Duas posições são possíveis: uma primeira, que valoriza a construção do espaço público, do tratamento público e transparente das demandas, da negociação e deliberação transparentes. A segunda posição, participa do espaço público procurando mecanismos que permitam auferir benefícios de que grupos e comunidades particulares possam usufruir. A primeira posição compreende-se participando do processo como força propositiva, instituinte de um outro ordenamento social e de novos direitos, aos quais o acesso deve ser universal. A segunda, limita-se a reivindicar a inclusão de mais alguns nas benesses de uma ordem social injusta, na medida em que não se verifica capaz de projetar e acreditar em novas utopias.

6.6. Participação Associativa

Um dado interessante, extraído da pesquisa de campo, foi quanto ao índice de participação associativa que encontramos no bairro Adelino Simioni. Com efeito, naquele bairro, identificamos a presença de 47,3% da amostra que manifestaram ter algum tipo de participação social. Quando lembramo-nos de que as entrevistas aconteceram em dias diversos da semana, em horários alternados e em ruas alternadas, sem a repetição de casas na mesma rua, consideramos o resultado surpreendente. No caso da Vila Tibério, este índice cai para 13,4%.

Tab. 8 - Participação Associativa por Bairros

Bairro	Entidades de que participa				Total
	1	2	3	4	
Simioni	22	7	4	2	35
Vila Tibério	9	2	0	0	11

Por outro lado, no caso do Simioni, 37,1% destas pessoas participam em mais de uma organização.

As igrejas são o tipo de organização mais freqüentada (52,2%), tanto entre os participantes do Simioni, em que o índice chega a 57,1%, quanto da Vila Tibério, com índice menor (36,4%). No Simioni, a Associação de Moradores vem em seguida, com 34,3%, seguida pelos sindicatos (25,7%), partidos políticos (22,9%), e depois por outros movimentos diversos. Na Vila Tibério, o número de participantes de partidos políticos se iguala ao das igrejas, com 36,4%, seguido pelos sindicatos e grupos de mulheres, ambos com 18,2% dos participantes identificados no levantamento.

6.7. Avaliação do Prefeito

O prefeito Palocci Filho obtém um índice de avaliação geral relativamente pouco superior ao ponto médio, 0,6. Na ⁷³, a avaliação, pode ser examinada de forma decomposta, e aí verificamos que a pessoa do prefeito obtém índice bastante elevado (1,3) enquanto seu governo recebe média 0,5. Se considerarmos a divisão entre gestão e governabilidade, verificamos que o índice relativo à própria gestão é muito próximo ao ponto médio (0,3), sendo que existe, por parte dos que emitiram opinião sobre o prefeito, uma forte impressão de que ele enfrenta dificuldades em governar como pretende (governabilidade), expresso pelo índice

⁷³ Tab. 20 - Avaliação do Prefeito Palocci, p. 183.

bastante elevado de 1,3, o que ajuda a elevar o índice médio da avaliação de seu governo. A pertença ao PT é outro fator redutor do índice médio de Palocci Filho. Com efeito, o partido, citado cinco vezes, sempre de forma negativa, fica com a única média absolutamente negativa, de $-1,6$.

Conclusão

A década de 90 iniciou-se, no Brasil, sob acirrado clima de tensão. Ao longo das décadas anteriores, o país protelara as soluções aos agudos problemas sociais e econômicos que incidiam assimetricamente sobre sua população, deteriorando as condições de vida dos mais pobres e facilitando o acesso de poucos a um padrão de consumo comparável àquele dos países mais ricos do mundo.

Esta tensão desaguou na década de 80 em fortes movimentações e amplas mobilizações populares cujos objetivos eram ampliar o acesso das camadas populares à riqueza nacional e democratizar as estruturas de deliberação política. A campanha das Diretas e as movimentações em torno da Assembléia Nacional Constituinte, encerrada em outubro de 1988, exprimiram este esforço. Apesar disso, a década de 90 inicia-se sob o signo da regressão neoliberal, que propugna um Estado mínimo, desocupado das atribuições tanto de garantidor dos direitos sociais quanto de indutor da ordem econômica, abrindo espaço para o movimento livre das grandes corporações transnacionais.

Todo o movimento democrático e o esforço de organização comunitária parecia vilipendiado pela orientação política e econômica que ascendera ao poder, desde a disputadíssima eleição presidencial de 1989.

Apesar disso, concomitantemente, esboçavam-se, em nível local, algumas manifestações de resistência, tendo por

objeto o debate público e transparente sobre o destino dos recursos públicos. Sustentadas sobre os ideais que articularam as lutas dos anos 80, as experiências do OP propunham-se a propiciar o exercício da cidadania, assumindo, além disso, o papel de um importante instrumento de desconcentração da renda. Nesta perspectiva, o Estado abrir-se-ia à participação cidadã direta, operando por sobre consensos permanentemente repactuados, ressignificando a nossa própria experiência democrática, para além dos limites da mera representação parlamentar.

Nesta conjuntura, portanto, algumas questões ganhavam contundência, pois apresentavam-se à sociedade com lógicas diametralmente opostas no que concerne às noções de Estado e democracia. Quais as atribuições do Estado? Estabelecer normatizações capazes de ampliar a celeridade do sistema bancário-produtivo-comunicativo? Ou aprimorar os mecanismos de interlocução social e os canais de acesso às decisões, especialmente aquelas referentes ao modo de produção de riquezas e à reprodução social, incluídas aí as pertinentes questões da identidade social, da diversidade simbólica e cultural?

Em outros termos, o problema consiste em estabelecer qual a real importância e efetividade dos processos decisórios e das decisões num Estado que não mais detém o controle do político e que não pauta a ordem econômica e social. Qual o significado e a validade dos esforços democráticos? Como dar sustentação a estes esforços?

Diante destas questões, nosso primeiro passo foi examinar e caracterizar o fenômeno da globalização neoliberal, a respeito de qual articulam-se as mais variadas e, por vezes

contraditórias, formulações. Tal fenômeno precisava ser compreendido porquanto apresenta-se como causa principal da perda de soberania e de legitimidade, conceitos que estão no cerne das mais usuais concepções de Estado Nacional, que, apesar das transformações em andamento, ainda prosseguem em uso. A este esforço associamos uma pesquisa histórica acerca dos processos de constituição dos estados nacionais, procurando identificar os fundamentos conceituais das noções de soberania e legitimidade e os deslocamentos de seus significados, de modo a compreender a importância adquirida pela sociedade civil na teoria democrática contemporânea.

Em seguida, procuramos conhecer a gênese das experiências de Orçamento Participativo, buscando compará-las entre si, tentando identificar e classificar, em função das características metodológicas e dos valores subjacentes, as que propiciavam maior legitimidade às ações públicas e maior desenvolvimento do sentido de cidadania.

Na verdade, o esforço de proceder à classificação das modalidades de Orçamento Participativo não é inédito. Outros autores já o têm feito, como demonstramos no capítulo quarto. Entendemos, entretanto, diferentemente da maior parte daqueles estudos com que trabalhamos que tal tipo de classificação deva considerar exclusivamente elementos e fatores internos ao próprio OP. Ou seja, até por uma questão de justiça, julgamos que o OP não possa ser classificado a partir de variáveis suscetíveis a outras interferências, tais como, por exemplo, a execução do cronograma de investimentos, muito dependente de cenários macroeconômicos

nem sempre controláveis no âmbito em que o OP se realiza, mais comumente a esfera local.

No processo que se desenvolveu em Porto Alegre, desde 1989, optou-se pela via da afirmação da soberania popular e da manutenção dos referenciais redistributivos, com evidentes articulações com o ideário socialista, em que pese a forte propaganda da falência do socialismo após a queda do Muro de Berlim. Em decorrência dessas opções, verificou-se a construção de um método para o OP que propiciou seu diferencial e sua virtude enquanto instrumento de construção de uma cultura democrática, de nova relação entre Estado e sociedade, capaz de explicitar a sua potência cidadã.

Tal método compôs-se com a característica de operar sobre critérios objetivos, impessoais e universais para a escolha das demandas de investimentos (Fedozzi, 1997). Sua mais importante premissa consiste na valorização do cidadão comum que, por meio da aplicação do método, vota diretamente tanto nas prioridades temáticas quanto nas ações específicas de quais os governos devem, se ocupar. Deste modo, racionaliza-se o processo de deliberação, evitando considerações pessoais ou particularistas no que tange à aplicação dos recursos. O jogo político se renova, reinstalando-se na esfera pública, visível a todos quantos queiram participar, opinar ou disputar seus interesses.

Após compararmos os processos de implementação de dinâmicas participativas na formulação dos orçamentos públicos nos municípios de Diadema, São Paulo, Santo André e Porto Alegre, além dos processos de expansão do OP desde 1993, optamos por classificamos em modelos de alta densidade

democrática, quando pautados por aquela metodologia, e modelos de baixa densidade democrática quando não trabalham com aquele conjunto de valores e procedimentos.

Passamos então a o caso do OP de Ribeirão Preto, realizado de 1993 a 1996, e retomado novamente a partir de 2001. Neste caso, estruturou-se o OP com a opção de buscar um modelo de governabilidade a ser construído sobre a valorização do pluralismo. Por meio deste conceito, desenvolveu-se com o uso de recursos e artifícios de linguagem e comunicação, uma versão moderna do discurso de conciliação social por meio do que o governo de “esquerda” tornou-se plenamente adequado e palatável ao empresariado regional, composto pela agroindústria desenvolvida sob a tutela e a proteção do Estado ditatorial.

Fruto desta opção, o OP local caracterizou-se pela ausência de um método construído com rigor e atenção aos critérios referidos acima. Em consequência, a densidade deliberativa pertinente ao cidadão que frequenta as instâncias primeiras de reunião e mobilização é muito baixa, concentrando-se nas mãos dos delegados eleitos nas plenárias e nos próprios atores governamentais. Além disso, em virtude da renúncia ou redução dos ideais socialistas, não se verifica a atenção pela intensidade diversa com que os problemas sociais se manifestam em cada região da cidade, que exigiria inversões mais vultosas nas áreas em que reside a população mais pobre.

Consequentemente, diferentemente do que ocorre em Porto Alegre, as instâncias iniciais de mobilização do OP representam espaços sem efetiva capacidade deliberativa em que o cidadão não atua plenamente enquanto agente político soberano,

mas apenas enquanto aquele que precisa de um canal para exprimir seu reclamo, onde encontra-se com quem lhe pode minimizar as necessidades. Deste modo, estas instâncias constituem-se importantes enquanto *locus* da manifestação da autoridade governamental. Na verdade, esta apresenta-se como autoridade “popular”, “democrática”, “amiga” e próxima, disposta a auscultar a voz do povo e suas necessidades. Servem para reforçar a mística do líder político.

Para sustentar este tipo de comportamento político, necessariamente têm-se que esvaziar a potencialidade desmistificadora e desalienante do processo participativo. É por isso que se investe em operar com lideranças já constituídas sobre referências fisiológicas e clientelistas, como aqueles que se mantêm à frente das associações de moradores, elevados à condição de interlocutores preferencias da ação de governo.

Sob o impacto da crise ideológica da esquerda socialista, emerge uma espécie de populismo, portanto, como mecanismo inibidor da aceleração do conflito social, exercido por lideranças que operam habilmente o discurso da pluralidade democrática a partir de uma lógica quase religiosa de confiança na autoridade que se legitima por sua atenção aos pobres e ao social. A noção de que o cidadão detém o direito de gestão do Estado é deslocada para o reforço da atribuição do líder que se deve manter em contato com o povo para atender-lhe às necessidades.

Neste novo populismo, as massas não se reúnem em comícios, mas em plenárias, em número menor, para disputar não a priorização dos problemas a serem enfrentados, mas a entrada no

átrio sagrado, no templo da cidadania, em que se constitui o Conselho do Orçamento.

Deste modo, um processo nascido com enorme potencial democratizante pode ser reconfigurado, para adequar-se à lógica da sustentação política por meio da negociação particularista entre os participantes deste espaço mágico.

Esta reconversão se dá portanto, pela renúncia ao método e às suas premissas. Por isso, insistimos, a contribuição mais importante do OP, menos do que em aumentar a exposição da autoridade pública ou menos do que provocar concentrações populares das pessoas a disputar recursos, consiste em promover uma dinâmica em que a deliberação sobre o que é ou não problema ocorre na instância primeira, em que se inicia o processo e, mais valioso será, se considerar as desigualdades e desníveis no acesso ao bem e ao serviço público.

Por isso, o OP de alta densidade caracteriza-se essencialmente, pela aplicação da referida metodologia, que assegura suas premissas éticas e políticas, enquanto o OP de baixa densidade, responde à necessidade de adaptar o discurso democrático ao ambiente cruel e extremamente ditatorial do capitalismo financeiro internacional.

Bibliografia

- ABERS, Rebecca. Inventando a Democracia: Distribuição de Recursos Públicos Através da Participação Popular em Porto Alegre, RGS. Disponível na Internet: <http://www.portoweb.com.br/ong/cidade/texto2.htm> Acesso em: 22/04/2000.
- AGGIO, A. (org.). Gramsci: a vitalidade de um pensamento. São Paulo, Ed. UNESP, 1998.
- ALMEIDA, Carlinhos de. Orçamento Participativo: democratização e controle social do Estado. São Paulo, Assembléia Legislativa, 2000.
- ALVAREZ, S., DAGNINO, E. e ESCOBAR, A. (orgs.). Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2000.
- ALVES, Giovanni. A natureza contraditória do Estado capitalista na era da financeirização. In: Estudos de Sociologia. Revista Semestral do Depto. Sociologia e Programa de Pós-Graduação em Sociologia FCL-UNESP-Araraquara, Ano 3, n. 6, 1º semestre de 1999, pp. 149-153.
- ANDERSON, B. Imagined Communities. Londres, Verso, 1991 apud: GÓMEZ, José Maria. Política e Democracia em Tempos de Globalização. Petrópolis, Vozes, 2000.
- AZEVEDO, Clóvis Bueno de. Leninismo e Social-Democracia; uma investigação sobre o projeto político do Partido dos Trabalhadores. Tese de Mestrado em Ciência Política. São Paulo, USP, 1991.
- AZEVEDO, Clóvis Bueno de. A Estrela Partida ao Meio: ambiguidades do pensamento petista. São Paulo, Entrelinhas, 1995.
- ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX. Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: UNESP, 1996.
- BECKER, Ademar José (org.). A Cidade Reinventa a Democracia: as contribuições do seminário internacional sobre democracia participativa. Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2000.
- BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular. São Paulo, Ática, 1996.
- BORON, Atilio. Os “novos Leviatãs” e a *pólis* democrática. In: SADER, E. e GENTILI, P (orgs.) Pós-Neoliberalismo II: Que Estado para que democracia. Petrópolis, Vozes, 1999, (2ª ed., 2000) pp. 7-67.

- BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988.
- BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998.
- BRESSER PEREIRA, Luis Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. O Público Não-Estatal na Reforma do Estado. Rio de Janeiro, Fund. Getúlio Vargas, 1999.
- BRIGHENTI, Agenor. Metodologia para um Processo de Planejamento Participativo. São Paulo, Paulinas, 1988.
- CALAME, Pierre e TALMANT, André. A Questão do Estado no Coração do Futuro. Petrópolis, Vozes, 2001.
- CALDERÓN, Adolfo Ignacio. Democracia Local e Participação Popular: a lei orgânica paulistana e os novos mecanismos de participação popular em questão. São Paulo, Cortez, 2000.
- CAMPELLO, Carlos Alberto. A Peça Orçamentária e o Orçamento Participativo: um enfoque administrativo. In: CEPAM. Orçamento Participativo: por uma gestão democrática. São Paulo, Fund. Prefeito Faria Lima, 1998, pp. 29-34.
- CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001.
- CARVALHO, Maria do Carmo e SILVA, Carla Cecília R.A. (coords.), Participação Popular no ABC: experiências e concepções. Pólis Paper 3. São Paulo, Pólis, 1998.
- CARVALHO, Maria do Carmo e TEIXEIRA, Ana Cláudia (orgs.) Conselhos Gestores de Políticas Públicas. São Paulo, Pólis, 2000.
- CARVALHO, Alice Kalyvas e MILLER, Laurie Jeanette. Orçamento Participativo: a experiência do Distrito Federal. In: FASE. Revista Proposta, nº. 78, setembro/novembro de 1998, pp. 56-61.
- CASANOVA, Pablo González. Globalidade, Neoliberalismo e Democracia. In: GENTILI, Pablo (org.). Globalização Excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis, Vozes, 1999 (2ª ed. 2000), pp. 46-62.
- CEPAM. Orçamento Participativo: por uma gestão democrática. São Paulo, Fund. Prefeito Faria Lima, 1998.
- CNBB. Por uma Nova Ordem Constitucional: declaração pastoral. 24ª. Assembléia Geral dos Bispos do Brasil. Coleção Documentos da CNBB. São Paulo, Paulinas, 1986.
- CORSI, Francisco Luiz. A Globalização e a crise dos Estados Nacionais. In: DOWBOR, L., IANNI, O. e RESENDE, P.E.A. (orgs.) Desafios da Globalização, Petrópolis, Vozes, 1995 (2ª ed. 1997), pp. 102-108.

- COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Nova Edição ampliada. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999.
- COUTINHO, Carlos Nelson. Socialismo e Democracia: a atualidade de Gramsci. In: AGGIO, A. (org.). Gramsci: a vitalidade de um pensamento. São Paulo, Ed. UNESP, 1998, pp. 15-36.
- DAGNINO, Evelina. Cultura, Cidadania e Democracia: a transformação dos discursos e práticas na esquerda latino-americana. In: ALVAREZ, S., DAGNINO, E. e ESCOBAR, A. (orgs.). Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2000, pp. 61-102.
- DAHL, Robert A. Sobre a Democracia. Brasília, UNB, 2001.
- DANIEL, Celso. A Gestão Local no Limiar do Novo Milênio. In: MAGALHÃES, Inês, BARRETO, Luiz e TREVAS, Vicente (orgs.). Governo e Cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 1999, pp. 182-242.
- DELGADO, Paulo. Diário Crítico de uma Campanha. In: PT, Diretório Regional de São Paulo, Revista Teoria e Debate, nº. 5, 1989, pp. 5-7.
- DIOCESE DE PELOTAS. Boletim Informativo Caminhando Juntos. Nº. 113. Disponível na Internet: <http://diocese.pelotas.tche.br/n0113.htm> Acesso em 21/01/2002.
- DOWBOR, L., IANNI, O. e RESENDE, P.E.A. (orgs.) Desafios da Globalização, Petrópolis, Vozes, 1995 (2ª ed. 1997).
- DROSDOFF, Daniel. Participação dos cidadãos vai além das urnas: porque algumas cidades latino-americanas estão pedindo aos cidadãos comuns para decidir sobre como gastar os recursos. Disponível na Internet: <http://www.iadb.org/idamerica/Archive/stories/2000/por/1-2e1.htm> Acesso em: 19/01/2002.
- DULCI, Luis. Conselho Popular: o sujeito subversivo. In: Teoria e Debate, nº. 6, 1989, pp. 54-56.
- DUTRA, Olívio e BENEVIDES, Maria Victoria. Orçamento Participativo e Socialismo. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 2001.
- FACHIN, Roberto e CHANLAT, Alain (orgs.). Governo Municipal na América Latina: inovações e perplexidades. Porto Alegre, Sulina/Editora Universidade UFRGS, 1998.
- FARIAS, Flávio Bezerra. A Globalização e o Estado Cosmopolita: as antinomias de Jurgen Habermas. São Paulo, Cortez, 2001.
- FEDOZZI, Luciano. O Poder da Aldeia: gênese e história do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Porto Alegre, Tomo Editorial, 2000

- FEDOZZI, Luciano. Orçamento Participativo e Esfera Pública: elementos para um debate conceitual. In: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 37-82.
- FEDOZZI, Luciano. Orçamento Participativo: reflexões sobre a experiência de Porto Alegre. Porto Alegre, Tomo Editorial, 1997 (2ª ed. 1999).
- FIGUEIREDO, Rubens (org.). Marketing Político e Persuasão Eleitoral. São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, 2000.
- FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000.
- FÓRUM NACIONAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. Para que Participação Popular nos Governos Locais. 1996.
- GADOTTI, Moacir e PEREIRA, Otaviano. Pra Que PT. São Paulo, Cortez, 1989.
- GENRO, Tarso (coord.) Porto da Cidadania: a esquerda no governo de Porto Alegre. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 1997.
- GENRO, Tarso e SOUZA, Ubiratan. Orçamento Participativo: a experiência de Porto Alegre. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 1997.
- GENRO, Tarso. O Futuro por Armar: democracia e socialismo na era globalitária. Petrópolis, Vozes, 1999.
- GENRO, Tarso. Utopia Possível. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 1995.
- GENRO, Tarso. Um Debate Estratégico. In: MAGALHÃES, Inês, BARRETO, Luiz e TREVAS, Vicente (orgs.). Governo e Cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 1999, pp. 11-17.
- GENRO, Tarso. Co-gestão: Reforma Democrática do Estado. In: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 15-25.
- GENTILI, Pablo (org.). Globalização Excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis, Vozes, 1999 (2ª ed. 2000).
- GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo, Atlas, 1985 (9ª ed., revista e atualizada, 2000).
- GOHN, Maria da Glória. História dos Movimentos e Lutas Sociais: a construção da cidadania dos brasileiros. São Paulo, Loyola, 1995. (2ª ed., 2001).
- GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais: paradigmas

- clássicos e contemporâneos. São Paulo, Loyola, 1997 (2ª ed., 2000).
- GOMES, Maria Auxiliadora e RUEDA, Lenira. Gestões Participativas em Belo Horizonte. In: IBASE. Orçamento e Democracia. Ano 6, nº. 12, Junho de 1999, pp. 8-9.
- GÓMEZ, José Maria. Política e Democracia em tempos de Globalização. Petrópolis, Vozes, 2000.
- GRAHAM JR., Cole Blease e HAYS, Steven W. Para Administrar a Organização Pública. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994
- GRAMSCI, Antonio. Concepção Dialética da História. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 6ª ed., 1996.
- GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 8ª ed., 1991.
- HABERMAS, Jurgen. O Estado-Nação Europeu frente aos Desafios da Globalização. Novos Estudos Cebrap, n. 43. Apud: GÓMEZ, José Maria. Política e Democracia em Tempos de Globalização. Petrópolis, Vozes, 2000.
- HARNECKER, Marta. Tornar Possível o Impossível: a esquerda no limiar do século XXI. São Paulo, Paz e Terra, 2000.
- HELD, David e MCGREW, Anthony. Prós e Contras da Globalização. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 2001.
- HELD, David. Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Stanford University Press, Stanford, CA, 1995.
- HIRST, Paul e THOMPSON, Grahane. Globalização em Questão. Petrópolis, Vozes, 1998.
- IANNI, Octavio. A Política Mudou de Lugar. In: DOWBOR, L., IANNI, O. e RESENDE, P.E.A. (orgs.) Desafios da Globalização, Petrópolis, Vozes, 1995 (2ª ed. 1997), pp. 17-27.
- IANNI, Octavio. A Sociedade Global. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1992 (3ª ed. 1995).
- KECK, Margareth E. A lógica da diferença. O Partido dos Trabalhadores na construção da democracia brasileira. São Paulo, Ática, 1991.
- KOWARICK, Lúcio. Escritos Urbanos. São Paulo, Ed. 34, 2000.
- LEONELLI, Domingos. Uma Sustentável Revolução na Floresta: notas sobre a governabilidade e Agenda 21 no Amapá. São Paulo, Viramundo, 2000.
- LESBAUPIN, Ivo. Poder Local x Exclusão Social: a experiência das prefeituras democráticas no Brasil. Petrópolis, Vozes, 2000.
- LEVY, Evelyn. Democracia nas Cidades Globais: um estudo sobre

- Londres e São Paulo. São Paulo, Studio Nobel, 1997.
- LOWY, Michael (org.) O Marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 1999.
- MAGALHÃES, Inês, BARRETO, Luiz e TREVAS, Vicente (orgs.). Governo e Cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 1999.
- MAISONNAVE, Fabiano. Zeca do PT abandona 'bandeira' do partido. Folha de São Paulo, 05/11/2001, p. A-6.
- MARCONDES, Celso. Em Algum Lugar do Passado: O PT na Prefeitura de Campinas. São Paulo, Brasil Urgente, 1991.
- MARQUES, J. Luiz. Rio Grande do Sul: a vitória da esquerda. Petrópolis, Vozes, 1998.
- MARTINS, Maria Lúcia Refinetti. Os Desafios da Gestão Municipal Democrática – Belém 1997-2000: desenhando a cidade do terceiro milênio. São Paulo, Pólis, 2000.
- MÉLLO, Leonardo. Participação Popular na crise do Estado. In: IBASE. Orçamento e Democracia, Ano 6, nº. 12, Junho de 1999, pp. 6-7.
- MELUCCI, Alberto. A Invenção do Presente: movimento sociais nas sociedades complexas. Petrópolis, Vozes, 2001.
- MENEGUELLO, Rachel. PT: a formação de um partido, 1979-1982. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989.
- MERINO, Angel. Gestionar las Ciudades desde la Participación: el presupuesto participativo. La experiencia de Porto Alegre (Brasil). In: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 103-124.
- MOLL, Jaqueline e FISCHER, Nilton Bueno. Pedagogia nos Tempos do Orçamento Participativo em Porto Alegre: possíveis implicações educativas na ampliação da esfera pública. In: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 143-168.
- MUZIO, Gabrielle. A Globalização como estágio de perfeição do paradigma moderno: uma estratégia possível para sobreviver à coerência do processo. In: OLIVEIRA, Francisco de & PAOLI, Maria Célia (orgs.). Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. Petrópolis, Vozes, 1999. (2ª. Ed. 2000), pp. 133-161.
- NAVARRO, Zander. Uma Análise do Orçamento Participativo: sua implantação e desenvolvimento. In: GENRO, Tarso (coord.) Porto da Cidadania: a esquerda no governo de Porto Alegre. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 1997, pp. 179-235.

- NAVARRO, Zander. Democracia e Controle Social de Fundos Públicos – o caso do “orçamento participativo” de Porto Alegre (Brasil). In: BRESSER PEREIRA, Luis Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. O Público Não-Estatal na Reforma do Estado. Rio de Janeiro, Fund. Getúlio Vargas, 1999, pp. 293-334.
- NUNES, Edson. A Gramática Política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997 (2ª. Ed. 1999).
- OLIVEIRA, Francisco de & PAOLI, Maria Célia (orgs.). Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. Petrópolis, Vozes, 1999. (2ª. Ed. 2000).
- OSBORNE, David e GAEBLER, Ted. Reinventando o Governo: como o espírito empreendedor está transformando o setor público. Brasília, MH Comunicação, 1992 (2ª ed., 1994).
- PALOCCI FILHO, Antonio. A Reforma do Estado e os Municípios: a experiência de Ribeirão Preto. São Paulo, Makron Books, 1998.
- PALOCCI FILHO, Antonio. Dando a volta por cima: como fazer um governo popular em tempos de crise e neoliberalismo – a experiência de Ribeirão Preto. São Paulo, Scritta, 1996.
- PAOLI, Maria Célia & TELLES, Vera da Silva. Direitos Sociais: conflitos e negociações no Brasil Contemporâneo. In: ALVAREZ, S., DAGNINO, E. e ESCOBAR, A. (orgs.). Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2000, pp. 103-148.
- PARTIDO DOS TRABALHADORES. Caderno de Teses Municipal: processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores. Ribeirão Preto, Diretório Municipal do PT, 2001.
- PARTIDO DOS TRABALHADORES. Cidadania e Democracia: O que acontece nas cidades em que o PT é governo. São Paulo, Partido dos Trabalhadores e Instituto Florestan Fernandes, 2000.
- PARTIDO DOS TRABALHADORES. DIRETÓRIO REGIONAL DE SÃO PAULO. O PT e o Marxismo. Cadernos de Teoria e Debate. São Paulo, Teoria e Debate, 1991.
- PARTIDO DOS TRABALHADORES. O PT no Habitat II. São Paulo, Diretório Nacional do PT, 1996.
- PEREIRA, William César Castilho. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, método e prática. Petrópolis, Vozes, 2001.
- PINTO, Valeska Peres. A Vitrine do ABC. In: Teoria e Debate, nº. 3, 1988, pp. 11-15.
- PIRES, Valdemir. Orçamento Participativo: o que é, para que serve, como se faz. Piracicaba, Edição do Autor, 1999.
- PIRES, Valdemir. Participação da sociedade nos processos

- orçamentários: a experiência brasileira recente. 2000, mimeo.
- PONT, Raul. Democracia, Participação, Cidadania: uma visão de esquerda. Porto Alegre, Palmarinca, 2000.
- PONT, Raul. Democracia Representativa e Democracia Participativa. In: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo. Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 27-36..
- PONTUAL, Pedro C. O Processo Educativo no Orçamento Participativo: aprendizados dos atores da Sociedade Civil e do Estado. São Paulo, PUC, 2000 (Tese de Doutorado).
- PONTUAL, Pedro C. e SILVA, Carla Cecília R. Almeida. Participação Popular nos governos petistas: trajetórias, mecanismos e caráter. In: DANIEL, Celso. A Gestão Local no Limiar do Novo Milênio. In: MAGALHÃES, Inês, BARRETO, Luiz e TREVAS, Vicente (orgs.). Governo e Cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 1999, pp. 61-70.
- POZZOBON, Regina Maria. Os Desafios da Gestão Municipal Democrática – Porto Alegre 1993-1996. São Paulo, Pólis, 1998.
- PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Orçamento Participativo 2001: A conquista do espaço democrático. Regimento Interno. Critérios Gerais, Técnicos e Regionais. Porto Alegre, 2000.
- PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1996.
- RESENDE, Paulo-Edgar A. A federação como alternativa democrática nas relações entre as nações. In: DOWBOR, L., IANNI, O. e RESENDE, P.E.A. (orgs.) Desafios da Globalização, Petrópolis, Vozes, 1995 (2ª ed. 1997), pp. 28-42.
- RICCI, Rudá. Breve Balanço do Orçamento Participativo. Disponível na Internet: http://www.politicaspUBLICAS.com.br/mostar_noticia.asp?cod=114
Acesso em: 19/01/2002.
- ROLIM, Marcos. O Futuro como Referencial. In: Teoria e Debate, nº. 6, 1989, pp. 52-54.
- ROSA, Lilian Rodrigues de Oliveira. Comunistas em Ribeirão Preto (1922-1947). Franca, UNESP, 1997. Dissertação de Mestrado.
- SADER, E. e GENTILI, P (orgs.) Pós-Neoliberalismo II: Que Estado para que democracia. Petrópolis, Vozes, 1999, (2ª ed., 2000).
- SADER, Emir. O Poder, cadê o poder? ensaios para uma nova esquerda. São Paulo, Boitempo, 1997.
- SAES, Décio. República do Capital: capitalismo e processo político no Brasil. São Paulo, Boitempo, 2001.
- SAMPAIO JR., Plínio de Arruda. Entre a Nação e a Barbárie: os dilemas

- do capitalismo dependente em Caio Prado, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Petrópolis, Vozes, 1999.
- SANTOS, Boaventura de Souza. Pelas Mãos de Alice. São Paulo, Cortez, 1995. (7ª ed. 2000).
- SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro, Record, 2000. (5ª ed. 2001)
- SCHERER-WARREN, Ilse. Cidadania sem Fronteiras: ações coletivas na era da globalização. São Paulo, Hucitec, 1999.
- SILVEIRA, Flávio Eduardo. A Dimensão Simbólica da Escolha Eleitoral. In: FIGUEIREDO, Rubens (org.). Marketing Político e Persuasão Eleitoral. São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, 2000, pp. 115-144.
- SIMÕES, Júlio Assis. O Dilema da Participação Popular: a etnografia de um caso. São Paulo, ANPOCS/Marco Zero, 1992.
- SINGER, Paul. Um Governo de Esquerda para Todos: Luíza Erundina na Prefeitura de São Paulo (1989-1992). São Paulo, Brasiliense, 1996.
- SOARES, José Arlindo e CACCIA-BAVA, Sílvio (orgs.). Os Desafios da Gestão Municipal Democrática. São Paulo, Cortez, 1998.
- SOARES, José Arlindo e GONDIM, Linda. Novos Modelos de Gestão: lições que vêm do poder local. In: SOARES, José Arlindo e CACCIA-BAVA, Sílvio (orgs.). Os Desafios da Gestão Municipal Democrática. São Paulo, Cortez, 1998, pp. 61-96.
- SOUZA, Ubiratan de. Orçamento Participativo, do município ao estado. In: DANIEL, Celso. A Gestão Local no Limiar do Novo Milênio. In: MAGALHÃES, Inês, BARRETO, Luiz e TREVAS, Vicente (orgs.). Governo e Cidadania: balanço e reflexões sobre o modo petista de governar. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 1999, pp. 71-81.
- SROUR, Robert Henry. Poder, Cultura e Ética nas Organizações. Rio de Janeiro, Campus, 1998.
- TAVARES, José Giusti (org.) Totalitarismo Tardio: o caso do PT. Porto Alegre, Mercado Aberto, 2000.
- TAVARES, Maria da Conceição, SADER, Emir e JORGE, Eduardo. Globalização e Socialismo. São Paulo, Ed. Fund. Perseu Abramo, 2001.
- TEIXEIRA, Elenaldo. O Local e o Global: limites e desafios à participação cidadã. São Paulo, Cortez, 2001.
- TONOLLIER, Odir Alberto. Orçamento Participativo: análise de uma experiência concreta. Disponível na Internet: http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/Courses/Brasilia%2011.16.99/texto_odir.pdf. Acesso em 21/01/2002.

- TOURAINÉ, Alain. Igualdade e Diversidade: o sujeito democrático. Bauru, Edusc, 1998
- UTZIG, José Eduardo. Notas sobre o governo do PT em Porto Alegre. *Novos Estudos*, São Paulo, CEBRAP, nº. 45, julho de 1996, p. 213. In: GENRO, Tarso e SOUZA, Ubiratan. *Orçamento Participativo: a experiência de Porto Alegre*. São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo, 1997.
- VACAREZZA, Cândido. Quebrar o Status Quo e Eleger Lula. In: *Teoria e Debate*, nº. 6, 1989, pp. 49-51.
- VERLE, João & BRUNET, Luciano (orgs.). *Construindo um Novo Mundo: avaliação da experiência do Orçamento Participativo em Porto Alegre – Brasil*. Porto Alegre, Guayí, 2002.
- VIEIRA, Liszt. Cidadania e Controle Social. In: BRESSER PEREIRA, Luis Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. *O Público Não-Estatal na Reforma do Estado*. Rio de Janeiro, Fund. Getúlio Vargas, 1999, pp. 213-256.
- VIEIRA, Liszt. *Cidadania e Globalização*. Rio de Janeiro, Record, 1997. (4ª ed., 2000)
- VIEIRA, Liszt. *Os Argonautas da Cidadania: a sociedade civil na globalização*. Rio de Janeiro, Record, 2001.
- VIGEVANI, Tullo. Globalização e Política: ampliação ou crise da democracia? In: DOWBOR, L., IANNI, O. e RESENDE, P.E.A. (orgs.) *Desafios da Globalização*, Petrópolis, Vozes, 1995 (2ª ed. 1997), pp. 285-296.
- VIGNOLI, Francisco Humberto. Fundamentos Teóricos do Processo Orçamentário com Participação Popular: aspectos do orçamento público e seu relacionamento com as várias políticas públicas municipais. In: CEPAM. *Orçamento Participativo: por uma gestão democrática*. São Paulo, Fund. Prefeito Faria Lima, 1998, pp. 19-28.
- VILAS, Carlos M. Seis Idéias Falsas sobre a Globalização. In: *Estudos de Sociologia. Revista Semestral do Depto. Sociologia e Programa de Pós-Graduação em Sociologia FCL-UNESP-Araraquara*, Ano 3, n. 6, 1º semestre de 1999, pp. 21-61.
- VILLAS-BOAS, Renata. Fundamentos Teóricos do Processo Orçamentário com Participação Popular: aspectos da mobilização popular, organização comunitária e integração com a equipe de governo. In: CEPAM. *Orçamento Participativo: por uma gestão democrática*. São Paulo, Fund. Prefeito Faria Lima, 1998, pp. 10-19.
- VILLASANTE, Tomás. Porto Alegre en comparació com sus retos. In: FISCHER, Nilton Bueno e MOLL, Jaqueline (orgs.). *Por Uma Nova Esfera Pública: a experiência do Orçamento Participativo*.

Petrópolis, Vozes, 2000, pp. 125-142.

WAINRIGHT, Hilary. Uma Resposta ao Neoliberalismo: argumentos para uma nova esquerda. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998

Anexo I - Modelo do Questionário Aplicado

PESQUISA SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO No. _____

UNESP - ARARAQUARA

DADOS PESSOAIS

Nome:

Bairro:

Idade: Sexo: () Masculino () Feminino

Grau de Instrução

Profissão

Renda Familiar:

() até R\$ 540 () de R\$ 541 a R\$ 1080 () de R\$ 1081 a R\$ 2160

() de R\$ 2160 a R\$ 3060 () mais de R\$ 3060

PARTICIPAÇÃO E VOTO

Associação de Moradores () Igreja () Sindicato () Grupo Ecológico ()

Grupo/Associação de Mulheres () Movimento Negro () Partido Político ()

Outro Movimento Social ()

Filiação Política () Sim () Não

Que Partido?

() PPB () PDT () PT () PTB () PMDB () PFL () PSDB () PSB ()

PC do B

Outro _____

Nas eleições municipais do ano 2000, votou em que candidato para Prefeito?

Que pontos do Programa de Governo dele ajudaram você a definir o seu voto?

Para Vereador, votou em um candidato de que partido?

() PPB () PDT () PT () PTB () PMDB () PFL () PSDB () PSB

PC do B Não sabe

Outro _____

Trabalhou na Campanha Eleitoral de algum candidato? Sim Não

De que partido?

PPB PDT PT PTB PMDB PFL PSDB PSB

PC do B

Outro _____

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Já ouviu falar do Orçamento Participativo? Sim Não

Como?

Onde?

O que você pensa dele? É importante ou não? Por quê?

Já esteve presente em alguma reunião/plenária do Orçamento Participativo?

Sim. Por quê?

Não. Por quê?

Sabe como ele funciona? Sim Não

Poderia descrever?

Conhece o Prefeito Municipal? () Sim () Não

Conhece ele pessoalmente? () Sim () Não

Já esteve com ele em alguma reunião? () Sim () Não

O que você pensa do Prefeito de sua cidade?

A Prefeitura de sua cidade:

realizou o Orçamento Participativo entre 1993 e 1997? Sim () Não ()

realizou o Orçamento Participativo entre 1998 e 2000? Sim () Não ()

está realizando o Orçamento Participativo desde o início de 2001? Sim () Não ()

O Orçamento Participativo produziu algum resultado positivo para o seu bairro?
Qual?

E para a cidade? Qual?

Sabe qual é o valor do Orçamento de sua cidade? () Sim () Não

Quanto? _____

Quanto é discutido no Orçamento Participativo?

Anexo II – Tabelas

Tab. 9 - Opinião sobre o OP

Opinião	Respostas
É importante	24
Melhoria da condição social	5
Favorece a participação popular	5
Se for levado a sério é bom	4
Muito bom	3
As pessoas opinam	2
A prefeitura não tem feito nada	2
Prefeito igual ao povo	1
As pessoas decidem	1
Baixa renda tem acesso à discussão	1
Definir	1
Democratizar as finanças da prefeitura	1
Dinamiza a administração pública	1
Discute os problemas do bairro	1
Quem participa valoriza	1
É interessante	1
forma dos dirigentes saberem o que acontece nos bairros	1
Facilita administrar a cidade	1
Precisa ser mais participativo	1
Precisa ser melhor difundido	1
Todos querem levar vantagem	1
Não acredita no OP de Ribeirão Preto	1
Não é importante	1
Não entendi nada sobre ele	1
O dinheiro é do povo	1
O povo cidadão	1
O povo participa	1
O povo passa para o prefeito o que é bom para a cidade	1
É uma marca do PT que eleva o nome do partido	1

Tab. 10 - Descrição do Funcionamento

Descrição	Ocorrências da Resposta
Realizam-se Plenárias / reuniões	9
Bairro	8
Votação em prioridades	6
Pessoas escolhem melhorias	4
Expõe-se as necessidades	4
Pessoas decidem	4
Povo Participa	4
Reivindicam-se verbas do prefeito	4
Prefeitura repassa recursos	3
Decide-se o que fazer com o dinheiro	3
Comunicação Formal com o Governo Municipal	3
Discutem-se os principais problemas	3
Existem representantes dos bairros	2
Conselheiros representam regiões	2
Orçamento da Cidade	2
As pessoas podem opinar	1
As pessoas "palpitam"	1
Algumas Pessoas	1
Coleta das informações	1
Ajuda a melhorar a cidade	1
A cidade é dividida em regiões	1
Debate e Consenso	1
Discute-se com o Prefeito	1
Discute-se com os Vereadores na Câmara Municipal	1
A cidade é dividida em 14 regiões	1
Eleição de Delegados / Conselheiros	1
Maioria	1
Muitos Participantes	1
Presença do Prefeito	1
Processo de votação não é claro	1
Processo muito bagunçado	1
Saber	1

Tab. 11 - Opinião sobre o OP – Temas por Bairro

Chave	Adelino Simioni	Vila Tibério
Administração	2,0	-0,3
Avaliação	2,0	1,7
Democracia	1,8	1,0
Metodologia	0,7	0,4
Partido	2,0	

Tab. 12 - Opinião sobre o OP - Temas por Escolaridade

Tema	1 Comp	1 Inc	2 Comp	2 Inc	Analf	Sup Comp	Sup Inc
Administração	0,0	2,0	1,5			-2,0	
Avaliação	2,0	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0	2,0
Democracia	1,5	1,0				2,0	
Metodologia	0,3	1,0	0,6	-1,5		0,8	1,0
Partido	2,0						

Tab. 13 - Opinião sobre o OP - Temas por Faixa Etária

Tema	16 a 17 anos	18 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 49 anos	50 e mais
Administração		2,0		0,0	-2,0	1,5
Avaliação		2,0	0,8	2,0	2,0	2,0
Democracia				2,0	1,0	1,0
Metodologia	1,0	0,6	1,0	1,0	0,5	0,0
Partido						2,0

Tab. 14 - Opinião sobre o OP - Temas por Participação

Tema	Ass. Moradores	Grupo Mulheres	Igreja	Movimento Negro	Outro Movimento Social	Partido Político	Sindicato
Administração	2,0					2,0	
Avaliação	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
Democracia	1,0					1,0	1,5
Metodologia	0,6	1,0	1,3	-2,0	1,0	0,4	0,0
Partido	2,0		2,0		2,0	2,0	

Tab. 15 - Opinião sobre o OP - Tema por Gênero

Tema	Feminino	Masculino
Administração	-0,7	1,7
Avaliação	1,8	1,9
Democracia		1,6
Metodologia	0,9	0,1
Partido		2,0

Tab. 16 - Opinião e Funcionamento por Faixa Etária

Faixa Etária	Avaliação
18 a 24 anos	2,0
25 a 29 anos	1,0
30 a 39 anos	0,8
40 a 49 anos	0,6
50 e mais	-0,2

Tab. 17 - Opinião e Funcionamento por Renda Familiar

Faixa Renda	Avaliação
até R\$ 540,00	2,0
de R\$ 541,00 a R\$ 1080,00	0,0
de R\$ 1081,00 a R\$ 2160,00	0,4
de R\$ 2161,00 a R\$ 3060,00	1,2

Tab. 18 - Filiados a Partidos Políticos

Partido	Simioni		Via Tibório		Total	
	Total	%	Total	%		%
PT	1	12,5%	3	75,0%	4	33,3%
PSDB	3	37,5%		0,0%	3	25,0%
PMDB	1	12,5%	1	25,0%	2	16,7%
PDT	1	12,5%		0,0%	1	8,3%
PcdoB	1	12,5%		0,0%	1	8,3%
Não Inform	1	12,5%		0,0%	1	8,3%
Total	8	100,0%	4	100,0%	12	100,0%

Tab. 19 - Escolha Eleitoral e Metodologia do OP

Candidado a Prefeito	Avaliação
Nogueira (PSDB)	1,3
Não informou	1,0
Palocci (PT)	0,8
Branco/Nulo	0,7
Mbrandini (PFL)	-1,0
Francisco (PSTU)	-2,0

Tab. 20 - Avaliação do Prefeito Palocci

Tema	Palocci
Governo	0,5
nada	0,0
Partido	-1,6
Pessoa	1,3

PRANDINI, Edmar Roberto. *Orçamento Público e Participação Popular: desafios e contradições: o caso de Ribeirão Preto*. Araraquara, 2002. 186 pp. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Campus de Araraquara, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

RESUMO

Qual a real importância e efetividade dos processos decisórios e das próprias decisões num contexto em que o Estado não mais detém o controle do político e não pauta a ordem econômico-social? Qual o significado e a validade dos esforços democráticos? Tais questões, apresentam-se particularmente pertinentes no Brasil, em que as lutas da sociedade civil confrontam-se com a implementação do programa neoliberal, desde a eleição de 1989. Entretanto, nas esferas subnacionais, existem experiências complexas de valorização da cidadania, por exemplo, nos chamados Orçamentos Participativos, em que aplicam-se métodos por meio dos quais o debate sobre o orçamento público torna-se transparente e capaz de envolver milhares de pessoas. Tais experiências são numerosas e variadas. Como podem ser classificadas? Como proceder à sua avaliação? Após um estudo comparativo, os modelos existentes foram classificados em OPs de “alta” e OPs de “baixa” densidade democrática. Quanto aos primeiros, são poderosos instrumentos de fortalecimento da cidadania e da democracia. Os segundos, representam riscos de reconversão das lutas democráticas universalizantes em reafirmação de práticas políticas tradicionais, esvaziando a força do discurso democrático, de modo a adaptá-lo

ao ambiente extremamente ditatorial do capitalismo financeiro internacional.

Palavras-Chave: Orçamento Participativo; Cidadania; Participação Popular.

PRANDINI, Edmar Roberto. Public Budget and Popular Participation: challenges and contradictions: the case of Ribeirão Preto. Araraquara, 2002. 186 pp. Dissertation (Masters in Sociology). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Campus de Araraquara, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".

ABSTRACT

What is the real importance and effectiveness of the decisive processes and their own decisions in a context which the State no more keeps the control of the political and does not discuss the economical-social order? What is the meaning and the validity of the democratical efforts? Such questions are particularly pertinent to Brazil, in which the civil society fights confront themselves with the implementation of the neoliberal program, since the 1989 election. However, in the subnational spheres, there are complex experiences

of the valuation of citizenship, for example, in the so-called Participatory Budget, in which methods are applied, when the debate about the public budget becomes transparent and capable of involving thousands of people. Such experiences are numerous and varied. How can they be classified? How to proceed to its evaluation? After a comparative study, the existing models were classified in Participatory Budgets of “high” and Participatory Budgets of “low” democratical density. As for the former ones, they are powerful instruments of citizenship and democracy strengthening. The latter ones, represent risks of reconversion of universal democratical fights in reassertment of traditional politics practices, emptying the strength of democratic speech, in a way of adapting it to the environment extremely dictatorial of international financial capitalism.

Keywords: Participatory Budget; Citizenship; Popular Participation.

Autorizo a reprodução deste trabalho

Araraquara, 10 de outubro de 2002.

Edmar Roberto Prandini